

**FACULDADES INTEGRADAS DE TAQUARA
CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – HABILITAÇÃO EM PUBLICIDADE E
PROPAGANDA**

**MITO E COOPTAÇÃO:
A TRANSFORMAÇÃO DE AMY WINEHOUSE DE CANTORA EM MITO E,
CONSEQUENTEMENTE, A SUA COOPTAÇÃO EM PRODUTO**

THERUMY WINCK

Taquara

2014

THERUMY WINCK

**MITO E COOPTAÇÃO:
A TRANSFORMAÇÃO DE AMY WINEHOUSE DE CANTORA EM MITO E,
CONSEQUENTEMENTE, A SUA COOPTAÇÃO EM PRODUTO**

Projeto de Pesquisa apresentado ao Curso de Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda das Faculdades Integradas de Taquara, sob orientação do Prof. Me. Ticiano Ricardo Paludo.

Taquara

2014

*Aos meus pais, combustível da minha
força e alegria. Ao meu amor, certeza de
apoio e carinho. Àqueles que acreditam
que sonhos podem se realizar.*

AGRADECIMENTOS

Gratidão é uma palavra do meu cotidiano, pois creio que sozinhos nada é possível de se realizar. Compartilhar a alegria e agradecer àqueles que sonham, lutam, sorriem e acreditam em nosso potencial faz com que cada vitória tenha um sabor mais doce e recompensador.

Agradeço aos meus pais Marialba e Evaldo (Magrão) Winck. Eles são a origem, a força e a base. Foram eles que plantaram a semente, regaram e cuidaram para que ela germinasse, crescesse e a qual oportunizou que os frutos crescessem. Minha mãe me ensinou a ler e a escrever. Ensinou também a ser grata pelo o que mundo me oferece e a fazer o bem. Meu pai, que fez de mim uma pessoa responsável, firme, dedicada e que me mostrou que a simplicidade é o segredo da felicidade. Não existe amor e gratidão maior do que eu sinto por eles. E se estou conquistando este diploma depois de tanto trabalho, parte dos méritos são deles, pois se me transformei no que sou hoje é porque tive estas duas pessoas iluminadas me guiando.

Meu humilde obrigado aos professores que fizeram diferença real na minha trajetória ao longo dos últimos 10 anos. Ticiano Paludo e sua orientação dedicada, as dicas, conselhos e abraços. Nunca esquecerei quando o conheci, e esse dia está em sua memória também, juntamente com a lembrança da minha expressão blasé de descaso. Quem diria que me conquistaria e se transformaria no meu parceiro para um dos momentos mais importantes de minha vida. Um mestre!

Augusto Parada, um amigo antes de tudo que recebe de mim toda a admiração, tanto como profissional ao provar que ser leve e divertido também é ser extremamente competente, quanto no lado pessoal com sua doçura de amor de pai assistindo desenho animado com a princesa Laura.

Marley Rodrigues que transformou meu modo de ver a vida e que a partir de seus questionamentos e ideias fez com que eu planejasse praticamente tudo em minha vida e fizesse disso uma profissão. Juliana Tonin que me desafiou e eu gostei, pois notei com ela que ser exigente é bom e se superar é melhor ainda. Daniela Schimitz que me encantou com seus cabelos ruivos, amor por gatos e por me ajudar a me encontrar dentro da profissão. Taís Vieira, que conheci perto do fim desta

estrada e que me conquistou pela doçura e por sempre enxergar algo bom naquilo que fazemos, valorizando nosso esforço e dedicação. Eveli Seganfredo por despertar em mim o desejo e a felicidade em escrever, contar histórias e transportar as pessoas através de palavras e pensamentos.

Agradeço aos meus primos Marlon e Andreia Haag e também as melhores amigas que uma pessoa pode ter: Carmem Viegas, Carina Marcadente, Andressa Oliveira, Aline Edinger e Datiele Müller. Por compreenderem minha ausência durante os últimos tempos, por aceitar meu cansaço, minha falta de tempo e por entender que cada dia que estive trancada no quarto ou atrás de um livro era um tijolinho de um sonho que estava construindo.

Sou grata aos colegas da Conceito A Mais (os antigos e atuais) por compartilharem seus dias e experiências comigo, fazendo com que crescesse profissionalmente, e neste caso, principalmente a “dona chefe” Priscila Veck Gil de Castilhos, que antes de mais nada é uma amiga e que confiou no meu trabalho, nas minhas ideias, me ensinou e me deu oportunidade de crescer e viver na prática tudo o que as barreiras de uma sala de aula não poderia. Alguém que antes de chamar de colega, devo chamar de professora.

Por fim, agradeço aos meus animaizinhos peludos Feijão e Negresco, por passarem sábados inteiros deitados ao meu lado enquanto escrevia esta monografia, e que acariciavam minhas pernas para que eu soubesse que nunca estava sozinha.

Meu coração é cheio de amor e orgulho por ter estas pessoas em minha vida, sorrindo comigo e contentes por esta conquista.

RESUMO

A presente monografia tem como objeto de estudo a cantora Amy Winehouse e indagou como ela se transformou em um mito contemporâneo e como sua imagem conceitual foi cooptada em produtos de diversos segmentos de mercado. Para explorar este tema foi realizada uma revisão bibliográfica para compor a fundamentação teórica que apresentou os principais conceitos sobre mito, arquétipos, cultura, cultura de massa, contracultura, marca, *lovemark* e cooptação. Também foi realizada uma análise documental que possibilitou estudar de forma mais profunda a vida de Amy Winehouse, bem como produtos cooptados da cantora.

Como metodologia, utilizou-se a abordagem qualitativa e os princípios de estudo de caso, além da análise de conteúdo de produtos cooptados da artista através de um levantamento *online* não participativo. Através desta investigação foi possível identificar a transformação de uma celebridade em mito e de como sua imagem pode ser um propulsor de vendas publicitárias.

Palavras chave: Mito. Cooptação. *Femme Fatale*. Amy Winehouse. Publicidade.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Funções da marca	21
Tabela 2 - Desdobramento da identidade da marca	23
Tabela 3 - Semelhanças entre as marcas e as celebridades	24
Tabela 4 - Diferenças entre marca e <i>lovemark</i>	25
Tabela 5 - Indicações e prêmios da Amy Winehouse	90
Tabela 6 - Resultados da Pesquisa “Camisetas Amy Winehouse	120
Tabela 7 - Tabela 7 - Resultados da Pesquisa por imagens de “Camisetas Amy Winehouse”	120
Tabela 8 - Tabela 8 - Primeiros resultados da pesquisa por imagens “Camisetas Amy Winehouse”	121
Tabela 9 - Sites de origem das camisetas analisadas	122
Tabela 10 - Resultados da pesquisa “Bonecas Amy Winehouse”	123
Tabela 11 - Resultados da pesquisa por imagens “Bonecas Amy Winehouse”	124
Tabela 12 - Primeiros resultados da pesquisa por imagens “bonecas Amy Winehouse	124
Tabela 13 - Sites de origem das bonecas analisadas	125
Tabela 14 - Resultados da pesquisa por imagens “produto Amy Winheouse” para identificar utensílios em geral/domésticos/decorativos	126
Tabela 15 - Sites de origens dos produtos apresentados	136

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Representação gráfica da metodologia de pesquisa	23
Figura 2 - Gráfico da relação de respeito X amor	26
Figura 3 - Linha do tempo das mulheres sedutoras desde o século XX	51

LISTA DE IMAGENS

Imagem 1 - Mata Hari em 1906	52
Imagem 2 - Theda Bara no filme Cleópatra em 1917	54
Imagem 3 - Marlene Dietrich como Lola em 1930	55
Imagem 4 - Betty Boop	57
Imagem 5 - Vestido esvoaçante eternizado por Marilyn Monroe baseado na Betty Boop	58
Imagem 6 - Betty Boop no filme " <i>Uma Cilada Para Roger Rabbit</i> "	59
Imagem 7 - Exemplo de <i>pin-up</i>	60
Imagem 8 - Cenários utilizados pelas <i>pin-ups</i>	61
Imagem 9 - Marilyn Monroe na capa da Playboy em 1953	63
Imagem 10 - Marilyn Monroe e seu vestido esvoaçante	64
Imagem 11 - Brigitte Bardot	66
Imagem 12 - Vestido com gola Bardot	67
Imagem 13 - Madonna no início da década de 1980	68
Imagem 14 - Comparação entre as cenas de " <i>Material Girl</i> " e " <i>Os homens preferem as loiras</i> "	69
Imagem 15 - Madonna durante o <i>show</i> " <i>Ciao Italia!</i> "	70
Imagem 16 - Sutiã cônico: Theda Bara X Madonna no <i>show</i> " <i>Blood Ambition</i> "	71
Imagem 17 - Madonna em editorial da Vogue italiana em 2014	72
Imagem 18 - Amy Winehouse na infância	75
Imagem 19 - Em família: Alex, Janis, Melody (tia), Amy, Mitch e Jane na transmissão ao vivo da entrega do Grammy em 2008	77
Imagem 20 - Amy e Blake	81
Imagem 21 - Capa do álbum " <i>Frank</i> "	83
Imagem 22 - Capa do álbum " <i>Back To Black</i> "	84
Imagem 23 - Novo visual de Amy Winehouse	86
Imagem 24 – Capa do álbum " <i>Lioness: Hidden Treasures</i> "	87
Imagem 25 - Capa da revista Rolling Stone	89
Imagem 26 - Amy na revista Spin	89
Imagem 27 - Roupas criadas por Amy Winehouse	93
Imagem 28 - Variação de peso de Amy entre os anos de 2004 e 2008	95
Imagem 29 - Estado debilitado de Amy pelo uso de drogas	96

Imagem 30 - Amy e Blake flagrados por “ <i>paparazis</i> ” depois de uma briga	97
Imagem 31 - Demonstrações de amor para Blake	98
Imagem 32 - Grupo nova iorquino The Ronettes	101
Imagem 33 - Estilo de Amy Winehouse	102
Imagem 34 - Desfile de Jean Paul Gaultier inspirado em Amy.	103
Imagem 35 - Homenagens deixadas em frente à casa de Amy	104
Imagem 36 - Estátua de Amy Winehouse em Camden Town	106
Imagem 37 - Amy deixa seios à mostra	108
Imagem 38 - Amy Winehouse fazendo <i>top less</i>	109
Imagem 39 - Amy mostrando seus seios	109
Imagem 40 - Amy Winehouse beijando mulher desconhecida	111
Imagem 41 - Amy Winehouse beijando fã	111
Imagem 42 - Capa do box “Amy Winehouse – At The BBC”	114
Imagem 43 - Tela “ <i>Amy-Blue</i> ”	115
Imagem 44 - Adesivo de <i>notebook</i>	127
Imagem 45 - Adesivo de parede	127
Imagem 46 – Almofada	128
Imagem 47 – Banco	128
Imagem 48 – Bolsa	129
Imagem 49 – Capa de chave	129
Imagem 50 – Caneca	130
Imagem 51 - Capa de <i>step</i>	130
Imagem 52 – Chaveiro	131
Imagem 53 - Lousa adesiva	131
Imagem 54 – Luminária	132
Imagem 55 – Máscara de olhos	132
Imagem 56 – <i>Mouse pad</i>	133
Imagem 57 – <i>Pendrive</i> .	133
Imagem 58 – Porta celular	134
Imagem 59 – Porta copo	134
Imagem 60 – Quadro	135
Imagem 61 – Relógio	135
Imagem 62 – Sandy caracterizada como Amy Winehouse	139
Imagem 63 – Tiago Abravanel caracterizado como Amy Winehouse	139

Imagem 64 – “Cansei de ser gato”, caracterizado como Amy Winehouse	140
Imagem 65 – Giselle Itié como Amy Winehouse 1	141
Imagem 66 – Giselle Itié como Amy Winehouse 2	142
Imagem 67 – Identidade do quadro “Momento Amy Winehouse”	143
Imagem 68 – Personagem do quadro “Momento Amy Winehouse”	143
Imagem 69 – Amy Winheouse e Marilyn Monroe como personagens do carnaval”	144

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	13
1.1 Metodologia	16
2 MARCA, LOVEMARK E COOPTAÇÃO	20
2.1 Um breve conceito sobre marca	20
2.2 As marcas do coração	24
2.3 Entendendo o fenômeno de cooptação	27
3 CULTURA E INDÚSTRIA CULTURAL	29
3.1 Diferenciando cultura e indústria cultural	29
3.2 A cultura das estrelas	34
3.3 Compreendendo a contracultura	36
4 MITO E ARQUÉTIPO	40
4.1 Desdobrando o conceito de mito	40
4.2 <i>Femme Fatale</i> : O arquétipo sedutor feminino	46
4.3 Representação de sedução feminina a partir do século XX	50
4.3.1 Mata Hari	51
4.3.2 Theda Bara	53
4.3.3 Marlene Dietrich	54
4.3.4 Betty Boop	56
4.3.5 Pin-ups	59
4.3.6 Marilyn Monroe	62
4.3.7 Brigitte Bardot	65
4.3.8 Madonna	67
5 AMY, AMY, AMY	74
5.1 Melhores amigos	74
5.2 Você ainda me amará amanhã?	79
5.3 Uma canção para você	80
5.4 Pegue aquela caixa	83
5.5 Nosso dia virá	87
5.6 De volta ao luto	94
5.7 Corpo e alma	99
5.7 Você sabe que eu não sou boa	103

6 O MITO AMY	107
6.1 Amy Winheouse e a sensualidade	107
6.2 O mito Amy Winehouse e o lucro póstumo	113
6.3 Levantamento de dados de pesquisa sobre cooptação	118
6.3.1 Camisetas	120
6.3.2 Bonecas	123
6.3.3 Utensílios em geral/domésticos/decorativos	126
6.3.4 Apropriação narrativa	138
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS	146
REFERÊNCIAS	150
ANEXOS	155
ANEXO A – LISTA DE MÚSICAS SO ÁLBUM “FRANK”	156
ANEXO B – LISTA DE MÚSICAS SO ÁLBUM “BACK TO BLACK”	157
ANEXO C – LISTA DE MÚSICAS SO ÁLBUM “LIONESSE: HIDDEN TREASURES”	158
ANEXO D – LISTA DE MÚSICAS SO ÁLBUM “AMY WINEHOUSE – AT THE BBC”	159
ANEXO E – LETRAS E TRADUÇÕES DOS PRINCIPAIS SINGLES DA AMY WINEHOUSE	160
ANEXO F – INFOGRÁFICO SOBRE A ARRECADAÇÃO COM A VENDA DE PRODUTOS RELACIONADOS À AMY WINEHOUSE APÓS UM ANO DE SUA MORTE	170
ANEXO G - FONTES DAS IMAGENS DAS CAMISETAS APRESENTADAS NA TABELA 7	171
ANEXO H - FONTES DAS IMAGENS DAS CAMISETAS APRESENTADAS NA TABELA 12	172

1 INTRODUÇÃO

O mundo artístico possibilita a criação de mitos contemporâneos. Os artistas passam a ser a idealização da perfeição se tornando ídolos que representam uma rede de significados que pode qualificar (ou desqualificar) o seu trabalho e seus fãs. Sobre esta relação, Costa (2009, p.2, grifo do autor) afirma que “eles são elevados a um padrão de símbolo tal que são ritualizados e praticamente ‘santificados’ por seus adoradores”. Isto acontece, segundo a visão de Morin (1989, p.41), pois eles “[...] vivem uma vida lúdica, ou melhor, vida de carnaval, disfarçada, prodiga em fotografias, rumores e mexericos, flores e confetes, que atingem sua plenitude e seu apogeu mítico [...]”.

Esses artistas fazem parte do que chamamos de indústria cultural, a qual visa a produção industrial maciça e o sucesso comercial de produtos culturais que divertem e entretêm o público (LLOSA, 2013). Ela permite que suas produções sejam compreendidas mais facilmente pelas pessoas, não havendo, assim, a necessidade de formação acadêmica ou referências culturais concretas e eruditas. O que esta indústria cria nada mais é que uma cultura transformada em artigos de consumo em massa (LIPOVETSKY *et* SERROY, 2011).

Dentro do universo mítico das celebridades, algumas artistas femininas assumem o papel de *femme fatale*, que são o equivalente contemporâneo de criaturas como sereias e ninfas, sendo alguém, descrito por Randazzo (1997, p.119) “cuja beleza e misterioso charme tem um efeito perturbador, hipnótico nos homens”. Além de características relacionadas à beleza e sedução, o comportamento transgressor destas mulheres contribui para o seu poder sedutor.

Partindo da premissa de que um artista pode ser um mito contemporâneo e que a sedução é um aliado na criação de tal, este trabalho foca na cantora Amy Winehouse como objeto de pesquisa e tem como principal objetivo analisar a transformação desta artista em um mito e a sua cooptação em produtos diversos. Como objetivos secundários, visa apresentar o processo de transformação de uma celebridade em um mito, identificar Amy Winehouse com um paradigma de *femme fatale* a partir de um resgate histórico e documental, entender o processo de cooptação de Amy Winehouse em produtos de consumo em massa.

Amy Winehouse foi descrita por Newkey-Burdey (2011, p.13), como “uma das artistas mais talentosas, honestas e interessantes que já apareceram no cenário

musical do Reino Unido”. Sua vida foi marcada pelo vício em álcool e drogas, além de escândalos passionais e distúrbios alimentares. Segundo a revista Rolling Stones (2011, p.74), “por ter tido a sua privacidade escancarada e estimulada a viver sempre no limite, ela se viciou em alimentar a própria lenda ao seu redor”.

Morin (1989) diz que os mitos moldam a vida das pessoas mesmo quando ninguém se dá conta. Se apropriando disto, empresas e também a publicidade utilizam-se dessas figuras no desenvolvimento de produtos, uma vez que elas exercem influência sobre os gostos, a sensibilidade, a imaginação, a decisão de compra e os costumes (RANDAZZO, 1997). Neste momento acontece a transição de artistas deixarem de ser um produto artístico e passarem a ser um produto mercadológico, pois o que representa a sua imagem conceitual e a sua personalidade são desejos do grande público, tornando-se assim uma marca rentável.

Além da transformação do artista em uma marca, o mesmo pode ser um alvo de cooptação. Baseado nos estudos de Lerner (2012, p.108), afirma-se que “a cooptação clássica é aquela que simplesmente se apropria de uma estética ou de uma linguagem em particular, descartando a sua profundidade ideológica”. A imagem conceitual de Amy Winehouse passou a ser cooptada transformando-se em um produto. Este fenômeno abrange itens de diversos segmentos como moda, decoração, utensílios domésticos, entre outros, sendo produzidos em escala, usando a cantora como uma estampa, por exemplo. Ou seja, sua figura estética e traços de seu comportamento foram materializados em objetos, mantendo a memória da artista ainda viva.

A escolha deste tema é devido à pesquisadora se interessar pelo fato de Amy Winehouse se transformar num mito mesmo quando suas imperfeições e dificuldades pessoais tenham, muitas vezes, se sobressaído em relação ao seu trabalho. Normalmente os ídolos são vistos pelos seus fãs como seres perfeitos e puros, mas ela foge deste padrão ao ser a mistura de um talento nato com uma personalidade inconstante, depressiva e totalmente exposta ao público. Entender como um indivíduo passa a ser um desejo e objeto de consumo, é a principal motivação desta pesquisa. Além disso, através dela pode se compreender se existe a possibilidade de recriar tal fenômeno, sendo que a comunicação consegue se apropriar disto não apenas na construção de uma celebridade, bem como a outros

elementos decorrentes da indústria cultural, e também, aplicá-los no desenvolvimento de conceitos de marcas publicitárias.

Para executar este trabalho, foi realizado um estudo de caso único, segundo os conceitos de Gil (2008) e Yin (2011) e análise de conteúdo segundo os preceitos de Bardin (1977).

No primeiro capítulo abordaremos os conceitos de marca, *lovemark* e cooptação a partir das obras de Kotler *et* Keller (2006), Pinho (1996), Roberts (2005), Aaker (2001). Sobre cooptação encontrou-se dificuldade em localizar fontes documentais e científicas para aprofundar o assunto, sendo que foram utilizados como embasamento os estudos de Lerner (2012) e Solomon (2008) e Troiano (2014).

No segundo capítulo apresentaremos os conceitos de cultura, indústria cultural e contracultura, através da ótica de Morin (1997), Llosa (2013), Lipovetsky *et* Serroy (2011), Goffman *et* Joy (2007), Paludo (2010), Pereira (1985), Coelho (1993) e Debord (1997).

O terceiro capítulo tratará sobre mitos, arquétipos e a sedução feminina a partir do século XX e é fundamentado com base em Campbell (1990), Randazzo (1997), Morin (1989/1997), Eliade (1972), Campos (2008), Costa (2009), Shuker (1999), Silva (2012), Gomes *et* Almeida (2007), Petry *et* Silva (2004), Areu *et* Kieling (2008), Carvalho *et* Souza (2010), Wolf (2012), Kellner (2001). Além disso, são realizados levantamentos *online* documentais em *sites* oficiais das personalidades apontadas e biografias *online*.

O objeto de estudo será exposto no quarto capítulo e tem como principais fontes as obras de Newkey-Burden (2008), Johnstone (2010), Winehouse (2012) e O'Shea (2012).

O último capítulo apresentará os dados obtidos através dos instrumentos de pesquisas (que são descritos na metodologia), alicerçadas no referencial teórico do *corpus* da pesquisa. Os dados coletados oferecem uma perspectiva sobre o tema, comprovando o fato da cooptação de Amy Winehouse em uma gama de produtos não relacionados à cantora, bem como reforça suas características sensuais e mitológicas. Por fim, serão expostas as considerações finais da pesquisadora.

1.1 Metodologia

Este capítulo descreve a metodologia utilizada na presente pesquisa. Para analisar como Amy Winehouse se transformou de cantora em mito, e conseqüentemente a sua cooptação, realizou-se uma investigação exploratória. Uma vez que, mediante levantamento *à priori*, não foi encontrado estudo com esta temática, recorte e abordagem. Gil (2008, p.27) afirma que esse tipo de pesquisa é realizada “[...] quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele, formular hipóteses precisas [...]”. Ela tem a função de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos, apresentando problemas mais precisos e tem como objetivo oferecer uma visão ampla de algum fato (GIL, 2008). Quanto ao delineamento da pesquisa, a mesma se classifica como qualitativa, pois o objeto de estudo está relacionado a aspectos subjetivos e emocionais, não podendo ser mensurável. Assim, a análise de dados “[...] passa a depender muito da capacidade e do estilo do pesquisador.” (GIL, 2008, p.175).

Neste capítulo também são definidos outros aspectos que correspondem à natureza da metodologia da pesquisa e os procedimentos que serão utilizados para a coleta e análise de dados, conforme resumo apresentado na figura 1.

Para desenvolver esta abordagem são utilizadas três técnicas de pesquisa: a revisão bibliográfica, que é “[...] desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 1999, p.71); a pesquisa documental, que “[...] vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos de pesquisa” (GIL, 1999, p.73). Neste caso, são usadas fontes *online* (*sites*, páginas oficiais em redes sociais e vídeos do Youtube) e *offline* como jornais, revistas, CDs, DVDs. Por fim, realiza a observação não participativa *online*, que apresenta como principal vantagem, “[...] que os fatos são percebidos diretamente, sem qualquer intermediação” (GIL, 2008 p.104-105). A revisão bibliográfica conta, além dos pontos apresentados na figura 1, o desenvolvimento de uma relação histórica de personalidades femininas, reconhecidas por suas características sensuais, para poder identificar se Amy Winehouse se associa no conceito de *femme fatale*, auxiliando assim a sua mitificação e cooptação.

Figura 1 – Representação gráfica da metodologia de pesquisa

Fonte: A pesquisadora, 2014.

Para alcançar os objetivos definidos, se utiliza como método de pesquisa o estudo de caso. Este é indicado quando se examina fenômenos contemporâneos,

inseridos em algum contexto da vida real que o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e comportamentos relevantes. O mesmo procura responder questões do tipo “como” e “porque” (YIN, 2001). Segundo Gil (2008, p.57), ele é “[...] caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir seu conhecimento mais amplo e detalhado”.

A presente pesquisa apresenta um estudo de caso único que é usado, segundo Yin, (2001 p.67) “quando o caso representa um teste crucial da teoria existente, quando é um evento raro ou exclusivo ou nas quais ele sirva a um propósito revelador”. O principal fundamento para isto é que o fenômeno se enquadra em um caso revelador, conceituado por Yin (2001, p.63) como uma situação que acontece “[...] quando o pesquisador tem a oportunidade de observar e analisar um fenômeno previamente inacessível à investigação científica [...]”.

Para identificar e validar o fenômeno de cooptação da Amy Winehouse, realiza-se uma análise de conteúdo conceituado por Bardin (1977, p.38) como um “[...] conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. Esta análise tem como objetivo a ultrapassagem da incerteza, permitindo identificar se a mensagem que um indivíduo vê em determinado objeto pesquisado é compartilhada por outras pessoas (Bardin, 1977). A determinação do uso desta análise é devido à sua função heurística (método para encontrar soluções para um problema). Explica Bardin (1977, p.30) que “a análise de conteúdo enriquece a tentativa exploratória, aumenta a propensão à descoberta”.

O conteúdo analisado é composto por um recorte que diz respeito a produtos físicos, divididos em três categorias, definidas *à priori*: estampas de camisetas, utensílios domésticos/decorativos, bonecas. Além disso, é analisada a apropriação narrativa em programas de televisão e editoriais de revistas. A escolha destas categorias é baseada a partir do volume e variedade de objetos produzidos em cada uma, sendo que tais produtos são levantados através de pesquisa *online* não obedecendo a um período de fabricação específico. São levados em consideração apenas produtos não oficiais que integram o universo brasileiro e que utilizam a imagem de Amy Winehouse, indiferente do formato (como por exemplo, fotografia, ilustração, pintura). Para o levantamento destes dados foram realizadas pesquisas pela *internet* através dos principais *sites* de buscas mundiais no modo “imagens” para que facilitasse a busca de informações. Sendo pontuados os cem primeiros

resultados de cada *site* e cruzadas as informações para realizar a análise dos dados que são categorizados, agrupados e tabelados. A descrição completa das “palavras chaves” usadas na busca de informações, as amostras analisadas e a descrição do passo-a-passo da realização na pesquisa de cada uma das categorias são apresentados no capítulo 6, quando se revelam os dados coletados e a análise dos mesmos.

2 MARCA, LOVEMARK E COOPTAÇÃO

No segundo capítulo abordaremos os conceitos de marca, *lovemark* e cooptação a partir dos estudos de Kotler *et* Keller (2006), Pinho (1996), Roberts (2005), Aaker (2001), Troiano (2014), Lerner (2012) e Solomon (2008), sendo eles apresentados em três subcapítulos distintos.

2.1 Um breve conceito sobre marca

Marca é conceituada desde 1960, pela AMA¹ (AMA *apud* PINHO, 1996, p.14) como “um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação dos mesmos, que pretende identificar os bens e serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los daqueles dos concorrentes”. Em suma, é um produto/serviço que possui valores agregados que o diferencia de outros produtos/serviços semelhantes, sendo que tais diferenças podem ser simbólicas, emocionais e intangíveis (KOTLER *et* KELLER, 2006).

Outros dois termos interessantes de serem descritos, para facilitar a compreensão sobre o que são as marcas é o “nome da marca” e a “marca registrada”, ambas conceituadas também pela AMA em 1960. A primeira é (AMA *apud* Pinho, 1996, p.14) “[...] aquela parte da marca que pode ser pronunciada, ou pronunciável”. A segunda refere-se (AMA *apud* Pinho, 1996, p.14) “[...] a uma marca ou parte de uma marca à qual é dada proteção legal porque é capaz de apropriação exclusiva”. A marca registrada é importante, pois ela é o único valor intelectual que a legislação reconhece como uma propriedade eterna, já que as patentes e os direitos autorais têm um prazo de validade limitado (SAMPAIO, 1999).

O processo de dotar o produto com o poder de uma marca se chama *branding*. Para que isto aconteça é necessário instruir o consumidor através de elementos que facilitem identificar o que é o produto/serviço, para o que serve e porque se interessar por ele. Ou seja, o *branding* desenvolve estruturas mentais para que o consumidor organize seu conhecimento sobre um produto/serviço,

¹ American Marketing Association. Associação Americana de Marketing. Tradução livre.

tornando sua decisão de compra mais esclarecida, conseqüentemente, gerando valor à marca. Este valor está ligado com a percepção de que o consumidor tem do produto/serviço, pois o fato deles entenderem que as marcas não são iguais consiste no grande segredo do *branding* (KOTLER *et* KELLER, 2006).

As marcas têm a função de identificar a procedência de um produto/serviço, permitindo que o consumidor atribua responsabilidade ao fabricante, podendo avaliar um produto idêntico de forma diferente devido à forma com que sua marca está estabelecida. As marcas podem sinalizar determinado nível de qualidade, fazendo com que seus consumidores satisfeitos permaneçam a comprar tal produto. Esta fidelidade oferece segurança para empresa e também cria barreiras que dificultam a entrada de concorrentes no mercado (KOTLER *et* KELLER, 2006).

Ainda em relação às funções das marcas podemos creditar as atribuições apresentadas na tabela 1:

Tabela 1 – Funções da marca

Função	Descrição
Concorrência	As marcas que assinalam os produtos concorrem diretamente entre si.
Individualizadora	Ao assinalar os produtos e serviços, as marcas os identificam individualmente.
Identificadora	O produto marcado e identificado torna-se um bem individualizado e único perante um conjunto de bens e marcas diferentes.
Descobrimto ou revelação	Depois de um produto novo ser lançado no mercado a marca é que vai revelar a sua existência ao consumidor. E, ao comprar o bem, o consumidor descobre o produto que a marca assinala.
Diferenciação	Por meio de uma marca o produto torna-se diferenciado na sua categoria.
Diferenciação interna	Quando um mesmo produto é oferecido em versões diferentes, e embora sejam aparentemente idênticos, mas possuem diferenças de qualidade e preço.
Publicitária	A publicidade busca divulgar e promover a marca do produto junto ao consumidor para que, assim, ele deixe de ser uma mercadoria anônima.

Fonte: A pesquisadora (2014), transcrevendo as funções estabelecidas por Pinho (1996, p.15-16).

O desenvolvimento tecnológico permite o avanço das indústrias e o crescimento de produção, resultando em um mercado abarrotado de produtos/serviços em diversos segmentos, onde muitas vezes se parecer com o concorrente se torna uma estratégia para aumento de receita, tendo casos em que o objeto é uma cópia fiel aos líderes de mercado. Neste caso, a única coisa que faz com que haja competição é a marca, abandonando a ideia de que a mesma serve para apenas diferenciar, mas um conceito que a faz única, podendo ser, por exemplo, a exclusividade ou o *status*. Isto permitiu que as marcas agregassem valores intangíveis (NAVACINSK *et* TARSITANO, 2004).

Estes valores intangíveis se dão por causa do *brand equity*, conceituado por Kotler *et* Keller (2006, p. 270) como “valor agregado atribuído a produtos e serviços”. Esse valor se reflete em como os consumidores enxergam a marca e como a mesma pode se comportar em relação ao preço, participação de mercado e lucratividade (KOTLER *et* KELLER, 2006). Do ponto de vista do cliente, estes valores direcionam para a imagem da marca que, como explica Pinho (1996, p. 50), é “o conjunto de atributos e associações que os consumidores reconhecem e conectam com o nome da marca”. Essas associações podem ser tangíveis como o preço, tecnologia e garantia, ou ainda, intangíveis (atributos emocionais) como confiança e diversão. Tais imagens são construídas, por exemplo, através de informações veiculadas nos meios de comunicação, publicidade, experiência de uso, embalagem e relações públicas (PINHO, 1996).

Vale salientar que o conceito de *brand equity* representa um importante ativo intangível que corresponde a um valor psicológico e financeiro da organização. Ele é considerado intangível, pois não aparece de forma objetiva no balanço da empresa, o que não significa que não possa ser estimado ou mensurado, sendo que se uma empresa ou marca forem vendidas, uma parcela considerável do valor monetário da transição se dá devido ao *brand equity* da mesma (KOTLER *et* KELLER, 2006).

O conceito de imagem da marca citada anteriormente é definido por Aaker (2001) com outro termo: a identidade da marca. Ela recebe a mesma definição, além de ser acrescentado pelo autor que esta identidade deve (AAKER, 2001, p.80) “ajudar a estabelecer um relacionamento entre a marca e o cliente por meio de uma proposta de valor envolvendo benefícios funcionais, emocionais ou de auto expressão”. Tal conceito se desdobra em quatro tipos de identidade: produto, organização, pessoa e símbolo que estão descritos na tabela 2.

Tabela 2 - Desdobramento da identidade da marca

Marca como	Descrição
Produto/Serviço	Quando a mesma está associada diretamente com o tipo de produto/serviço oferecido, sendo que a marca dominante passa a ser a única lembrada quando se falar de determinado objeto, por exemplo, a Band-Aid, quando se tratar de curativos. Neste caso, a qualidade do produto é um atributo importante, e sua utilização proporciona benefícios funcionais e ocasionalmente emocionais aos seus clientes.
Organização	Concentra-se nos benefícios da empresa e não do produto/serviço, sendo que os atributos podem ser, por exemplo, a inovação, busca pela qualidade, preocupação com o meio ambiente. Obviamente eles refletem também nos atributos do produto/serviço oferecido, mas isto transcende o produto em si, pois parte do princípio da cultura da empresa, se tornando marcas muito mais duradouras e resistentes à concorrência.
Pessoa	Mesma pode ser percebida, por exemplo, como superior, competente, divertida, jovem, intelectual, ou seja, características da personalidade de um indivíduo. Essas marcas normalmente oferecem um benefício de auto expressão, permitindo que o cliente expresse a sua própria personalidade ao utilizar tal produto/serviço.
Símbolo	Facilita o reconhecimento e a recordação do cliente, sendo que qualquer coisa que represente a marca pode ser um símbolo como, por exemplo, os arcos dourados do Mc'Donalds ou a garrafa da Coca-Cola. Isto acontece porque estes símbolos captam a essência da marca e são trabalhados ao longo do tempo como um dos elementos da imagem da marca. Estes símbolos são mais significativos quando apresentados de forma metafórica, representando os benefícios dos produtos/serviços, como por exemplo, o coelho da Energizer transmite a ideia de longa vida útil às pilhas.

Fonte: A pesquisadora (2014) a partir dos conceitos de AAKER (2001).

Em suma, o produto/serviço em si, a embalagem, o nome da marca e toda estratégia de comunicação realizada na divulgação do produto formam um conjunto que representa a síntese de uma marca. Estão entre eles os valores estéticos, emocionais, racionais e físicos do produto/serviço e das relações mentais estabelecidas entre os consumidores e o objeto representado por ela. Assim, ao comprar algo, o consumidor não adquire apenas um bem, mas todo o conjunto de valores e atributos da marca e de seu fabricante (PINHO, 1996).'

É possível afirmar que uma celebridade pode se transformar em uma marca, pois (TROIANO 1, 2014, *online*, s.p) “[...] partilham das mesmas regras que regem a vida de todas as marcas do mercado, seja em qual categoria for”. Um artista, modelo

ou personalidade famosa quando se transforma em um artefato da indústria cultural, passa a ter características que se assemelham a uma marca. Essas semelhanças são apresentadas na tabela 3 e devem receber atenção, uma vez que seu conteúdo é de suma importância para compreender quando um artista deixa de ser um objeto artístico e passa a ser um objeto mercadológico.

Tabela 3 – Semelhanças entre as marcas e as celebridades

Semelhança	Descrição
Buscam <i>share</i> ²	Tanto as marcas como as celebridades, precisam crescer no espaço de mercado que ocupam.
Possuem uma estrutura de personalidade	O caráter, o estilo, as roupas que vestem, a forma de se expressar, os locais que frequentam servem como a estrutura de uma personalidade que se desenvolve com o tempo.
Buscam uniquenesses	Uniqueness é aquilo que faz com uma marca seja percebida como distinta das suas concorrentes, ainda que os produtos sejam fisicamente muito semelhantes.
Tendem a estenderem suas linhas de produtos	A força de expressão e o respeito adquirido por uma celebridade facilitam que a mesma faça extensões, desenvolvendo linhas de produtos diversos (como por exemplo, sapatos, maquiagem, perfume, etc.), fazendo com que o consumidor se aproxime do universo simbólico.
Disputam espaços da gôndola	A celebridade precisa aparecer, e a gôndola é a mídia especializada nesta área, sendo necessário estar presente em várias delas para que sejam lembradas.
Atingem um público-alvo	Como as marcas, as celebridades dividem um mesmo mercado, existindo parte do público que o ama e parte que o despreza e critica.

Fonte: A pesquisadora (2014). Através das ideias de Troiano (*online*, 2014).

2.2 As marcas do coração

As *lovemarks* são marcas que possuem conexões emocionais com seus consumidores, extrapolando os argumentos e benefícios racionais (ROBERTS, 2005).

² *Share* é um termo que significa participação. Neste caso, aborda o conceito de *share of marketing* que é a porcentagem do mercado total ou de um segmento que a marca detém (SAMPAIO, 1999).

As *lovemarks* constroem relacionamentos com seus consumidores através de diversas formas e atividades, utilizando o mistério, a sensualidade e a intimidade, e esta relação se torna tão profunda que estas marcas (ROBERTS, 2005, p. 66) “[...] têm a característica de evocar a fidelidade além da razão, são consideradas pelos consumidores sua propriedade, suas marcas do coração”. Essa propriedade é citada novamente pelo autor que afirma que as marcas começam a ser pertencentes aos consumidores devido à admiração e amor que esses possuem por elas, sendo sua (ROBERTS, 2005, p. 71) “[...] criação e propriedade das pessoas que amam. Onde há um cliente apaixonado, há uma marca de amor”.

Roberts (2005) aponta cinco pilares essenciais para uma marca se transformar em *lovemark*. O primeiro é envolver o consumidor com emoção, sendo esta a base para conquistar os consumidores. Segundo o autor (2005, p.42) “A diferença essencial entre emoção e razão é que a primeira leva à ação, enquanto a segunda leva a conclusões”. O segundo pilar é o mistério que abrange toda parte de sedução e envolvimento das marcas, sem serem diretas na comunicação. A fidelidade é o pilar que registra o fato das marcas terem como padrão sua qualidade de produto, algo reconhecido pelo consumidor. A experiência sensorial compreende o quarto pilar e trata dos cinco sentidos. Eles são a via expressa para as emoções humanas. Por fim, o último pilar é a intimidade que aborda o fato sobre os consumidores acreditarem serem donos da marca e poderem contribuir com ela, se sentindo parte da mesma. Mas para que isto aconteça é necessário empatia, compromisso e paixão (ROBERTS, 2005).

Baseado nesses pilares, Robert (2004) discute fatores que diferenciam as marcas de uma *lovemark*, apresentados na tabela 4.

Tabela 4 - Diferenças entre marca e *lovemark*

Marca	Lovemark
Informação	Relacionamento
Reconhecida pelos consumidores	Amada pelas pessoas
Genérica	Pessoal
Apresenta uma narrativa	Cria uma história de amor
Promete qualidade	Tem um toque de sensualidade
Simbólica	Ícônica
Definida	Infundida
Declaração	História
Atributos definidos	Envolta em mistério
Valores	Espírito
Profissional	Passionalmente criativa

Agência de publicidade	Companhia de ideias
------------------------	---------------------

Fonte: A pesquisadora (2014) transcrevendo as ideias de Robert (2005, p.70).

Para criar conexões emocionais é preciso se tornar próximo e pessoal e, para que isto aconteça, é necessário respeito. Este é um dos princípios da *lovemark*, juntamente com a emoção. Através da figura 2 é possível identificar a relação entre esses dois fatores na criação de uma *lovemark*. Os *comodites* são produtos que as pessoas precisam comprar, mas não desejam, como exemplo, o sal, a areia. As marcas consideradas modismos são aqueles produtos frívolos, próprio para o momento e que, depois, perdem a graça como bambolês e gravatas largas que foram moda apenas na década de 1970. As marcas convencionais são a maioria, que conquistaram respeito, mas não possuem emoção. Por fim, há as *lovemarks*, onde há a união de alto nível respeito e emoção (ROBERTS, 2005).

Figura 2 – Gráfico da relação de respeito X amor

Fonte: A pesquisadora (2014). Reprodução do gráfico apresentado por Roberts (2005, p.147).

Por fim, o conceito do que pode ser enquadrado como *lovemark* é bastante abrangente, não se limitando apenas a um produto ou serviço. Como aponta Robert (2005, p.79), "*lovemarks* são pessoais. E podem ser qualquer coisa – uma pessoa, um país, um carro, uma organização. *Lovemarks* são as marcas carismáticas que as pessoas amam e protegem com unhas e dentes".

A presente pesquisa se apropria desta ideia de que uma pessoa pode ser uma *lovemark* para a construção das análises que serão realizadas posteriormente e o subcapítulo a seguir tratará da cooptação destas pessoas em produtos.

2.3 Entendendo o fenômeno da cooptação

Depois de abordar em nosso estudo o conceito de marca e que celebridades podem ser consideradas marcas. Também desenvolver o conceito de *lovemark* e que esta pode ser qualquer coisa, inclusive uma pessoa. Agora serão identificadas as razões de como um elemento da indústria cultural, no caso artistas e suas obras, são cooptadas em produtos.

Uma das características do comportamento do consumidor é que as pessoas muitas vezes adquirem produtos não pela sua funcionalidade, mas sim pelo seu significado. As funções básicas dos produtos são importantes, porém, os papéis que eles representam na vida das pessoas vão muito além das suas tarefas. Os significados de um produto podem ajudá-lo a destacar-se em relação a outros semelhantes – se forem todos iguais será escolhida a marca que tem uma imagem (ou mesmo personalidade) coerente com as necessidades do comprador (SOLOMON, 2008).

A cultura popular - que consiste em músicas, cinema, programas de televisão, esportes, literatura, celebridades e outras formas de entretenimento consumidas pelo mercado de massa - é um produto. Esse impacto cultural é difícil de ignorar, embora muitas pessoas não pareçam perceber o quanto suas opiniões, seus artistas preferidos, as tendências da moda, a decoração e até mesmo características físicas que elas acham atraentes em homens e mulheres são influenciadas por profissionais de marketing (SOLOMON, 2008).

Esses elementos da cultura de massa já apresentados, podem se desdobrar em diversos objetos comercializados no mercado, sem ter uma ligação direta com a obra em si. A isto se dá o nome de cooptação. A cooptação clássica é aquela que se apropria de uma estética ou de uma linguagem em particular, descartando a sua

profundidade ideológica (LERNER, 2012). Solomon (2008, p.643) conceitua a cooptação como um “processo cultural pelo qual os significados originais de um produto ou outro símbolo associado com uma subcultura são modificados pelos membros da cultura dominante”. Em relação à música, fazendo assim uma conexão com o objeto desta pesquisa, Groosberg, (GROOSBERG, 1997, *apud* JANOTTI, 2005, p.5-6) conceitua a cooptação como “resultado de uma recontextualização do afeto, uma reestruturação das alianças afetivas que afetam e circundam a música”.

Os produtos que utilizam as imagens de celebridades alimentam o desejo de consumo dos fãs e geram lucro ao ser, algumas vezes, uma alternativa dos próprios artistas desenvolverem objetos para suprir a baixa venda de CDs (ZERO HORA, *online*, 2014, s.p). Em entrevista, Bruno de Marchi, fundador da BandUP!³, uma empresa especializada neste tipo de produto, afirma que através disso:

Conseguimos criar mais um canal de receita para a indústria, mas a importância é muito mais do que financeira. É o legado do nome, da marca. O fã não anda à noite com o CD do ídolo no bolso, mas anda com uma foto na capa do celular. Os produtos são uma vitrine dinâmica (MARCHI *in* ZERO HORA, *online* 2014, s.p).

Como já vimos, as celebridades são marcas e a estratégia de desenvolver produtos a partir deles pode ser explicado pelo fato da facilidade da comercialização, assim como acontece com outras marcas que expandem seus negócios para outros setores, por exemplo, a Ferrari que atua no automobilismo, mas também em outros nichos como moda e perfumaria. Essa estratégia é explicada por Troiano (2014, *online* 2, s.p):

Cada vez é mais caro, muito caro, construir uma marca do zero, fazer com que ela tenha força, reputação, prestígio. Melhor é quando você tem a marca nas mãos e souber usar pra vender novas categorias de produto que tenha alguma relação, que tenham algum estilo de personalidade que possa ser transferido para novo produto.

Como explica Solomon, (2008) o indivíduo transita em dois limites, a inércia e a paixão. A inércia consiste nas decisões tomadas por hábito, sem motivação por parte do consumidor considerar alternativas de compra. No outro extremo está a paixão que é quando se encontra um intensidade apaixonada para pessoas e objetos que têm grande significado para o indivíduo. A idolatria e fidelidade das

³ Site oficial da empresa, disponível em <www.bandup.com.br>. Acesso em 31 mai. 2014.

peças de roupas, carros, casas, etc., ajudam a definir seus lugares na sociedade moderna. Essas escolhas também auxiliam indivíduos a simpatizar com outros que tem preferências semelhantes.

3 CULTURA E INDÚSTRIA CULTURAL

Após o entendimento sobre marcas e que celebridades podem se transformar em uma marca ou até mesmo em uma *lovemark*, vamos apresentar onde as mesmas estão inseridas. No terceiro capítulo abordaremos os conceitos de cultura, indústria cultural e contracultura, através da ótica de Morin (1997), Llosa (2013), Lipovetsky *et* Serroy (2011), Goffman *et* Joy (2007), Paludo (2010), Pereira (1985), Coelho (1993) e Debord (1997). Sendo dividido em três subcapítulos que diferencia a cultura da indústria cultural, apresenta o cenário da cultura das estrelas ou celebridades e por fim apresenta as ideias dos autores sobre a contracultura.

3.1 Diferenciando cultura e indústria cultural

A cultura constitui um corpo de normas, símbolos, mitos e imagens que penetram o indivíduo em sua intimidade, estruturam os instintos e orientam as emoções (Morin, 1997). Segundo Llosa (2013 p.31) “[...] são todas as manifestações da vida de uma comunidade: língua, crenças, usos e costumes, indumentária, técnicas e, em suma, tudo o que nela se pratica, evita, respeita e abomina.” Ela orienta, desenvolve e domestica certas virtualidades humanas e inibe outras. Em outras palavras, de um lado existe uma cultura que define o indivíduo em relação à sua natureza e questões biológicas, e de outro lado estão culturas particulares que definem épocas e sociedade. O autor ainda acrescenta:

[...] até nossa época cultura sempre significou uma soma de fatores e disciplinas que, segundo amplo consenso social, a constituíram e eram por ela indicados: reivindicações de um patrimônio de ideias, valores e obras de arte, de conhecimentos históricos, religiosos, filosóficos e científicos em constante evolução, fomento da exploração de novas formas artísticas e literárias em todos os campos do saber (LLOSA, 2013, p.59).

Em 1948, TS Eliot⁴ escreve um ensaio chamado “Notas para uma definição de cultura” onde divide a cultura através das classes sociais, afirmando que a alta cultura está reservada para uma minoria, sendo patrimônio da mesma e que isto dever ser mantido para que exista qualidade nesta cultura. Em resumo, ele apresenta a alta cultura como obras que necessitam de referências eruditas para serem compreendidas, então, para democratizá-la é necessária empobrecê-la, tornando-a superficial devido a falta de conhecimento dos indivíduos, sendo ele contrário a isto. Eliot afirmou que a cultura não é apenas a soma de diversas atividades, mas um estilo de vida, uma maneira de ser em que as formas têm tanta importância quanto o conteúdo. O conhecimento está relacionado com a evolução da técnica e das ciências, já a cultura é algo anterior ao conhecimento, sendo uma propensão do espírito, uma sensibilidade e um cultivo da forma que dá sentido e orientação aos conhecimentos. Por isso, para o autor, cada classe tem a cultura que produz e que lhe convém e, embora haja coexistência, também há diferenças marcantes relacionadas com a condição econômica de cada uma. A cultura de aristocratas e trabalhadores rurais, por exemplo, não é igual, mesmo que compartilhem a religião e a língua (LLOSA, 2013).

Entender o conceito de alta cultura é relevante para compreender e diferenciar daquela chamada “cultura de massa” que é produzida seguindo as normas da fabricação industrial, destinando-se a uma massa social, sendo cosmopolita por vocação e planetária por extensão. A cultura de massa surge com a popularização dos meios de comunicação (MORIN, 1997).

A cultura de massa arrebatou a vida cultural da pequena minoria que antes monopolizava a mesma, democratizando e colocando ao acesso de todos, também porque os conteúdos dessa nova cultura estavam (e ainda estão) em sintonia com a modernidade, grandes inventos científicos e tecnológicos. A diferença entra a cultura do passado e a atual é que os produtos daquela pretendiam transcender o tempo presente, continuando vivos nas gerações futuras. Agora, os produtos culturais são feitos para serem consumidos no momento e não se preocupam se irão ou não, desaparecer. Ou seja, atualmente a cultura é diversão e o que não é divertido não é cultura (LLOSA, 2013).

⁴ Thomas Stearns Eliot (1888 – 1985) era formado em letras clássicas na Universidade de Harvard, tendo se especializado em filosofia e letras. Foi um poeta, crítico e dramaturgo inglês. Disponível em <<http://educacao.uol.com.br/biografias/t-s-eliot.jhtm>>. Acesso em 03 mai. 2014.

Lipovetsky *et* Serroy (2011) defendem o conceito da “cultura mundo” apoiando-se na ideia de que se apagaram as fronteiras entre os países, pelo progresso dos mercados, ciência e tecnologia, principalmente no campo da comunicação. Com isso cria-se denominadores culturais dos quais participam indivíduos de todos os continentes, aproximando-os apesar de tradições, crenças e línguas diferentes. Essa cultura deixa de ser erudita e excludente (como era quando TS Eliot desenvolveu seu ensaio) e transforma-se em massificada.

Para atender a demanda desta nova percepção de cultura, sua industrialização é intensamente importante e, a este novo mercado, dá-se o nome de “indústria cultural”. Afinal, a cultura atual tem a intenção de divertir e dar prazer, possibilitando a evasão fácil e acessível para todos, sem necessidade de formação alguma, sem referentes culturais concretos e eruditos. Sendo que o que a indústria cultural cria nada mais é que uma cultura transformada em consumo de massa (LIPOVETSKY *et* SERROY, 2011).

Neste momento, é importante distinguir três termos que se confundem e também se complementam quando se trata do presente assunto: meios de comunicação em massa, cultura de massa e indústria cultural. Inicialmente, para que esta cultura exista (COELHO, 1993, p.5) “é necessária a presença daqueles meios; mas a existência destes não acarreta a daquela cultura”. A indústria cultural é a industrialização da cultura em massa através dos meios de comunicação em massa, e implanta nela os princípios de produção econômica como os de qualquer outro produto presente no mercado, como o uso crescente de máquinas, o foco na produção e no lucro, a exploração do trabalhador e a divisão do trabalho. A cultura, feita em série, passa a ser vista não como instrumento de livre expressão, de crítica e de conhecimento, mas como produto trocável por dinheiro e que deve ser consumido como se consome qualquer outra coisa (COELHO, 1993).

A cultura de massa e, conseqüentemente, a indústria cultural surgem na Europa a partir do século XIX através dos primeiros jornais e seus folhetins, que oferecem histórias e uma arte fácil, servindo na época como balizadores para traçar atitudes e um quadro geral da vida, assim como as novelas fazem atualmente. Posteriormente, aparece o teatro de revista (como forma simplificada e massificada do teatro), a opereta (*idem* em relação à ópera), o cartaz (massificação da pintura) (COELHO, 1993). Depois disso, cria-se o que populariza completamente a cultura de massa e que ainda desempenha importante papel na mesma: o cinema. Este é

fácil assimilação, pois tem uma linguagem simples e compreensível e lança uma figura que caracteriza o espetáculo moderno e o primeiro grande produto mundial da indústria cultural que é a “estrela de cinema”, fazendo homens e mulheres de todo o mundo sonharem através dos filmes na maioria realizados por Hollywood⁵ e exportados pelo mundo todo (LIPOVETSKY *et* SERROY, 2011).

Aliando-se ao cinema estão a televisão e a música que a partir da evolução dos meios de reprodução e difusão sonoros revolucionam esta última. O rolo cilíndrico deu espaço ao disco, à fita k7, ao cd, ao mp3⁶ e neste processo toda a música torna-se em uma linguagem universal, transcendendo idiomas e fronteiras, desenvolvendo ídolos assim como o cinema fez (LIPOVETSKY *et* SERROY, 2011). A exaltação da música a transforma em um signo de identidade das novas gerações em todo o mundo. As bandas e cantores da moda reúnem multidões para *shows*, assim como as festas dionisíacas⁷ celebravam a irracionalidade através de cerimônias coletivas que cultuavam os instintos e paixões. Não é errado comparar as duas coisas, afinal abandona-se as liturgias por manifestações de misticismo musical no compasso de vozes e instrumentos amplificados, que transformam a massa, de forma inconsciente, a tempos primitivos de magia e tribos (LLOSA, 2013).

Lipovetsky *et* Serroy (2011) destacam a televisão como outro importante fator decisivo na indústria cultural. Ampliada em 1950, penetra rapidamente nos lares dos países desenvolvidos e as transmissões de grandes acontecimentos mundiais fazem se expandir. Oferece (na época de sua expansão e ainda hoje) informação e diversão, impondo um modelo dominante nas mídias de massa, comunicando a um conjunto diferenciado de indivíduos os mesmos conteúdos no mesmo instante. Segundo os autores, a televisão é

O triunfo da sociedade da imagem e de seus poderes: a televisão aberta para o mundo e que, distante da oralidade primitiva e da cultura escrita, o enquadra e molda pelo ângulo de visão radicalmente inédito, ao mesmo tempo sedutor e uniformizador, que ele oferece (LIPOVETSKY *et* SERROY, 2011, p.76).

⁵ Polo cinematográfico norte-americano

⁶ Formato de áudio digital. Nota da autora.

⁷ Dionísio é o deus grego, sendo atribuído a ele os ciclos vitais, as festas e o vinho. As festas em seu culto duravam vários dias, envolviam muitas pessoas e eram marcadas por encenações teatrais e embriaguez coletiva. Eram conhecidas também pelas orgias que visavam quebrar barreiras entre os celebrantes e a divindade através de um estado de exaltação mística. Disponível em: <http://educaterra.terra.com.br/voltaire/cultura/tragedia_grega3.htm>. Acesso em 30 mai. 2014.

Atualmente, estamos inseridos em outro contexto que possibilita quebrar ainda mais as barreiras territoriais e que torna a cultura ainda mais globalizada, através da internet. Com ela é possível conversar com pessoas de outros continentes, comprar, vender, se relacionar, aprender e até mesmo criar uma vida paralela em redes sociais digitais. A economia, a sociedade, a vida cotidiana e, também, a cultura são remodeladas pelas novas tecnologias de informação e da comunicação, tornando esta sociedade informacional (LIPOVETSKY *et* SERROY, 2011).

Enquanto os meios de comunicação de massa são unilaterais e centralizadas, a internet permite a descentralização do conteúdo e a troca impessoal e comunitária, o que Lipovetsky *et* Serroy (2011, p.78) chamam de “*self media*”⁸, onde o modelo cultural é horizontal, de todos para todos. As mídias interativas como *blogs*, fóruns e redes sociais permitem aos indivíduos do mundo todo, partilhar, discutir e divertirem-se, sem nunca terem se encontrado fisicamente, sendo que neste universo todos podem produzir conteúdo e difundir informação (LIPOVETSKY *et* SERROY, 2011).

A indústria cultural fomenta a espetacularização da cultura. Em 1967, Guy Debord desenvolve o estudo “A sociedade do espetáculo” que mesmo depois de mais de quatro décadas ainda aborda fenômenos atuais. Espetáculo é o alheamento social resultante do fetichismo da mercadoria que no estágio avançado industrial da sociedade capitalista atinge tal importância na vida dos consumidores que chega a substituir como interesse ou preocupação central qualquer outro assunto de ordem cultural, intelectual ou política. A grande produção de mercadorias cria o efeito de “coisificação” do indivíduo entregue ao consumo sistemático de objetos, muitas vezes supérfluos e inúteis, que a moda e a publicidade sugerem, esvaziando sua vida interior de preocupações sociais, espirituais ou humanas (LLOSA, 2013). A cultura moderna não é mais um conjunto de normas sociais herdadas do passado e da tradição, nem mesmo o mundo restrito da alta cultura e suas artes e letras. Ela se tornou um setor econômico em plena expansão, desenvolvendo um sistema próprio. Com isso a arte obedece às leis da economia, sendo reciclada e reformatada pelo mercado e a cultura se tornou um mundo de marcas e produtos que precisam ser consumidos, o que vem de encontro com Debord (1997, p.31), que diz que “[...] o

⁸ Auto mídia. Tradução livre.

consumo alienado, torna-se para as massas um dever suplementar à produção alienada[...].”

É possível admitir pontos positivos e negativos na indústria cultural. Procurando a diversão ela pode mascarar realidades, fornecendo ocasiões de fuga da realidade de quem a consome. Ela também promove a degradação do gosto popular, simplifica ao máximo seus produtos de modo a obter uma atitude sempre passiva do consumidor, assumindo assim uma postura paternalista, onde dirige o consumidor ao invés de colocar-se à sua disposição. Por outro lado, com seus produtos, a indústria cultural pratica o reforço das normas sociais, gerando exemplos e estimulando comportamentos positivos (COELHO, 1993).

Existem estudiosos contra a indústria cultural que identificam suas obras como medíocres, inautênticas e padronizadas. De um lado fica a cultura de criação revolucionária que despreza o mercado; de outro está a cultura industrializada que, assim como outros exemplos de produções fabris se baseia na produção padronização em série. Só que mesmo sendo tão criticada não pode se tirar o mérito, afinal é por causa dela que a cultura deixou de ser exclusivamente de uma elite social e intelectual e passou a ser do mundo, sem fronteiras de país ou classes (LIPOVETSKY *et* SERROY, 2013).

3.2 A cultura das estrelas

A cultura industrializada engloba trabalhos nos mais variados campos das artes, por exemplo, música, televisão, cinema, literatura, artes plásticas. Como estes produtos são voltados ao consumo mercantil a renovação constante é de extrema importância, afinal é necessário a criação de novos produtos mesmo que estes ainda obedeçam padrões criativos (por exemplo, filmes que seguem a mesma temática de aventura). Isto acontece, pois um filme expulsa outro de seu lugar, uma estrela de cinema surge quando tira o posto de outra. Tudo neste mercado é temporário e veloz, afinal, estes produtos culturais são efêmeros, feitos para não durar, atendendo o consumo e lazer instantâneos (LIPOVETSKY *et* SERROY, 2013).

As celebridades propõem um modelo ideal de vida, baseada na felicidade, no prazer e no espetáculo. A imprensa, em todas as suas plataformas, nos informa sem

cessar sobre as suas vidas privadas, independente se tais informações são verídicas ou fictícias, abordando suas histórias, amores e viagens. A existência destes produtos culturais está livre de necessidades e seu trabalho é um grande divertimento em prol do culto de sua própria imagem (MORIN, 1997). Neste sentido, (DEBORD, 1997, p.33) “o consumidor real torna-se um consumidor de ilusões.” Por isto, não existe forma mais eficaz de entreter e divertir do que alimentar as paixões baixas dos comuns mortais. Entre elas, está a revelação da intimidade do próximo, sobretudo de uma figura pública, conhecida e prestigiada. E esta alimentação é feita através de mídia voltada para esta área de informação (celebridades e fofocas). É um nicho do jornalismo que conquista grandes públicos e que não necessariamente preza a verdade, a ética e a objetividade. Mesmo assim, gera receitas altas, já que divertem os leitores e expectadores com notícias sobre o cotidiano de ricos e famosos, casamentos, brigas e caprichos que sua condição de celebridade permite (LIPOVETSKY e SERROY, 2013).

A indústria cultural, mais especificamente o cinema, cria uma criatura mágica e moderna: a estrela. Ela é responsável por popularizar ainda mais a sétima arte e se espalha em outros domínios do *show business*⁹, produzindo personalidades marcantes na televisão, música, literatura, moda, design, política, religião e ciência. A figura destas estrelas percorre o mundo todo através dos meios de comunicação de massa e a indústria cultural mantém a economia do estrelato. A cotação dos cachês dos artistas depende de seu sucesso e exposição, podendo ser astronômico e todas as áreas da cultura trabalham neste processo de transformação de estrela, através de paradas de sucesso das músicas, livros *best-sellers*¹⁰, prêmios, lista de mais populares, recordes em vendas, audiência (LIPOVETSKY e SERROY, 2013).

Na área musical, a internet facilita o acesso ao trabalho de artistas no mundo todo, através do mp3, Youtube¹¹ e outros *sites* voltados para apresentação e *download*¹² de músicas. Depois dela, o mundo inteiro pode ouvir as mesmas

⁹ Termo usado para denominar a indústria do entretenimento, podendo ser chamada também de *show biz*. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%Baustria_do_entretenimento>. Acesso 02 mai. 2014.

¹⁰ O termo indica os livros ou autores, mais vendidos do mercado, sendo considerados como títulos extremamente populares. Normalmente são vistos como literatura de massa, ou seja, para um público chamado pelos críticos de semicultos. Disponível em: <<http://www.significados.com.br/best-seller/>>. Acesso em 31 mai. 2014.

¹¹ *Site* que permite que seus usuários carreguem e compartilhem vídeos em formato digital.

¹² Ato de transferir (baixar) arquivos de um servidor remoto para um computador. Disponível em <<http://www.significados.com.br/download/>>. Acesso em 31 mai. 2014.

músicas e videoclipes, desenvolvendo assim uma *Word Music*¹³ que é difusão das músicas pelo mundo inteiro, sem barreiras regionais e este fenômeno contamina as canções de cada país com culturas vindas de outros lugares. Assim, nenhum som se torna estranho para o que se torna um planeta música que permite, por exemplo, a mistura do *reggae* jamaicano com o *rap* dos subúrbios americanos, (LIPOVETSKY et SERROY, 2013).

O culto ao sucesso e às estrelas é um fenômeno de massa que sinaliza uma necessidade de personalização da indústria cultural e a expansão do domínio do que é consumível. O espetáculo da mídia é, realmente, um culto à celebridade que proporciona os principais padrões e ícones da moda, do visual e da personalidade. No mundo do espetáculo, a celebridade representa cada segmento social relevante desde o entretenimento até a política, os esportes e os negócios, fazendo muitas vezes que o público se reconheça na celebridade e não vivendo sua própria vida, como aborda Debord:

A alienação do espectador em favor do objeto contemplado (o que resulta de sua própria atividade inconsciente) se expressa assim: quanto mais ele contempla, menos vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos compreende sua própria existência e seu próprio desejo (DEBORD, 1997, p.24).

A citação anterior não trata especificamente da relação entre estrela e fã, mas como os artistas são produtos industrializados é possível pautar o pensamento do autor com tal situação.

3.3. Compreendendo a contracultura

O termo contracultura surge na década de 1960, sendo utilizado pela primeira vez por Theodore Roszak¹⁴ para denominar um conjunto de manifestações culturais que acontecem na época. A expressão começa a ser difundida pelos meios de

¹³ Música mundial. Tradução livre.

¹⁴ Theodore Roszak (1933 - 2011) - Professor de história norte-americano, das universidades Stanford e Hayward que em 1969 escreveu o livro "The Making of a Counter Culture" onde desenvolveu conceitos sobre a contracultura. Disponível em <<http://www.theguardian.com/books/2011/jul/27/theodore-rozak-obituary>>. Acesso em 31 mai. 2014.

comunicação de massa e seus sinais são traduzidos basicamente pelo estilo *hippie*¹⁵, através das pessoas de cabelos compridos, roupas coloridas, misticismo, tipo de música que ouvem e consumo de drogas. Ou seja, um conjunto de hábitos mal vistos para as famílias de classe média. Porém, essas preferências adotadas pelos jovens da época eram mais profundas que simples gostos musicais e de estilo. Caracterizava-se também como um novo modelo de pensamento e de relacionamento com o mundo e as pessoas com diferentes valores, pois estes jovens enxergavam no sistema vigente uma falsa ideologia de cultura, cuja base se encontrava no dinheiro, no material e na exploração humana. Este momento é a primeira vez em que a juventude, é vista como um grupo, tornando-se um novo foco de contestação (PEREIRA, 1985).

A contracultura traduzida pelos *hippies* ganha diversos adeptos também pelo fato de ser um movimento que desenvolveu empatia e sensibilidade com grupos minoritários, étnicos ou culturais que se encontram na periferia do sistema (PEREIRA, 1985). Porém, não significa que alguém que seja adepto de um estilo de vida diferente da cultura dominante se caracteriza como um contraculturalista. Se este fosse o caso, os grupos conservadores e religiosos fundamentalistas poderiam se enquadrar no conceito, além de grupos que se opõem aos direitos e liberdades humanas (como liberdade de opinião, de expressão, sexual, etc.). A contracultura está baseada no oposto disso, defendendo a contrariedade da autoridade e sendo a favor da liberdade (GOFFMAN *et* JOY, 2007).

A outra definição de contracultura, também apresentada por Pereira (1985, p.9), considera a mesma mais abrangente, caracterizada como “[...] uma postura, ou até uma posição, em face da cultura convencional, de crítica radical.” Esta perspectiva permite que se veja a contracultura como um posicionamento crítico em frente à cultura dominante, sugerindo um comportamento desafiador, cujo objetivo é o enfrentamento da ordem vigente. Llosa (2013 p.18) completa ao dizer que a mesma “critica o elitismo da cultura e a tradicional vinculação das artes, das letras e das ciências ao absolutismo político”. Outra definição, apresentada por Goffman *et* Joy (2007, p.49) é o “fenômeno histórico caracterizado pela afirmação do poder

¹⁵ Hippie é o nome de um movimento cultural e também dos indivíduos que seguem tal movimento. Essas pessoas normalmente se vestem de maneira informal, com roupas coloridas, e com referências folclóricas. Outros fatores que marcam o movimento é a liberdade sexual, o pacifismo e a crítica da sociedade consumista. Disponível em <<http://www.significados.com.br/hippie/>>. Acesso em 31 mai. 2014.

individual de criar sua própria vida, mais do que aceitar os ditames das autoridades sociais e convenções”. Segundo esses dois últimos autores a contracultura afirma a individualidade acima de convenções sociais e restrições governamentais, desafia o autoritarismo de forma óbvia, além de defender mudanças individuais e sociais. Além disso, Goffman *et Joy* apontam outras cinco propriedades quase universais, que não são fundamentais, mas se fazem frequentemente presentes nos movimentos contraculturais: a ruptura e inovações radicais em arte, ciência, espiritualidade, filosofia e estilo de vida; a diversidade; a comunicação verdadeira e aberta e profundo contato interpessoal, bem como generosidade e a partilha democrática dos instrumentos; a perseguição pela cultura hegemônica de subculturas contemporâneas; e por fim o exílio ou fuga.

Pereira (1985) se utiliza de anotações de Luiz Carlos Maciel¹⁶ para explicar a contracultura. Este último defende a ideia de que a cultura tradicional é uma doença e a contracultura o seu antídoto, sendo que esta “cura” é desenvolvida pelos jovens que representam o papel central nos movimentos contestadores e na criação de nichos culturais. O autor também afirma que a contracultura recicla o que é considerado lixo pela cultura vigente.

Consiste basicamente em recolher o lixo da cultura estabelecida, o que é, pelo menos, considerado lixo pelos padrões intelectuais vigentes, e curtir esse lixo, levá-lo a sério como matéria-prima da criação de uma nova cultura. Misticismo irracionalista, filosofia oriental, astrologia, especulação metafísica, hedonismo primitivista etc., geralmente considerados bobagens infantis pelo melhor do pensamento moderno, foram transformados nas principais disciplinas da academia do underground (MACIEL *apud* PEREIRA, 1985, p.68-69).

Os campos de expressão mais abertos à explanação de ideais contraculturais são as artes (cinema, música, artes plásticas, literatura), pois elas permitem atingir e mobilizar mais pessoas. Porém, é importante ressaltar que (PALUDO, 2010, p.92) “os produtos gerados no seio de uma contracultura são subprodutos e não a contracultura em si”. O presente trabalho irá tratar, em alguns momentos, de obras desenvolvidas dentro do contexto contraculturista, mas eles não servem como personificação do movimento cultural em si. O comportamento de celebridades

¹⁶ Luiz Carlos Maciel (1938) - Jornalista brasileiro, considerado o "guru da contracultura" em 1960, por seu trabalho no semanário Pasquim, com a coluna intitulada Underground, na qual publicou textos voltados a chamada "nova consciência". Disponível em <<https://www.facebook.com/luizcarlosmacleescritor/info>>. Acesso em 31 mai. 2014.

infringindo as normas sugeridas pela sociedade (de acordo com sua época) também é um tema que será abordado no próximo subcapítulo, através de um paralelo entre artistas femininas que conquistaram seu público exatamente por este tipo de atitude, a qual é atribuída muitas vezes pelo fato de serem jovens. O que pode ser reforçado por Paludo (2010, p.92, grifo do autor) que afirma que “o jovem gosta de ser transgressor, pois desse modo sente que está ‘destruindo’ para ‘reconstruir’”. Antes disto, discutiremos sobre o que são os mitos e sua relação com as celebridades.

4 MITO E ARQUÉTIPOS

Após compreender os conceitos de cultura e também identificar o culto às celebridades, o quarto capítulo tratará sobre mitos, arquétipos e a sedução feminina a partir do século XX e será fundamentado com base em Campbell (1990), Randazzo (1997), Morin (1989/1997), Eliade (1972), Campos (2008), Costa (2009), Shuker (1999), Silva (2012), Gomes *et Almeida* (2007), Petry *et Silva* (2004), Areu *et Kieling* (2008), Carvalho *et Souza* (2010), Wolf (2012), Kellner (2001). Além disso, serão realizadas pesquisas *online* em *sites* oficiais das personalidades apontadas, biografias *online*.

4.1 Desdobrando o conceito de mito

O significado de mito pode ser entendido de diversas formas. Campbell (1990, p.16) afirma que mitos são “histórias de nossa busca da verdade, de sentido, de significação, através dos tempos. Todos nós precisamos contar histórias e compreender nossas histórias”. Randazzo (1997, p.58), por sua vez, acrescenta que “as mitologias enfeitam a realidade, ajudam no equilíbrio espiritual, moldam as vidas e nutrem as almas”. Na visão de Morin (1989, p.26), mito é um “conjunto de condutas e situações imaginárias. Essas condutas e situações podem ter por protagonistas, personagens sobre-humanas, heróis ou deuses”.

Inicialmente, o mito conta uma história verdadeira e sagrada num tempo fabuloso, narrando atos de entes sobrenaturais em atividades de criação de algo, seja uma realidade total ou um fragmento como uma ilha, uma instituição, um comportamento, e em suma, tais criações explicavam a origem do mundo. Há mais de meio século, os eruditos ocidentais passam a estudar o mito por uma perspectiva diferente com a do século XIX. Ao invés de tratar o mito como uma história fabulosa e ficcional, o mito começa a ser visto da mesma forma que as sociedades arcaicas, designando-o como uma “história verdadeira” por ser ela importante devido ao seu caráter sagrado e significativo. Esse novo significado da palavra “mito” torna o seu emprego na linguagem um tanto confuso, afinal, hoje em dia ele é utilizado tendo

como significado “ilusão e ficção” tanto quanto no sentido de tradição sagrada (ELIADE, 1972). Conforme afirma Eliade (1972 p.6), o mito acabou por denotar “tudo o que não pode existir realmente”.

A principal função do mito consiste em revelar os modelos e fornecer assim uma significação ao mundo e à existência humana e, por isto, ele tem um papel importante da constituição do homem. De certa forma, o mito eleva o indivíduo, pois o força a transcender seus limites, obriga-o a situar-se ao lado dos deuses e dos heróis míticos a fim de poder realizar os atos deles. Compreender a estrutura e a função dos mitos na sociedade não significa apenas entender uma etapa na história do pensamento humano, mas também compreender o mundo moderno (ELIADE, 1972).

Como já apresentado, os mitos desempenhavam um papel importante nas sociedades antigas, porém com desenvolvimento da ciência, o mundo moderno foi desmitologizado e desencantado por conta da tecnologia (Randazzo, 1997). Por isto trataremos aquilo que Eliade (1972, p.6) descreve como mito vivo, que “é aquele que fornece os modelos para a conduta humana, conferindo significação e valor à existência”.

Compreendendo o fato de que os mitos representam a criação, pode-se afirmar que a arte está diretamente ligada a eles, os (ELIADE, 1972 p.54) “artistas que representam as verdadeiras forças criadoras de uma civilização ou de uma sociedade”. Através de suas criações, eles antecipam os acontecimentos em outros setores da vida cultural e social e percebem que dependem de um fim para que possa haver um reinício, ou seja, eles acabam com o seu mundo para recriar um universo artístico onde o homem possa simultaneamente existir, contemplar e sonhar (ELIADE, 1972).

Neste sentido, artistas podem se tornar mitos, como Campbel (1990, p.29) afirma que “quando alguém se torna modelo para a vida dos outros, a pessoa se move para uma esfera tal que se torna passível de ser mitologizada”. O ser humano vivencia o mundo instintivamente e indutivamente nas profundezas da alma e o artista une estas experiências à sua imaginação mito-poética e transmite ao mundo através de sua arte (RANDAZZO, 1997). Muitas destas personalidades artísticas, acabam se elevando num posto de celebridade, também chamada de “estrela”, caracterizando assim aqueles se tornaram a representação moderna dos mitos,

como relata Morin (1989, p.69): “a estrela transita no profano e no sagrado, no divino e no real, na estética e na magia”.

No estudo de Morin (1989), quando se fala em “mito da estrela”, trata-se, do processo de divinização a que é submetido um ator de cinema e que faz dele ídolo das multidões. Isto também se aplica a outros níveis como cantores, modelos, artistas plásticos, políticos. O autor também afirma que a matéria-prima da estrela é uma mistura de vida e sonho.

É pertinente distinguir a celebridade (termo que serve de sinônimo para “estrela”) de um herói. De acordo com Campbell (1990, p.9), o que diferencia uma celebridade de um herói “é que um vive apenas para si, enquanto o outro age para redimir a sociedade”. A sociedade sempre cria seus heróis e, ainda segundo o autor, os heróis míticos cumprem essencialmente uma jornada que inicia quando atendem a um chamado e, em seguida, partem, submetendo-se a uma série de provas e, posteriormente regressam. Nas suas palavras define que:

Um herói vindo do mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios sobrenaturais; ali encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva; o herói retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios aos seus semelhantes (CAMPBELL, 1990, p.36).

Ao conceituar o que miticamente corresponde a um herói, vale salientar outro conceito, a do anti-herói. De acordo com Brombert (2002), este tem uma postura paradoxal e provocativa, sendo ele um agitador e perturbador. Este termo é proveniente da literatura e não da origem dos mitos, mas de certa forma se relacionam uma vez que muitas personalidades e personagens permeiam entre as características dessas duas figuras. Segundo Kothe (1987), nenhum herói é épico por aquilo que faz, mas sim pela forma de que seus feitos são contados. Assim, também, o anti-herói só deixa de ser 'herói' por ele não se enquadrar no esquema de valores subjacentes ao ponto de vista narrativo. Ou seja, o anti-herói pode se caracterizar pela moral duvidosa, não possuir código de ética e viver a margem da sociedade. Porém, com a transformação da indústria cultural numa entidade global, a figura dos heróis com os quais lidamos têm se modificado drasticamente e tais características podem ser fatores para admiração (AUGUSTO, *online*, 2014).

Para o surgimento destas estrelas é de extrema importância o envolvimento dos meios de comunicação de massa. A partir deles se tornou possível o processo

de mitificação de personagens que muitas vezes são produzidos pelo próprio meio, ou seja, as estrelas e heróis que podem ter um grande talento desenvolvendo um trabalho consistente, ou podem não ter nenhum dom, mas a mídia decide promovê-los. Em ambos os casos, estas personalidades têm uma imagem pública que é produzida pela mídia, conquistando fama e sobrevivem graças à exposição midiática. Geram lucros extraordinários para si próprios e para diversos setores envolvidos em sua atuação (CAMPOS, 2008).

Campbell expõe outra explicação para a mitificação dos personagens da mídia.

Existe algo mágico nos filmes. A pessoa que você vê está ao mesmo tempo em algum outro lugar. Esse é um atributo de Deus. Se um ator de cinema chega a uma casa de espetáculos, todos se viram e contemplam o ator de cinema. Ele é o verdadeiro herói do evento. Está em outro plano. É uma presença múltipla (CAMPBELL, 1990, p.16).

Morin (1997) apresenta um conceito específico para designar estas celebridades, heróis e estrelas, definindo-os como “olimpianos”. O autor explica que um olimpiano pode se desenvolver de diversas formas do imaginário, seja por um papel em um filme, por características sagradas, como exemplo, um político ou membro de alguma família Real por algum trabalho heroico como um atleta ou até mesmo por caráter erótico. Sendo que este novo Olimpo¹⁷ é o produto mais original da cultura de massa e está habitado por seres que estabelecem uma relação entre o real e o imaginário, porque além do mundo terreno participam do mundo sobrenatural e dos sonhos.

A imagem destas celebridades é multiplicada em várias plataformas midiáticas, de forma que representam aqueles que não têm mais apenas um corpo que vive uma vida comum, mas que de certa forma se aproximam de deuses. A partir das características humanas, torna-se possível o processo de identificação entre as estrelas e os seus adoradores e, a partir das características sobre-humanas acontece a projeção, a idealização¹⁸. As características divinas distanciam os mitos

¹⁷ Olimpo é a morada de Zeus, o rei dos deuses na mitologia grega. Disponível em <<http://educacao.uol.com.br/disciplinas/artes/zeus-o-rei-dos-deuses-senhor-do-olimpio.htm>>. Acesso em 26 abr. 2014.

¹⁸ Segundo a psicanálise, a identificação designa “o processo psicológico pelo qual um sujeito assimila um aspecto ou atributo de outro, e se transforma, total ou parcialmente, segundo o modelo deste último. Num certo sentido, a personalidade é a síntese de um processo de identificações sucessivas” (ROUANET, 1989, p.122). Ainda segundo esse autor (1989, p.143), a projeção “consiste numa estruturação da realidade externa a partir de processos psíquicos internos ao sujeito [...]”.

de seus adoradores, e as humanas os aproximam dos mortais comuns. Por conta disto existe a necessidade do público em saber dos dramas e do cotidiano vividos pelos olímpianos, numa tentativa de se sentirem próximos a eles, sendo que passam a se identificar com os sofrimentos e as alegrias de seus ídolos (CAMPOS, 2008).

Estes ídolos não necessariamente precisam ser de carne e osso, mas personagens oriundos de histórias, livros, cinema e televisão. Como exemplo, pode-se citar os personagens das histórias em quadrinhos que apresentam a versão moderna dos heróis mitológicos ou folclóricos que encarnam o ideal de uma grande parte da sociedade, onde qualquer mudança em sua conduta típica ou sua morte causa protesto por parte dos leitores. Um personagem fantástico, Superman (Super Homem), popular por sua dupla identidade: vindo de um planeta destruído por uma catástrofe e dotado de poderes prodigiosos, ele vive na Terra sob a aparência modesta de um jornalista chamado Clark Kent, sendo tímido, apagado e dominado por sua colega de trabalho Mirian Lane. Esta camuflagem humilhante de um herói cujos poderes são ilimitados revive um tema mítico bastante conhecido. Em última análise, o mito do Superman satisfaz as nostalgias secretas do homem moderno que, sabendo-se decaído e limitado, sonha revelar-se um dia um “personagem excepcional”, um “herói”. Além disto, muitas obras da literatura e do cinema correspondem à luta exemplar entre o bem e o mal, entre o herói e o criminoso (encarnação moderna do demônio), gerando um processo inconsciente de projeção e identificação, onde leitor participa do enredo e do drama, e tem a sensação de estar pessoalmente envolvido numa ação paradigmática, isto é, perigosa e heroica (ELIADE, 1972).

O espectador vive, no nível psíquico, a vida imaginária, intensa, valorosa, apaixonada dos heróis e estrelas, isto é, identifica-se com eles, sendo que existem dois tipos de fenômenos, a projeção-identificação apaixonada que se dirige a uma estrela que tem características que o fã deseja em um parceiro amoroso, ou identificação dirigida quando a celebridade corresponde a um *álter ego*¹⁹ do fã. (MORIN, 1989). O autor explica como se dá este processo de identificação:

¹⁹ Alter ego é uma expressão provém do latim ‘*alter*’, que significa outro, ou seja, um eu diferente. Psicologicamente esta expressão refere-se a um eu que está no inconsciente. Este conceito está relacionado à face secreta, ao ângulo desconhecido da identidade de uma pessoa, enquanto o ego, em contraposição, é definido como a fração rasa da mente, povoada por ideias, raciocínios, emoções. Disponível em <<http://www.infoescola.com/literatura/alter-ego/>>. Acesso em 21 abr. 2014.

Esponaneamente ou por sugestão de índices e signos, todos nós transferimos para outra pessoa sentimentos e ideias que lhe atribuímos ingenuamente. Esses processos de projeção são intimamente associados a processos que nos identificam com mais ou menos intensidade, com mais ou menos espontaneidade. Esses fenômenos de identificação-projeção podem ser provocados por qualquer espetáculo: uma ação atrai mais fortemente nossa participação psíquica se somos espectadores, ou seja, psiquicamente passivos. Vivemos o espetáculo de uma forma quase mística, integrando-nos mentalmente personagens e ação em nós (identificação) (MORIN, 1989, p.82, grifo do autor).

O espetáculo da fama cria a ilusão da vida diferenciada, aquela que é reconhecida, que não vive encarcerada na existência simples e é isso que tanto atrai as massas: a possibilidade de não ser igual ao “resto”, de ser reconhecido, reverenciado. A mídia se encarrega de infiltrar-se nas casas dos anônimos e mostrar-lhes os modelos de desejo fazendo com que o público contemple o dia-a-dia interpretado como incomum da celebridade, sua riqueza, seus casos amorosos (COSTA, 2009).

O amor é por si só um mito divinizador: amar é idealizar e adorar. Neste sentido, todo amor é uma fermentação mítica. No cinema, por exemplo, os personagens assumem e glorificam o amor, indivíduos românticos reinam nas telas, fixam em si a magia deste sentimento e investem nos seus intérpretes virtudes divinizadoras. A estrela é, sobretudo, um artista que torna objeto o mito do amor a ponto de despertar um verdadeiro culto (MORIN, 1989).

O amor e a admiração pelas estrelas pode se transformar em devoção para uma parcela do público. Porém, essa devoção é frágil uma vez que o fã também envelhece: a vida real desgasta a admiração, o apaixonado real ou a apaixonada real substitui a estrela. A divindade da estrela é passageira e ela só pode escapar ao tempo através das recordações, sendo que morte é mais forte que a imortalidade. Esta fragilidade, contudo, depende da medida, da intensidade do sentimento religioso que ela faz brotar (CAMPOS, 2008). A manutenção da divindade depende da mídia e de seus fãs que sentem a necessidade de consumo de informação de seu Deus, explicado por Morin (1989) como um comportamento comum na relação entre a divindade e seus fiéis:

O fiel quer sempre consumir seu Deus. Desde os banquetes canibais, onde se come o familiar mais velho, e os banquetes totêmicos, nos quais se come seu animal sagrado, até as comunhões e eucaristias religiosas, todos os deuses são feitos para ser comidas, isto é, incorporados, assimilados. O fã quer saber de tudo, ou seja, quer possuir, dominar e digerir mentalmente a

imagem integral do ídolo. O conhecimento se torna assim um meio de apropriação mágico. Não chega a constituir um meio de saber analítico ou sintético da estrela, mas incorporar mexericos, rumores e indiscrições numa saborosa deglutição. (MORIN, 1989, p.60)

Na tentativa de ficarem mais próximos aos seus deuses, os fãs se apropriam não só na intimidade da estrela, mas também de seus hábitos, comportamentos, roupas, penteados e maquiagens e daí a importância do jornalismo específico desta área, afinal, o fã se alimenta destas informações e transformando culto às estrelas em fetichismo, pois o amor impotente precisa se fixar em um símbolo, objeto ou pedaço de papel, na falta da presença real do amado (MORIN, 1989).

A cultura de massa produz seus próprios heróis e deuses, embora seus fundamentos não vão ao encontro com o sagrado, mas sim, com a estética e o espetáculo (MORIN, 1997). O mito moderno é um objeto dentro da cultura do espetáculo. As estrelas são além de um modelo de conduta, uma forma de mercadoria ímpar, um processo de trabalho e, ao mesmo tempo, um produto. A identificação do público com determinadas estrelas é uma importante estratégia de marketing (SHUKER, 1999).

4.2 *Femme Fatale*: O arquétipo sedutor feminino

O material simbólico encontrado na mitologia emana das camadas mais profundas do inconsciente coletivo e se apresenta através das imagens arquetípicas. Elas não são o resultado da nossa consciência e geram fascinação, pois a resposta humana a elas é quase sempre emocional (RANDAZZO, 1997).

Jung²⁰ desenvolveu estudos sobre os arquétipos e o inconsciente coletivo. O conceito deste último, resumidamente, representa o acúmulo de experiências da humanidade e o autor o descreve da seguinte forma:

²⁰ Carl Gustav Jung (1875 -1961) foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, fundador da psicologia analítica. Esta linha dentro da psicologia afirma que a libido é uma expressão da energia vital do indivíduo, não tendo exclusivamente origem sexual, e não reconhece na infância um papel determinante das neuroses da idade adulta (ao contrário da psicanálise de Freud), justificando-as segundo uma dialética entre o indivíduo e o meio exterior. Jung, acreditando que a análise do inconsciente coletivo pudesse contribuir para a compreensão do consciente individual, dedicou-se ao estudo dos hábitos, mitos, tradições e religiões dos povos primitivos (MESQUISA et DUARTE, 1996).

[...] há um segundo sistema psíquico, de natureza coletiva, universal e impessoal que é idêntico para todos os indivíduos. Este inconsciente coletivo não se desenvolve individualmente, é herdado. Consiste em formas preexistentes, os arquétipos, que só em alguns casos chegam ao nível de consciência, e que dão forma definida a certos conteúdos psíquicos (JUNG, 1968, p.43, *apud* RANDAZZO, 1997, p.66).

O inconsciente coletivo se exprime através dos arquétipos, que são os traços comuns aos seres humanos (SILVA, 2012). O arquétipo segundo Jung (2000, p.17) “[...] representa essencialmente um conteúdo inconsciente, o qual modifica através de sua conscientização e percepção, assumindo matizes que variam de acordo com a consciência individual na qual se manifesta”.

Ou seja, os arquétipos são elementos estruturais e formadores do inconsciente, dão origem tanto às fantasias individuais quanto às mitologias de um povo, sendo que estas representações variam de acordo com cada cultura, mas não perdem as características originais. Portanto, imagens arquetípicas são universais e suas pistas podem ser seguidas até as origens da espécie humana e funcionam como instinto e controlam nosso comportamento (RANDAZZO, 1997).

Os arquétipos estão divididos por gênero masculino e feminino, sendo que representam a feminilidade são: a grande mãe, a mãe terrível, a donzela, a prostituta e a guerreira. A imagem arquetípica da grande mãe tem raízes no instinto maternal, na função de geradora de vida e condutora das relações familiares. Segundo Randazzo (1997, p.103), a grande mãe é “uma imagem feminina universal que mostra a mulher como eterno ventre e eterna provedora”. O aspecto negativo dela é a mãe terrível que representa a morte, a decadência, a dominação e a castração do homem. O arquétipo da donzela representa o lado da grande mãe que é dotado de uma beleza etérea, pueril e fascinante. O oposto deste arquétipo é a prostituta, que traz a sexualidade não domesticada que enfeitiça os homens e ameaça ordem da estrutura familiar. O arquétipo da guerreira traz elementos ligados à coragem, bravura, luta e persistência (RANDAZZO, 1997).

A partir arquétipo da prostituta, surge o conceito de *femme fatale* descrita por Randazzo como:

[...] equivalente contemporâneo das sereias²¹, das ninfas²², e das demais criaturas femininas independentes é a mulher fatal, uma mulher cuja a beleza e misterioso charme feminino têm um efeito perturbador, hipnótico nos homens – geralmente com resultados desastrosos (RANDAZZO, 1997, p.119).

Os exemplos de mulheres fatais podem ser vistos ao longo da história, em diversas culturas. Na Bíblia destacam-se personagens que, através de uma beleza arrebatadora, conquistam e aniquilam seus amantes, como, Dalila²³ e Eva (SILVA, 2012). Eva é considerada por Randazzo (1997) a primeira mulher fatal, uma vez que foi responsável pela expulsão dela e de Adão do Paraíso. Isto ocorre, pois Eva foi seduzida pela serpente, que para o cristianismo é a representação do anticristo. Porém, o animal também é um símbolo representativo da grande mãe, podendo assim interpretar que Eva na verdade foi vencida pelos seus próprios instintos femininos e entregando-se a sexualidade feminina. Ou seja, seu pecado foi assumir seus instintos sexuais, seduzindo o homem e desafiando Deus.

²¹ Monstros do mar, com a cabeça e o tronco de mulher e cauda de peixe, que seduziam os navegadores pela beleza de seu rosto e pela melodia de seu canto, para em seguida, arrastá-los pelo mar e devorá-los (CHEVALIER *et* GHEERBRANT, 2003).

²² Divindades das águas claras e nascentes. Simbolizam a tentação da loucura heroica que quer se expandir em proezas guerreiras ou eróticas (CHEVALIER *et* GHEERBRANT, 2003).

²³ Dalila é uma personagem bíblica que traiu Sansão, informando aos filisteus que a origem de sua força era o cabelo. Disponível em <http://www.bibliaon.com/sansao_e_dalila/>. Acesso 25 abr. 2014.

Na antiguidade, destacam-se, como figuras da mulher bela e maligna: Lilith²⁴, Circe²⁵, Pandora²⁶, Helena²⁷, Cleópatra²⁸ e Messalina²⁹ (SILVA, 2012). O mito da Lilith conta a história da primeira esposa de Adão, feita de barro assim como ele, e uma mulher muito bela e interessante. A relação entre eles é marcada pela luxúria, fazendo Adão perder a razão e distanciar-se de suas obrigações com a divindade. Os conflitos entre os dois decorriam do pedido de Lilith por igualdade, tanto para Adão, quanto para Deus, inclusive durante as relações sexuais (uma vez que não queria que Adão ficasse por cima de seu corpo durante o ato). Ela é expulsa da comunidade dos homens e recebe como punição o exílio no Mar Vermelho e sua transformação num demônio feminino que ataca os homens durante os sonhos e fantasias eróticas além de provocar a morte de crianças recém-nascidas (GOMES *et* ALMEIDA, 2007). Lilith representa uma mulher forte e transgressora:

Lilith é marcada pelo seu desejo de liberdade, de autodeterminação, espontaneidade no modo de agir, de escolher e decidir, ou seja, quer os mesmos direitos do homem. Sua constatação de que a sociedade patriarcal não lhe concederia status igual, coloca a rebeldia como única alternativa para conseguir este desiderato. Lilith se rebelou e, decidida a não submeter-se ao homem e, a odiá-lo como igual, resolveu abandoná-lo (GOMES *et* ALMEIDA, 2007, p.11).

Assim como já falado sobre Eva que, segundo o cristianismo, desobedece ordens divinas ludibriada pelo mal, Lilith, de acordo com a tradição hebraica, tem um

²⁴ Lilith aparece nos livros sagrados das duas correntes judaico-cristãs: o Zohar - o Livro do Esplendor, uma obra cabalística do século XIII e também no Talmude (GOMES *et* ALMEIDA, 2007).

²⁵ Circe é uma feiticeira da mitologia grega, sendo descrita como cruel e vingativa (HACQUARD, 1990).

²⁶ Pandora está presente na mitologia grega e simboliza a origem dos males da humanidade, sendo um castigo a Prometeu, que roubou o fogo do céu e entregou aos homens. Segundo a lenda, o homem recebeu os benefícios do fogo contra a vontade dos deuses e os malefícios da mulher, contra sua vontade. Pandora simboliza o fogo dos desejos que causam a desgraça dos homens (CHEVALIER *et* GHEERBRANT, 2003).

²⁷ Helena era a rainha de Esparta, casada com o rei Menelau. Porém, conquistou o príncipe de Tróia, Priamo, e o mesmo a sequestrou. Este foi o estopim para a guerra entre os dois reinos, e a origem da história do Cavalo de Tróia, onde os espartanos entraram pelos portões do inimigo dentro de um cavalo de madeira, sendo este um suposto presente, atacando de surpresa e vencendo a guerra (HACQUARD, 1990).

²⁸ Cleópatra foi uma rainha do Egito extremamente vaidosa e preocupada com o luxo. Apresentava-se em público sempre com joias de ouro e pedras preciosas. Inteligente e sedutora dominava a arte da conquista. Historiadores contam que, como presente ao ditador de Roma, Júlio César, Cleópatra se deixou embrulhar dentro de um tapete. Ao desenrolar o presente, César ouviu a rainha dizer que tinha ficado encantada com as suas histórias amorosas e que, assim, resolveu conhecê-lo. Rapidamente, Júlio César e Cleópatra tornaram-se amantes. Seduziu também Marco Antônio, que controlava a parte oriental do Império Romano. Disponível em <<http://educacao.uol.com.br/biografias/cleopatra.jhtm>>. Acesso em 25 abr. 2014.

²⁹ Messalina foi a segunda esposa do imperador romano Cláudio (40 d.C.). Ela ficou conhecida pela vida promíscua e pelas traições ao marido (DAZZI, 2011).

caráter maligno que a levou a enfrentar e contrariar o homem e a questionar o poder do macho sobre a fêmea (GOMES *et* ALMEIDA, 2007).

Partindo para a idade média até começos do século XVI, com o predomínio da fé cristã e o agravamento das perseguições religiosas, a mulher fatal é vista como a principal responsável por cometer e propagar heresias. Ela representa a forma terrena do maligno na figura da feiticeira de forte conotação sexual (GOMES *et* ALMEIDA, 2007).

No período contemporâneo, o cinema é o responsável por popularizar os arquétipos femininos durante os anos de 1920 e 1930, sendo que *femme fatale* se universalizou rapidamente, tendo como essência a soberania e o mistério. As estrelas desta época são totalmente erotizadas, pois o erotismo diz respeito tanto a atração sexual, quanto ao imaginário “mítico” que toca todo o domínio da sexualidade (MORIN, 1989).

Depois do cinema, a publicidade passa a utilizar o arquétipo da prostituta como base para criação de anúncios, uma vez que as mulheres desejam ser admiradas e querem encantar e seduzir. O início deste momento se deu na década de 1970 através de anúncios que remetem a liberdade sexual através de elementos como unhas e bocas pintadas de vermelho, representando o momento em que as mulheres seguram as rédeas de suas vidas e assumem o corpo como arma de sedução. Os anos de 1980 consolida as tendências de igualdade entre os sexos, exibição do corpo e abordagem sexual e os anos 1990 são marcados por corpos cada vez mais definidos e o abuso do poder de atração. Recentemente, este arquétipo é muito usado, uma vez que a tendência da preocupação com a beleza permanece alta e o mercado oferece diversos produtos e serviços desta área (PETRY e SILVA, 2004).

4.3 Representação de sedução feminina a partir do século XX

A seguir estão relacionados alguns exemplos de mulheres sedutoras a partir do último século que podem se assemelhar ao arquétipo da *femme fatale*. Elas estão dispostas em ordem cronológica de acordo com suas épocas representativas

e são inicialmente apresentadas na figura 3 e posteriormente através de uma breve biografia.

Figura 3 - Linha do tempo das mulheres sedutoras desde o século XX

Fonte: A pesquisadora (2014). Disponível em <<http://www.pinterest.com/pin/249809110555721256/>>. Acesso em 28 abr.2014.

4.3.1 Mata Hari

Dançarina exótica, cujo verdadeiro nome era Marguerite Gertrude Zelle. Nasceu na Holanda em 1876 e casou-se com um capitão do exército daquele país, o qual a apresentou para a corte. Ela tinha uma estranha beleza da mistura dos traços holandeses com indianos, fruto da origem javanesa de seu pai como pode ser visto na imagem 1. Depois de se separar do esposo, foi para Paris onde se dedicou a dança e ao teatro. Em 1905, adotou o nome de Mata Hari em uma apresentação de danças sagradas indianas. Depois disto, viajou para diversos países para se

apresentar e acabou se tornando uma espiã alemã da Primeira Guerra Mundial³⁰ e por conta disto foi executada na França em 1917 (MATA HARI, 2014, *online*).

Imagem 1 - Mata Hari em 1906

Fonte: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mata_Hari_13.jpg>. Acesso em 20 abr. 2014.

Ela conquistou muitos homens, todos ricos. Depois de esgotar suas fortunas, trocava de amante, tendo em sua lista nomes influentes na época. Durante a guerra também se envolveu com inúmeros oficiais e políticos. Sua história rendeu dois filmes³¹, um em 1931 e o outro em 1985 (MATA HARI, 2014, *online*).

Como conta Randazzo (1997, p.119, grifo do autor) ela era “conhecida como ‘a espiã de olhos de veludo’. Sua beleza sedutora revelou-se fatal para os oficiais britânicos que tiveram a infelicidade de ser enfeitiçados”. No *site* oficial criado em memória da artista, ela foi descrita por um romancista da época, da seguinte forma:

Grande, esbelta, ela exhibe sobre seu maravilhoso pescoço, flexível e cor de âmbar, uma face fascinante, perfeitamente ovalada, cuja expressão sibilina e tentadora impressiona. A boca, vigorosamente desenhada, traça uma linha móvel, desdenhosa, muito carnuda, sob um nariz reto e fino cujas asas palpitam sobre duas covinhas sombreadas nos limites de seus lábios. Os

³⁰ A Primeira Guerra Mundial aconteceu entre 1914 a 1918, centrada na Europa, sendo que de um lado estava a França, o reino Unido e a Rússia e de outro a Alemanha, a Áustria e a Itália. Disponível em <<http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/1-guerra-mundial-2-todos-os-paises-participaram-que-m-venceu.htm>>. Acesso em 26 abr. 2014.

³¹ Primeiro filme: FITZMAURICE, George. Mata Hari. MGM, 1931. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=Jmeokk8HhXk>>. Acesso em 21 abr. 2014. Segundo filme: HARRINTON, Cutis. Mata Harri. Cannon Group, 1985. Trailer disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=ftKQph6isvs>>. Acesso em 21 abr. 2014.

magníficos olhos, ligeiramente puxados, aveludados e melancólicos, são envoltos por longos cílios encurvados e têm qualquer coisa de hindu. Seu olhar é enigmático: perde-se no vazio. Os cabelos, muito pretos, repartidos ao meio, montam em sua face um quadro de impenetráveis ondulações (MATA HARI, 2014, *online*).

4.3.2 Theda Bara

No início do cinema, a representação da mulher sensual no começo do século XX ganhava forma na figura das “*vamps*³²” (vampirias). Com exagerada maquiagem, trejeitos teatrais, elas criaram um dos primeiros estereótipos do cinema relacionando a mulher com a sedução (AREU *et* KIELING, 2008).

Essas figuras exóticas, atraentes e misteriosas geralmente eram representadas como mulheres “devoradoras de homens”, símbolos da morte, sádicas que conquistavam e destruíam os homens. O ar de perversidade e crueldade das personagens era acentuado pelas suas roupas e os cabelos escuros e pela maquiagem que aumentava a palidez e destacava os olhos e lábios, dando-lhes um tom sombrio e ao mesmo tempo sensual (AREU *et* KIELING, 2008).

A principal artista a incorporar uma *vamp* foi a Theda Bara. Seu nome verdadeiro era Theodosia Burr Goodman e ela foi uma atriz norte-americana, nascida em 1885, da época do cinema mudo. Seu pseudônimo artístico era um anagrama de “*arab death*” (morte árabe) e faleceu em 1955.

Theda era uma mulher bonita, de olhos expressivos e um corpo moldado nos padrões de beleza da época como pode ser comprovado na imagem 2. Seus filmes valorizavam estas qualidades, fazendo dela a primeira grande *sex-símbol*³³ do cinema americano. Ela representava uma *vamp*, mas de um modo realista sem dentes caninos salientes ou caixões, mas sim pela imposição de um feitiço sobre os homens por meio de sua feminilidade, sendo a personificação da mulher-sedutora,

³² A utilização da palavra *vamp* pela indústria cinematográfica tem sua história atrelada ao filme “*Escravo de uma Paixão*” (POWELL, Frank, *A Fool There Was*, Fox, 1915), o primeiro da carreira de Theda Bara. Sendo que este foi baseado numa peça da Broadway e esta por sua vez, em um poema de Rudyard Kipling's (poeta britânico, 1865 – 1936) intitulado “*The Vampire*” (o vampiro) (AREU *et* KIELING, 2008). Filme completo disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=dgmVATAz9sU>> Acesso em 31 mai. 2014.

³³ Símbolo sexual. Tradução livre.

tradicionalmente espalhada pela igreja, na qual os homens enfeitiçados por sua figura estão fadados à decadência moral, ao alcoolismo e à morte (AREU *et* KIELING, 2008).

Imagem 2 - Theda Bara no filme Cleópatra em 1917

Fonte da figura:

<<http://theredlist.com/wiki-2-24-525-526-773-view-1910s-1-profile-theda-bara.html>>. Acesso em 20 abr. 2014.

Estrelou diversos filmes³⁴, e nunca conseguiu livrar-se da imagem de *vamp*, e suas personagens eram mulheres que apresentavam como principal característica uma sensualidade misturada com frieza e sadismo (AREU *et* KIELING, 2008). Foi ela também que introduziu o beijo na boca no cinema (MORIN, 1989).

4.3.3 Marlene Dietrich

Atriz e cantora alemã que nasceu em 1901 e conquistou notabilidade em 1930 no filme “O Anjo Azul”³⁵, onde sua imagem ficou eternizada pela personagem Lola, apresentada na figura 3 (MARLENE DIETRICH, 2014, *online*, s.p.). Quando a atriz faleceu, em 1992 um artigo do New York Times a descreveu de tal maneira:

³⁴ São 44 filmes ao total. O primeiro foi realizado em 1914 e o último, no ano de 1926. Disponível em <http://www.imdb.com/name/nm0000847/?ref_=nv_sr_1>. Acesso em 30 mai. 2014.

³⁵ STERNBERG, Josef von. *The Blue Angel*. Universum Film, 1930. Trecho da performance de Marlene Dietrich como Lola, disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=HaZDiKRT1is>>. Acesso 20 abr. 2014.

A imagem Dietrich personificada por Lola-Lola, a sedutora dançarina de cabaré de cartola e meias de seda que ela retratou em *O anjo azul*, é a de uma mulher liberada que escolhe seus homens, ganha sua própria vida e considera sexo um desafio. O público ficou encantado com esta criatura saída da experiência de ninguém, mas da imaginação de todo o mundo (*in* NEW YORK TIMES *apud* RANDAZZO, 1997, p.119-120, grifo do autor).

Imagem 3 - Marlene Dietrich como Lola em 1930

Fonte: <http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdbnxX9fc1q8iN NYeDXBGz_IBMvioTh0vtg1KDcZTXKa7_ZWI1>. Acesso 23 abr. 2014.

O filme fez muito sucesso nos Estados Unidos, influenciando futuras produções e levou a atriz a atuar lá (AREU *et* KIELING, 2008) e Randazzo (1997, p.119) afirma que Marlene foi “exemplo e mulher fatal criada por Hollywood”. Ao total Marlene participou de mais de 50 filmes³⁶.

Marlene era dona de uma voz cálida, rouca e inconfundível e enlouquecia os homens americanos, principalmente pelas suas pernas. Lançou um estilo de se vestir vanguardista, que logo foi adotado pelas *socialites*³⁷ de Hollywood. No passado foi casada e tinha uma filha, porém nunca escondeu sua preferência por mulheres, frequentando clubes gays vestida de homem (MEMORIAL DA FAMA, 2014, *online*, s.p.).

³⁶ Lista completa, disponível em <<http://www.marlene.com/MD/cinema.html>>. Acesso em 20 abr. 2014.

³⁷ Pessoa que faz parte da alta classe de uma sociedade e seu nome faz parte das colunas sociais dos jornais. Disponível em <<http://www.significados.com.br/?s=socialite>>. Acesso em 01 jun.2014.

Foi convidada por Adolf Hitler³⁸ para protagonizar filmes pró-nazistas, mas a artista se negou e se tornou uma cidadã americana em 1935 e durante a Segunda Guerra Mundial³⁹ recepcionava tropas americanas onde cantava para divertir os soldados, o que foi considerado traição pelo ditador alemão.

4.3.4 Betty Boop⁴⁰

Personagem de desenho animado, criada por Max Fleischer⁴¹ em 1931, tendo sua estreia como uma participação secundária da série “*Talkartoon*”⁴², onde o protagonista era o cão Bimbo. Ela possuía características de cachorro e sua função era fazer par romântico com Bimbo.

Depois, as suas formas foram evoluindo e ela recebeu características humanas. Betty fez um sucesso tão grande com o público que logo substituiu Bimbo como a estrela da série e em 1932 passou a ter seus próprios filmes. Curiosamente, Bimbo continuou a aparecer como seu namorado nominal, apesar do fato de que ele permaneceu um cão ao longo de sua carreira.

O rosto delicado e infantil de Betty, como pode ser comprovado na imagem 4, voz de menina, atitude independente e encantos femininos mostraram-se poderosos o suficiente para ela estrelar uma série de desenhos⁴³. Nos roteiros era apresentado

³⁸ Adolf Hitler foi um ditador alemão, sendo que em 1921 tornou-se líder dos nazistas. No ano de 1941 atacou a Rússia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Pregava a supremacia ariana e foi responsável por um dos maiores massacres da história da humanidade, o holocausto (termo utilizado para descrever a tentativa de extermínio dos judeus na Europa nazista). Disponível em <<http://educacao.uol.com.br/biografias/adolf-hitler.jhtm>>. Acesso em 25 abr. 2014.

³⁹ A Segunda Guerra mundial aconteceu entre 1939 e 1945. De um lado estava a Alemanha apoiada pelo Japão e do outro lado a Rússia, apoiada pela França, Inglaterra e Estados Unidos. Disponível em <<http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/segunda-guerra-mundial-1-conflito-matou-milhoes-de-pessoas.htm>>. Acesso em 25 abr. 2014.

⁴⁰ O subcapítulo foi escrito baseado nas informações contidas na biografia do site oficial da personagem. Disponível em <<http://bettyboop.com/biography/>>. Acesso em 20 abr. 2014. Nota da autora.

⁴¹ Um dos pioneiros na arte e ofício de animação, responsável pela criação e animação da “*Betty Boop*” e “*Koko the Clown*”. O estúdio dele também foi conhecido pela animação de dois personagens extremamente populares histórias em quadrinhos: Popeye e *Superman*. Fonte <<http://www.fleischerstudios.com/about-us/>>. Acesso em 20 abr. 2014.

⁴² Série de desenhos animados criados entre 1929 e 1932 pelos estúdios de Max Fleischer. Fonte <<http://en.wikipedia.org/wiki/Talkartoons>>. Acesso em 20 abr. 2014.

⁴³ Episódio “*Boop-Oop-A-Doop*” de 1932, dirigido por Dave Fleischer, disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=8fm8B6CqEpU>>. Acesso 27 abr. 2014.

um misto de sedução com inocência, onde Betty sempre conseguiu afastar seus numerosos pretendentes lascivos parecendo não compreender suas intenções e desejos em relação a ela.

Imagem 4 – Betty Boop

Fonte: <http://bettyboop.com/files/2012/09/Bettyw_Long-Red-Dress1.jpg>. Acesso em 20 abr. 2014.

O estilo melindroso Betty e sexualidade inocente atraíram fãs apaixonados, mas também fizeram alguns inimigos, sendo que em 1933 um episódio foi banido na Filadélfia por ser muito picante⁴⁴. No mesmo ano, a censura, decorrente de reclamações sobre o conteúdo sexual em filmes levou a breve desaparecimento da liga na coxa esquerda da personagem que teria sido devolvido devido à solicitação do público. Com o aumento da censura houve uma profunda mudança na forma como Betty era apresentada ao público, passando a mostrar muito menos suas pernas e decotes. Outra mudança foi que os pretendentes dela desapareceram.

Um ponto relevante que diz respeito a esta personagem é que a cena de rajadas de vento levantando o vestido foi realizada inicialmente por Betty Boop,

⁴⁴ Esta informação tem como fonte o *site* oficial da personagem, porém, não é citado qual o episódio específico que foi censurado. Em outras fontes também não foi encontrada tal informação. Nota da autora.

décadas antes de Marilyn Monroe eternizá-la no filme “O Pecado Mora ao Lado” de 1955, como apresentado na imagem 5.

Imagem 5 - Vestido esvoaçante eternizado por Marilyn Monroe baseado na Betty Boop

Fonte: A pesquisadora (2014)

Mesmo sendo uma criação da década de 1930, a Betty passou a ser referência ao longo das décadas. Em 1984 grupo Van Halen se referiu a ela como um ideal sexual na canção “*Drop Dead Leag*”⁴⁵. Outra banda de *rock* que usou a imagem de Betty foi a Rolling Stones⁴⁶ em uma montagem de ícones femininos desejáveis durante a “*Voodoo Lounge Tour*”⁴⁷. No filme “*Uma Cilada para Roger Rabbit*”⁴⁸ de 1988 a personagem faz uma participação, conforme imagem 6.

⁴⁵ Pernas de matar. Tradução livre. Letra da música e tradução, disponíveis em <<http://letras.mus.br/van-halen/80643/traducao.html>>. Acesso em 20 abr. 2014.

⁴⁶ Rolling Stones é uma das bandas de *rock* mais conhecidas do mundo. É inglesa e já tem mais 50 anos de carreira, tendo vendido mais de 240 milhões de discos. Disponível em <<http://www.rollingstones.com/band/>>. Acesso em 20 abr. 2014.

⁴⁷ Turnê de divulgação do vigésimo álbum da banda, lançado em 1994. Fonte <<http://www.rollingstones.com/release/voodoo-lounge/>>. Acesso em 20 abr. 2014.

⁴⁸ ZEMECKIS, Robert. *Who Framed Roger Rabbit*. Touchstone Pictures, 1988. Filme produzido por Steve Spielberg que misturava personagens de carne e osso com desenhos animados. Na época era um projeto inovador que custou 45 milhões de dólares e levou três anos para ser feito. Fonte: <<http://www.pilulapop.com.br/2010/11/na-prateleira-uma-cilada-para-roger-rabbit-1988/>>. Acesso em 20 abr. 2014. A cena onde a Betty Boop participa, pode ser assistida em <<https://www.youtube.com/watch?v=B4zGu0ZudYE>>. Acesso em 20 abr. 2014.

Imagem 6 - Betty Boop no filme "Uma Cilada para Roger Rabbit"

Fonte: <<http://www.nostalgitmag.com/wp-content/uploads/2014/03/roger-rabbit-betty-boop.jpg>>. Acesso em 20 abr. 2014.

E ela “[...] entrou nos corações em todo o mundo com sua mistura única de olhos arregalados inocência e poderosa desenho animado sensualizado”⁴⁹, conforme cita a biografia do *site* oficial da personagem.

4.3.5 Pin-ups

No período entre as décadas de 1930 e 1950, a mistura de inocência e malícia propagou-se pelos murais e telas cinematográficas, veiculadas pelos suportes de publicidade e na esfera da moda. A partir de então surgiram as *pin-ups*, mulheres de brilho provocante no olhar, retratadas por fotógrafos e ilustradores (CARVALHO *et* SOUZA, 2010).

Elas eram modelos fotográficas que serviam tão somente de matéria plástica para a pose publicitária, tendo por função a venda de um produto e não a promoção da imagem pessoal (MORIN, 1989). Consideradas mulheres que dominavam a arte da sedução e articulavam uma aura inocente combinada com o erotismo. Eram representadas por modelos ou atrizes ilustradas por desenhos, pinturas hiper-realistas ou retratadas pela própria fotografia, como pode ser visto na figura 7 (CARVALHO *et* SOUZA, 2010).

⁴⁹ Tradução livre de “Betty booped and wriggled her way into hearts worldwide with her unique mix of wide-eyed innocence and powerful cartoon sensuality”. Disponível em <<http://bettyboop.com/biography/>>. Acesso em 06 abr. 2014.

Imagem 7 - Exemplo de *pin-up*

Fonte: <<http://autoclassic.com.br/site/wpcontent/uploads/2014/03/dd70c500e1e86da42f027ff14e94343d.jpg>>. Acesso em 20 abr. 2014.

As *pin-ups* se popularizaram na Segunda Guerra Mundial quando soldados norte-americanos penduravam seus pôsteres nos alojamentos (daí o nome “*pin-up*”, que significa “prender com tachinhas”, em inglês). Para animá-los nos *fronts* de batalha elas precisavam mostrar que a vida era bela. Por isso, a maquiagem servia para realçar sua saúde. Elas também estimulavam a fantasia num misto de força e delicadeza, malícia e candura. Insinuações com as roupas íntimas, acessórios por ora infantis como bolas, cachorros e balanços ou cenários típicos do universo masculino como carros e motos, colocando-as como um objeto de desejo masculino como pode ser visto na imagem 8 (WOLF, 2012).

Imagem 8 - Cenários utilizados pelas *pin-ups*

Fonte: <<http://tribofashion.files.wordpress.com/2010/11/pin-ups1.jpg>>. Acesso 23 abr. 2014.

As *pin-ups* eram uma fonte provocativa de humor e inocência e na época do seu auge havia uma difícil busca da aceitação sexual e de liberdade dos corpos. Assim, ao mesmo tempo em que “burlavam” os rígidos costumes da época, estas fotografias/ilustrações eram um desafio para as modelos, pois posavam praticamente nuas e em poses sexualmente sugestivas (CARVALHO *et* SOUZA, 2010).

Elas tomaram o espaço e a mídia e foram capazes de influenciar posturas e comportamentos por trinta anos. Como no período de guerra e no pós-guerra foram as mulheres que tomaram a frente de suas casas e do trabalho, e as *pin-ups* representavam publicamente, ainda que com conotação erótica, sua conquista de força e liberdade. A mulher passou a ser vista como portadora de desejo, de corpo, de atitude, de pensamentos, de ideias, de vontades, e não mais somente no recato e fragilidade do lar (CARVALHO *et* SOUZA, 2010).

A questão sensual deixou de ser somente estética e focada no belo, no feminino e passou a ganhar cada vez mais atributos referentes à erotização que também se dá pelo olhar. Isso ocorria tanto nas poses da fotografia em que a personagem encarava diretamente o espectador quanto naquela em que se deixava ser observada, como se o convidasse a olhar. Ambas instigam o olhar *voyeur*⁵⁰ de maneira que este sente uma espécie de acesso a um jogo de provocações,

⁵⁰ Pessoa que observa secretamente outras pessoas e sente prazer principalmente quando estas estão em situações íntimas ou privadas (CARVALHO *et* SOUZA, 2010).

atribuindo à imagem feminina um índice de fetiche. O observador passeava pelos elementos que compõem fotografia como as roupas justas e decotadas, os ombros à mostra, a maquiagem que evidencia a boca ou os olhos, as posturas empinadas, as expressões faciais como o sorriso malicioso, as bocas entreabertas, o movimento e a articulação do corpo. Todos estes elementos eram intencionais para erotizar a mulher que representava um modelo sexual em um jogo malicioso de desejo e dominação entre ela e o observador (CARVALHO *et* SOUZA, 2010).

4.3.6 Marilyn Monroe⁵¹

Nascida em 1926, com o nome de Norma Jeane Mortenson, foi criada em orfanatos, pois sua mãe sofria de problemas psicológicos. Aos 16 anos casou com um amigo da família e quando seu marido foi transferido para o Pacífico com a marinha mercante, começou a trabalhar na uma linha de montagem em uma fábrica aeronáutica, onde foi descoberta por um fotógrafo no ano de 1945. Meses depois já tinha aparecido em capas de diversas revistas e fez teste para atriz no 20th Century Fox⁵². Os executivos dos estúdios, diretores e fotógrafos se encantaram pela capacidade dela capturar, de prender a atenção das pessoas e até o final de 1946 já estava separada do marido, seu cabelo escuro deu lugar a um loiro platinado e seu nome mudou para Marilyn Monroe.

Seu primeiro filme foi "Mentira Salvadora"⁵³ no ano de 1948. Em 1949, sem dinheiro, posou nua para um calendário, o sucesso foi tão grande que ela acabou ilustrando a primeira capa da revista Playboy⁵⁴ em 1953, que pode ser visualizada na imagem 9.

⁵¹ O subcapítulo foi escrito baseado nas informações contidas nos sites <<http://marilynmonroe.com/>>, <<http://educacao.uol.com.br/biografias/marilyn-monroe.jhtm>>. Acesso em 25 abr.2014. Nota da autora.

⁵² 20th Century Fox é uma produtora de filmes americana, fundada em 1935. Disponível <<http://www.foxfilm.com.br/about>>. Acesso em 26 abr. 2014.

⁵³ KARLSON, Phil. *Ladies of the Chorus*. Columbia Pictures 1948. Filme completo disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=5gmno7NbZQM>>. Acesso em 26 abr. 2014.

⁵⁴ Revista masculina fundada em 1953. Conforme *fanpage* no Facebook da edição brasileira, ela é “uma celebração da vida e dos seus prazeres, trazendo mensalmente ensaios fotográficos com as mulheres mais lindas, além do jornalismo premiado, marcado pela inteligência, sofisticação e bom humor”. Disponível em <<https://www.facebook.com/playboybrasil/info>>. Acesso em 26 abr. 2014.

Imagem 9 - Marilyn Monroe na capa da Playboy em 1953

Fonte: <<http://thegoodarticle.com/wp-content/uploads/2012/08/playboy-marilyn-monroe-cover.jpg>>. Acesso 25 abr. 2014.

Fez seu primeiro papel de destaque em 1951 no filme "O Segredo das Viúvas⁵⁵". Passou a ganhar cada vez mais atenção nos filmes "Os Homens Preferem as Loiras⁵⁶" (1953), "O Pecado Mora ao Lado⁵⁷" (1955), onde realizou a cena que marcou sua carreira, quanto o vento do metrô levanta seu vestido, apresentado na imagem 10 (1955) e "Quanto Mais Quente Melhor⁵⁸" (1959).

⁵⁵ NEWMAN, Joseph. *Love Nest*. 20th Century Fox, 1951. Filme completo, disponível em <<http://www.youtube.com/watch?v=SU-1D8p50h4>>. Acesso em 26 abr. 2014.

⁵⁶ HAWKS, Howard. *Gentlemen Prefer Blondes*. 20th Century Fox. Trailer disponível em <<http://www.youtube.com/watch?v=ur9GKLI8v4U>>. Acesso em 26 abr. 2014.

⁵⁷ WILDER, Billy. *The Seven Year Itch*. 20th Century Fox, 1955. Trecho disponível em <<http://www.youtube.com/watch?v=4rXEatvTkWY>>. Acesso em 26 abr. 2014

⁵⁸ WILDER, Billy. *Some Like It Hot*. MGM, 1959. Trailer disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=rl_IUHOCcbc>. Acesso em 26 abr. 2014.

Imagem 10 – Marilyn Monroe e seu vestido esvoaçante

Fonte: <<http://missowl.com/wp-content/uploads/2014/02/marilyn-monroe.jpg>>. Acesso em 24 abr. 2014

Com seu comportamento vanguardista, a moça estampou várias outras capas da revista Playboy e sempre se mostrava bem à vontade diante das câmeras mesmo sem roupas. A estrela era muito desinibida e não tinha problemas em ficar nua em qualquer situação com suas curvas perfeitamente desenhadas e seus lábios em forma de coração. De acordo com o fundador da Playboy, Hugh Hefner, "ela parecia ter ainda mais poder quando estava nua. O que podia ser um verdadeiro sentimento de vulnerabilidade para uns, era, ao contrário, uma força para ela."⁵⁹

Adorada por homens e mulheres, Marilyn teve sua vida exposta pela mídia e, às vezes, parecia desempenhar o mesmo papel não apenas nas telas, mas fora delas. Entretanto, apesar de quase sempre interpretar a moça sexy, interesseira e ingênua, a mulher de carne e osso era extremamente inteligente e insegura. E ambas eram sexualmente atraentes e praticamente inatingíveis (RODRIGO, 2012).

Uma das mais célebres performances de Marilyn foi ter cantado "Parabéns a Você"⁶⁰, para o presidente americano John Kennedy⁶¹ de uma forma sensual. O fato reforçou os rumores de que ambos teriam sido amantes. Outro momento marcante foi quando um jornalista da revista Life⁶² perguntou indiscretamente o que ela usava para dormir, e Marilyn responde "apenas algumas gotas de Chanel n°5". Em 2012, a marca criou um vídeo contando a relação de amor entre ela e o perfume⁶³.

A estrela faleceu em 1962, aos 36 anos por conta de uma suposta overdose de remédios. Ela personificou o glamour hollywoodiano dos anos 1950. Sua aparente vulnerabilidade e inocência, junto com sua inata sensualidade, a tornaram uma das mulheres mais desejadas do século XX.

4.3.7 Brigitte Bardot

Nascida na França em 1934, trabalhou como atriz, cantora e modelo, tendo sua estreia aos 15 anos na capa da revista Elle⁶⁴ francesa. Seu primeiro filme foi em 1952, na comédia "Louco por Amor"⁶⁵, desde então os filmes que participou não foram grandes sucessos, mas mesmo assim ela se destacou devido a pouca roupa e o seu belo corpo. Seu primeiro papel principal foi em 1955 no filme "A Luz do Desejo"⁶⁶ e passou a ser conhecida como o símbolo sexual francês. Sua popularidade aumentou quando atuou no filme "E Deus Criou a Mulher"⁶⁷, em 1956,

⁶⁰ Performance disponível em <<http://www.youtube.com/watch?v=EqolSvoWNck>>. Acesso em 24 abr. 2014.

⁶¹ Presidente popular dos Estados Unidos eleito em 1960 e assassinado em 22 de novembro de 1963. Disponível em <<http://educacao.uol.com.br/biografias/john-f-kennedy.jhtm>>. Acesso em 25 abr. 2014.

⁶² Life Magazine é uma revista americana de variedades, que se transformou na maior referência do fotojornalismo mundial. Disponível em <<http://life.time.com/>>. Acesso em 25 abr. 2014.

⁶³ Vídeo disponível em <<http://www.youtube.com/watch?v=Wo8UtWiYIZI>>. Acesso em 24 abr. 2014.

⁶⁴ A Elle é uma revista fundada em 1945, com publicações em vários países, sendo referência em moda. A versão da revista na França se apresenta na *fanpage* do Facebook como uma publicação "criada por mulheres para mulheres: dicas de beleza, moda feminina, receitas". Tradução livre de "[...] *crée par les femmes pour les femmes : conseils beauté, mode femme, recettes de cuisine.*" Disponível em <<https://www.facebook.com/elle>>. Acesso em 24 abr. 2014.

⁶⁵ BOYER, Jean. *Le Trou Normand*, 1952. Trecho disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=FNrpU_WqbMo>. Acesso 24 abr. 2014.

⁶⁶ JAQUE, Cristian. *La Lumiere d' en Face*, 1955. Trecho disponível em <<http://www.youtube.com/watch?hl=en&v=fCjsLxWuCFM&gl=IL>>. Acesso em 24 abr. 2014.

⁶⁷ VADIM, Roger. *Et Dieu... Créa la Femme*, 1956. Trailer disponível em <<http://www.youtube.com/watch?v=s3sCVUYa6SI>>. Acesso em 24 abr. 2014.

um drama erótico que garantiu a ela fama internacional. Esta película ganhou mais de 4 milhões de dólares nos Estados Unidos, o que era inédito para uma obra cinematográfica estrangeira. Foi concedido a ela o apelido *sex kitten*⁶⁸ e sua sexualidade desinibida era diferente de qualquer outra estrela americana daquela época, sendo que a sua popularidade provou ser um fator chave na criação de um mercado para os filmes estrangeiros em países de língua inglesa (BRIGITTE BARDOT, 2014, *online*, s.p.).

Ela possuía uma dosagem admirável de inocência e sensualidade extrema. Seus traços remetiam à infância e à feminilidade e suas personagens permearam entre a fronteira do infantil, da violação e da ninfomaníaca⁶⁹ (MORIN, 1989). Em sua juventude foi uma garota naturalmente sexy, de cabelos loiros, lábios carnudos e grandes olhos escuros que uniam a leviandade e a ingenuidade. As suas iniciais B.B, que em francês como no português se lê bebê, acentuou mais ainda a figura de garotinha como apresentado na imagem 11 (GONÇALVES, 2014, *online*, s.p.).

Imagem 11 - Brigitte Bardot

Fonte: <<http://brigittebardot.net/wp-content/uploads/2011/06/brigitte-bardot-beehive.jpg>>. Acesso em 24 abr. 2014.

⁶⁸ Gatinha sexy. Tradução livre

⁶⁹ Aquela que sente desejo sexual em excesso e de maneira recorrente. Disponível em <<http://www.significados.com.br/?s=ninfomaniaca>>. Acesso em 04 jun. 2014.

Ela se diferenciava das estrelas da mesma época pelo comportamento livre, incomum para as mulheres daquele período. Foi casada por quatro vezes e tinha a fama de ter tido relações com muitos outros homens. Chamada de "devoradora de homens", diziam que ela enjoava dos namorados com a mesma facilidade que os conquistava (TOP DIVAS, 2014, *online*, s.p.).

Brigitte que foi considerada parcialmente responsável por popularizar o biquíni moderno, recebeu também um decote batizado com seu sobrenome como pode ser visto na imagem 12, e é referência em relação à estilo, além de popularizar o penteado colmeia (BRIGITTE BARDOT, 2014, *online*, s.p.).

Imagem 12 - Vestido com gola Bardot

Fonte: <<http://images.asos-media.com/inv/media/7/6/9/5/2315967/red/image1xl.jpg>>. Acesso em 24 abr. 2014.

Atualmente ela é defensora dos direitos dos animais e criou a função Brigitte Bardot, hoje já com 25 anos atuando em diversos países do mundo⁷⁰.

4.3.8 Madonna

⁷⁰

Site da fundação <<http://www.fondationbrigittebardot.fr/>>. Acesso em 24 abr. 2014

Nascida no ano de 1958, em Michigan, nos Estados Unidos e em 1977 foi convidada a estudar dança em Nova York, chegando na cidade apenas com 35 dólares. Para se manter, trabalhou como modelo nu e garçonete. Em 1979, acompanhou Patrick Hernandez⁷¹ a Paris como *backing vocal*⁷² e bailarina. Quando retornou à Nova York formou uma banda com o seu namorado chamada The Breakfast Club⁷³, na qual tocava bateria. Em 1982, lançou sua primeira música de trabalho, "*Everybody*"⁷⁴ e, no ano seguinte, lançou seu primeiro álbum, "Madonna", desde então faz sucesso no mundo inteiro (UOL 1, 2014, *online*, s.p.).

Madonna foi uma importante figura *pop* dos anos 1980, sendo que seus videoclipes e *shows* transgrediam do tradicional, se entregando a um comportamento sexual, desinibido e não considerado apropriado para as mulheres da época, se tornando, assim, um ícone escandaloso (UOL 1, 2014, *online*, s.p.).

Kellner (2001) dividiu a Madonna em três fases: na primeira, que pode ser vista na imagem 13, ela apresentou um forte apelo sexual, podendo ser comprovado através dos videoclipes das músicas "*Lucky Star*"⁷⁵, "*Bordeline*"⁷⁶ e "*Like a Virgin*"⁷⁷. Neles se tornou um objeto sexual com figurinos ousados, legitimando sua personalidade irreverente, natural e divertida. Derrubou o tabu das relações de sexualidade interracial (em "*Bordeline*" ela se envolve com um jovem hispânico), e apareceu como uma garota transgressora.

Imagem 13 - Madonna no início da década de 1980

⁷¹ Patrick Hernandez é um cantor francês que fez muito sucesso na década de 1970, tendo como uma de suas principais canções a "*Born to be Alive*". Disponível em <<http://www.youtube.com/watch?v=9UaJAnnipkY>>. Acesso em 26 abr. 2014.

⁷² Vocal de apoio. Tradução livre.

⁷³ Música da banda disponível em <<http://www.youtube.com/watch?v=c6jBID2G-qM>>. Acesso em 26 abr. 2014.

⁷⁴ Performance disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=cOqr_x_9fMc>. Acesso em 26 abr. 2014.

⁷⁵ PIERSON, Arthur. *Lucky Star*, 1883. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=ThHz9wBeLU>>. Acesso em 04 jun. 2014.

⁷⁶ LAMBERT, Mary. *Boderline*, 1983. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=rSaC-YbSDpo>>. Acesso em 04 jun. 2014.

⁷⁷ LAMBERT, Mary. *Like a Virgin*, 1984. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=zHW5RVvg2v4>>. Acesso em 04 jun. 2014.

Fonte: <<http://www.novidadediaria.com.br/wp-content/gallery/roupas-madonna-anos-80/roupas-madonna-anos-80-8.jpg>>. Acesso em 26 abr. 2014

Madonna tinha características físicas semelhantes à Marilyn Monroe (cabelo loiro platinado era o que mais se destacava), aumentando mais as comparações em 1984 com o videoclipe de “*Material Girl*”⁷⁸, música que glorifica o materialismo e a ganância inspirado no filme da atriz “Os Homens Preferem as Loiras”, que pode ser comprovado através da imagem 14. Madonna projetava a imagem de mulher livre, que toma suas próprias iniciativas e decide sua vida, essência captada para a personagem que atuou no filme “Procura-se Susan Desesperadamente”⁷⁹, em 1985.

Imagem 14 – Comparação entre as cenas de *Material Girl* e “Os homens preferem as loiras”

Fonte: <<http://jnpickens.files.wordpress.com/2012/06/madonna-marilyn-monroe.jpg>>. Acesso em 04 jun.2014.

⁷⁸ LAMBERT, Mary. *Material Girl*, 1985. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=DNSUOFgj97M>>. Acesso em 04 jun. 2014.

⁷⁹ SEIDELMAN, Susan. *Desperately Seeking Susan*, Orion Pictures, 1985. Trailer disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=IGDLAba7XV0>>. Acesso em 04 jun. 2014.

Na segunda fase, Madonna se apresentou de uma maneira mais tradicional e romântica, convidando as mulheres a não se submeterem aos padrões masculinos que exploravam e fantasiavam as mulheres como objetos sexuais, ao mesmo tempo em que reafirmava a posição feminina diante dos homens, porém, sem abandonar a postura erótica. Neste momento se percebeu diferenças no seu corpo, estando mais magra e atlética, como pode ser visto na imagem 15, retirada do vídeo “*Ciao Italia!*”, que é uma compilação de *shows* em Turim e em Florença, em 1987. Seu cabelo e figurino também mudaram, dando lugar à alta costura. Durante esta época, os videoclipes da cantora que mais se destacaram foram “*Like A Prayer*”⁸⁰ e “*Express Yourself*”⁸¹, sendo que neste último ela inverte as relações de poder e dominação entre os sexos, destruindo a imagem tradicional da mulher, contrastando com aquelas que assumem a posição dominante do homem (KELLNER, 2001).

Imagem 15 - Madonna durante o *show* “*Ciao Italia!*”

Fonte: <http://i.ytimg.com/vi/zmmB_YiiJfM/0.jpg>. Acesso em 26 abr. 2014.

Na terceira fase, na década de 1990, Madonna seguiu em sua postura revolucionária sexual ultrapassando as fronteiras do sexualmente permissível em seus clipes e turnês. Ela evoluiu de uma jovem irrequieta e provocante a uma mulher madura que sabia o que queria para satisfazer seus desejos, tornando-se um

⁸⁰ LAMBERT, Mary. *Like a Prayer*, 1988. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=79fzeNUqQbQ>>. Acesso em 04 jun. 2014.

⁸¹ FINCHER, DAVID. *Express Yourself*, 1989. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=GsvUzP_O_8>

símbolo de libertação sexual (KELLNER, 2001). Foi neste período que usou o sutiã cônico que se tornou um ícone na carreira da cantora, ilustrado na imagem 16 e foi criado pelo estilista Jean-Paul Gaultier⁸². É possível identificar como referência desta peça de roupa, o figurino de Theda Bara (Paludo, 2010).

Imagem 16 – Sutiã cônico: Theda Bara X Madonna no show “*Blood Ambition*”

Fonte: A pesquisadora (2014).

Neste período ela conquistou a atenção de gays, lésbicas, feministas pró-sexo e libertárias e passou a apresentar em sua turnê imagens de masturbação, sexo interracial, lesbianismo, sadomasoquismo e orgias. Um exemplo desta fase é o videoclipe da canção “*Human Nature*”⁸³ de 1995 (KELLNER, 2001).

⁸² Estilista francês que rompeu conceitos há muito estabelecidos, o que resultou em seu apelido “*enfant terrible*” (criança terrível em português). Em 1990 foi estilista da turnê “*Blond Ambition*”, criando todas as roupas usadas pela Madonna. Hoje sua marca abrange roupas, acessórios e cosméticos. Disponível em <<http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2011/06/jean-paul-gaultier.html>>. Acesso em 10 mai. 2014.

⁸³ MONDINO, Jean-Baptiste. *Human Nature*, 1995. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=XTSrV_0vG-4>. Acesso em 04 jun. 2014.

Madonna permaneceu sensual e polêmica. Em 2012, lançou o videoclipe da canção “*Girl Gone Wild*”⁸⁴, onde protagonizou cenas eróticas acompanhada dos integrantes do grupo Kazaky⁸⁵. Outro videoclipe lançado no mesmo ano, e o último até o presente momento, é o da canção “*Turn Up The Radio*”⁸⁶ que mostrou a cantora passeando nas ruas de Florença na Itália e oferecendo carona para vários homens e também prostitutas.

Em 2013, foi alvo de polêmica quando o Instagram⁸⁷ comunicou à artista que poderia cancelar sua conta na rede social devido à publicação de fotos sensuais⁸⁸. Neste mesmo ano participou de um editorial da edição americana da revista Harper’s Bazaar⁸⁹, onde contou abertamente as dificuldades do início da sua carreira, e abordou do fato de ter sido estuprada na época.

Nova York não me recebeu de braços abertos. No primeiro ano, fui ameaçada com arma. Depois, estuprada no telhado de um prédio com uma faca nas costas. Meu apartamento também foi invadido três vezes. Não sei por que, eu não tinha nada de valor depois que roubaram meu rádio na primeira vez (MADONNA in HAPER’S BAZAAR *apud* VEJA, *online*, 2014, s.p.).

Já em 2014, dentre suas aparições mais recentes, participou de um editorial para Revista Vogue⁹⁰ Italiana que chamou a atenção pelo fato de mostrar os seios, como pode ser visto na imagem 17.

Imagem 17 – Madonna em editorial da Vogue italiana em 2014

⁸⁴ ALAS, Mert *et* PIGGOTT, Marcus. *Girl Gone Wild*, 2012. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=tYkwziTrv5o>> Acesso em 04 jun. 2014.

⁸⁵ Grupo de cantores e dançarinos ucranianos que conquistaram muitos fãs gays na Europa Oriental, porém não revelam sua real opção sexual. *Site* oficial disponível em <<http://www.kazaky.com/>>. Acesso em 06 jun. 2014.

⁸⁶ MUNRO, Tom. *Turn Up The Radio*, 2012. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=vkYyqxHdwNg>>. Acesso em 04 jun. 2014.

⁸⁷ Rede social de fotos destinado para usuários de *smartphones*. Disponível em <<http://canaltech.com.br/o-que-e/instagram/O-que-e-Instagram/>>. Acesso em 05 de jun. 2014.

⁸⁸ Matéria completa disponível em: <<http://www.flashland.com.br/lifestyle/madonna-pode-ser-sua-conta-do-instagram-suspensa-fas-se-re-voltam#image=1>>. Acesso em 05 jun. 2014.

⁸⁹ De acordo com a sua *fanpage*, ela é a primeira revista de moda da América. Disponível em: <<https://www.facebook.com/HarpersBazaar/info>>. Acesso em 05 jun. 2014.

⁹⁰ Segundo sua *fanpage*, ela é revista de moda mais influente do mundo, tendo edições em vários países. Disponível em: <<https://www.facebook.com/VogueItalia/info>>. Acesso em 05 jun. 2014.

Fonte: <<http://images.vogue.it/gallery/11972/Big/4fba8399-182c-4c56-9466-00c05a37a817.jpg>>. Acesso em 07 jun. 2014.

A cantora teve sua carreira sustentada por uma personalidade carismática e presença cênica cativante, e sexualidade explícita, atraindo jovens que se identificaram com seu jeito decidido e autêntico. As transgressões de gênero feminino/masculino e à sexualidade foi fonte de prazer para seus fãs. E ao longo dos anos, a sua imagem pública mudou de virgem à mulher fatal (SHUKER, 1999).

5 Amy, Amy, Amy⁹¹

Este subcapítulo apresentará o objeto de estudo da pesquisa, a cantora Amy Winehouse que é resumida em uma reportagem da revista britânica *New Statesman*⁹² (*NEW STATESMAN apud NEWKEY-BURDEN, 2008, p.95*) como uma “[...] garota muitíssimo tatuada, do norte de Londres, com peso flutuante, uma queda pela bebida, uma vívida sexualidade e uma voz que obviamente se deve a uma infância passada escutando os discos de *jazz* do pai”.

As pesquisas bibliográficas e documentais a seguir apresentarão sua história, inspirações para composições, influências musicais, trajetória de sucesso e crises pessoais que ganharam destaques nos tabloides. Conjunto de fatores fizeram dela uma artista reconhecida mundialmente. Para desenvolver este subcapítulo, serão utilizadas como principais fontes, as obras de Newkey-Burden (2008), Johnstone (2010), Winehouse (2012) e O’Shea (2012).

5.1 Melhores amigos⁹³

Amy Jade Winehouse nasceu em 14 de setembro de 1983, no norte de Londres, em uma família de origem judaica, mas que não seguiam a religião e os costumes de forma rígida. Seu pai chamado Mitchel (sendo mais conhecido por Mitch) era taxista, a mãe Janis era farmacêutica e teve um irmão mais velho, chamado Alex. A unidade familiar sempre foi muito importante para Amy, como mesmo ela relata: “Sou apenas uma menina de família. Venho de uma família grande. Acho importante estar rodeada e próxima da família. Tenho muita sorte de ter minha mãe e meu pai” (*AMY WINEHOUSE apud NEWKEY-BURDEN, 2008, p.27*).

⁹¹ Referência à canção “*Amy, Amy, Amy*” do álbum “*Frank*”. Letra e tradução disponíveis em <<http://letras.mus.br/amy-winehouse/543811/traducao.html>>. Acesso em 28 mai. 2014.

⁹² Revista semanal de cultura e política, fundada em 1913. Disponível em <<http://www.newstatesman.com/>>. Acesso em 10 mai. 2014.

⁹³ Referência à canção “*Best Friends Right?*” do álbum “*Lioness: Hidden Treasures*”. Letra e tradução disponíveis em <<http://www.vagalume.com.br/amy-winehouse/best-friends-traducao.html>>. Acesso em 07 jun. 2014.

Quando criança, como apresentada na imagem 18, era uma menina com gênio forte. Segundo sua mãe, em uma entrevista ao jornal *The Daily Mail* em 2007 (WINEHOUSE, JANIS *in* THE DAILY MAIL *apud* JOHNSTONE, 2010, p.15) “Amy era linda – sempre agitada, sempre curiosa. Era sempre muito xereta, mas também muito tímida. Nunca foi uma criança fácil.” Além disso, seu pai conta episódios da conduta travessa da filha como no dia que se perdeu em um parque após a festa de aniversário de seu irmão, escondeu-se em lojas de conveniência no *shopping* e fingia estar engasgada inúmeras vezes, após ver o irmão na mesma situação. Ele disse que ela “[...] fazia qualquer coisa para chamar a atenção. Era sapeca, corajosa e audaciosa.” (WINEHOUSE, 2012, p.23).

Imagem 18 – Amy Winehouse na infância

Fonte: <<http://www.socialchannel.it/mag/wp-content/uploads/2013/09/amy3.jpg>>. Acesso em 08 mai. 2014

Aos quatro anos, Amy começou a frequentar a escola primária Osidge, onde conheceu sua melhor amiga, Juliette Ashby. Apesar de ser inteligente, a jovem Amy não se interessava pela escola. Em contrapartida, a música lhe chamava a atenção. Sua avó paterna, Chyntia, foi uma grande influência na construção de seus gostos musicais. Ela foi noiva de Ronnie Scott⁹⁴, e através de suas histórias que lembravam o passado, introduziu Amy na cultura do *jazz*, o que fez da menina

⁹⁴ Saxofonista de sucesso, que fundou o clube de *jazz* de Soho em 1959 na cidade de Londres. Disponível em <<http://www.ronniescotts.co.uk/>>. Acesso em 07 jun. 2014.

uma grande fã de cantoras como Ella Fitzgerald⁹⁵ e Sarah Vaughan⁹⁶ (WINEHOUSE, 2012).

Sua família contribuiu com as referências musicais de Amy, sendo que Mitch foi quem mais influenciou. Ele era cantor amador e fã de Tony Bennett⁹⁷ e Frank Sinatra⁹⁸, gostos que foram incorporados pela filha. Já Janis apresentou à Amy, as obras de artistas como Carole King⁹⁹ e James Taylor¹⁰⁰. O irmão Alex tinha habilidade com a guitarra o que inspirou a irmã aprender a tocar o instrumento.

Seus pais se separam quando ela tinha 10 anos e, em alguns momentos, os sentimentos desta separação eram transformados em canções. Em uma entrevista ao The Daily Mail. Janis disse: “As pessoas falam muito sobre a raiva nas músicas de Amy. Acho que tinha muito a ver com o fato de seu pai não estar mais ao lado dela” (WINEHOUSE, JANIS, in THE DAILY MAIL *apud* JOHNSTONE, 2010, p.19). Mitch se casou com Jane, uma mulher que conheceu na empresa onde trabalhava, porém, sua relação com os filhos manteu-se próxima e mesmo que Amy tenha ficado deprimida com a separação dos pais, a ligação entre eles era muito forte. A convivência entre todos era pacífica e reunidos, acompanharam a carreira de Amy, como pode ser visto na imagem 19 (WINEHOUSE, 2012).

⁹⁵ Ella Fitzgerald é uma cantora norte-americana considerada a “rainha do *jazz*”. Disponível em <<http://educacao.uol.com.br/biografias/ella-fitzgerald.jhtm>>. Acesso em 10 mai. 2014.

⁹⁶ Sarah Vaughan foi uma cantora norte-americana de *jazz* que fez muito sucesso nas décadas de 1940 e 1950. Disponível em <http://www.clubedejazz.com.br/ojazz/jazzista_exibir.php?jazzista_id=34>. Acesso em 10 mai. 2014.

⁹⁷ Tony Bennett é uma lenda viva do *jazz* e da música popular norte-americana. Tem mais de 70 álbuns e ganhou 17 vezes o “*Grammy*”. Disponível em <<http://noticias.bol.uol.com.br/entretenimento/2012/09/13/colecao-folha-traz-sucessos-da-carreira-de-tony-bennett.jhtm>>. Acesso em 10 mai.2014.

⁹⁸ Frank Sinatra foi um cantor e ator norte-americano, muito popular, sendo apelidado de “*the voice*” (a voz). Participou de filmes, o que lhe rendeu um Oscar de melhor ator coadjuvante. Uma de suas músicas de maior sucesso é “*New York, New York*.” Disponível em <<http://educacao.uol.com.br/biografias/frank-sinatra.jhtm>>. Acesso em 10 mai. 2014.

⁹⁹ Carole King é uma cantora e compositora *pop* norte-americana que ganhou 4 “*Grammys*”. Disponível em <www.caroleking.com>. Acesso em 10 mai. 2014.

¹⁰⁰ James Taylor foi um cantor norte-americano, ícone dos anos 1970. Suas músicas eram marcadas por vocais serenos e introduziu o que foi chamado de *soft-rock*, uma sonoridade acústica, com pitadas de *folk* e *pop*. Disponível em <<http://www.letras.com.br/#!/biografia/james-taylor>>. Acesso em 10 mai. 2014.

Imagem 19 - Em família: Alex, Janis, Melody (tia), Amy, Mitch e Jane na transmissão ao vivo da entrega do Grammy em 2008

Fonte: <<http://musicandmischief.com/wp-content/uploads/winehouse.jpg>>. Acesso em 08 mai. 2014

Amy entrou para uma nova escola, Ashmole¹⁰¹, em Southgate¹⁰², porém, sua trajetória foi marcada por reclamações em relação ao seu comportamento. Em 1997, aos 12 anos, foi convidada a fazer um teste na Sylvia Young Theatre School¹⁰³, onde ganhou uma bolsa de estudos devido aos resultados dos testes de canto, dança e interpretação.

A criadora da escola, Sylvia Young, afirmou, no documentário “*What Really Happened*”¹⁰⁴ (PERETTI, 2008, s.p.), que foi surpreendida pelo teste de Amy Winehouse: “Ela fez as audições para bolsas de estudo e cantou, e realmente nos impressionou. Pensei “temos uma nova Judy Garland¹⁰⁵ aqui”. Ao fazer sua inscrição na escola, era solicitado ao aluno escrever um texto falando sobre si. Eis o texto de Amy:

¹⁰¹ Escolar voltada para o ensino de ciência e música. Disponível em <<http://www.ashmoleacademy.org/>>. Acesso em 10 mai. 2014.

¹⁰² Bairro de Londres

¹⁰³ A escola Sylvia Young foi casa de artistas como a ex-Spice Girl Emma Bunton e a vencedora do reality show “*X-Factor*” de 2006, Leona Lewis (O’SHEA, 2012, p.17).

¹⁰⁴ PERETTI, Jacques. *What Really Happened*, 2008. Tradução livre do trecho “*She did the scholarship auditions and she sang, and she really blew us away. I think she sang On the sunny side of the street and I thought ‘we’ve got a new Judy Garland here’*”. Disponível em <<http://www.youtube.com/watch?v=CMie1LZWdXg>>. Acesso em: 20 mai. 2012.

¹⁰⁵ Cantora e atriz que ficou mundialmente conhecida, ainda criança, pelo papel de Dorothy no filme “*Mágico de Oz*”, cantando também a música tema do filme “*Over The Rainbow*”. Performance disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=PSZxmZmBfnU>. Acesso em 10 mai. 2014.

A vida inteira fui barulhenta, ao ponto de me dizerem para calar a boca. A única razão que eu tinha para isso era porque precisava gritar para ser ouvida na minha família. Minha família? É, vocês leram certo. O lado da minha mãe é bem legal, a família do meu pai é a extravagância cantante, dançante musical, tudo musicalmente pirado. Disseram-me que eu era dotada de uma bela voz, e acho que a culpa disso é do meu pai. Ao contrário do meu pai, de sua criação e seus ascendentes, quero fazer alguma coisa com o talento com o qual fui “abençoada”. Meu pai se contenta em cantar em voz alta em seu escritório e em vender janelas. Minha mãe, no entanto, é química. Ela é quieta, reservada. Eu diria que minha vida escolar e os boletins escolares estão cheios de “poderia fazer melhor” e “não aproveita seu potencial máximo”. Quero ir para algum lugar em que possa ir até o meu limite e talvez mesmo além. Cantar em aulas sem que me digam para calar a boca (desde que sejam aulas de canto). Mas, principalmente, tenho o sonho de ser muito famosa. Trabalhar no palco. É uma ambição da vida inteira. Quero que as pessoas ouçam minha voz e simplesmente... Esqueçam seus problemas durante cinco minutos. Quero ser lembrada por ser uma atriz, uma cantora, por concertos repletos e shows lotados no West End e na Broadway. Por ser simplesmente... eu. (WINEHOUSE, AMY *apud* NEWKEY-BURDEN, 2008, p.39-40, grifos do autor).

Porém, por mais que gostasse do conteúdo artístico do programa escolar, Amy mantinha seu mau comportamento. Em uma matéria para o The Daily Mail, Sylvia fala sobre Amy:

Ela não usava o uniforme da escola corretamente. Mascava chicletes durante as aulas. Tinha um *piercing* prateado no nariz e quando lhe pedi que tirasse, ela pediu desculpas, tirou e colocou de volta, dali uma hora. Não podia ignorar aquilo, mas encontramos uma forma de coexistência. Ela quebrava as regras, eu a repreendia, ela admitia o erro. Ela também atrapalhava na aula às vezes, mas era porque não se concentrava. Como eu disse, ela era inteligentíssima, tanto que decidimos adiantá-la um ano, na esperança de que ela se sentisse mais motivada. Apesar disso, estava sempre entediada, exceto nas aulas de inglês, que ela amava (YOUNG, SILVIA *in* THE DAILY MAIL *apud* JOHNSTONE, 2010, p.19, grifo nosso).

O desempenho de Amy, nas matérias regulares da escola, piorou, e sendo provável que reprovaria no GCSE¹⁰⁶, o que fez com que seus pais a transferissem. Desta vez, a opção foi o colégio The Mount, em Mill Hill. Finalmente, aos 16 anos, Amy ingressou em outra escola de artes cênicas, a Brit Performing Arts & Technology¹⁰⁷ no qual ficou apenas um ano. Neste período, afirmou Newkey-Burden (2008, p.43), “[...] a maconha já estava presente no cotidiano da Amy que passa a gostar de *rap* progressivo, acreditando que este é o novo *jazz*”.

¹⁰⁶ GCSE – *General Certificate of Secondary Education* (Certificado Geral de Educação Secundária. Tradução livre.) é um exame aplicado a todos os alunos do ensino médio a partir dos 16 anos (WINEHOUSE, 2012, p.44).

¹⁰⁷ Escola de artes e tecnologia que oferece educação e formação profissional de artes performáticas, mídia, arte e design. Disponível em <<http://www.brit.croydon.sch.uk/page/?title=About+Us&pid=6>>. Acesso em 10 mai. 2014.

5.2 Você ainda me amará amanhã?¹⁰⁸

Apesar de não estudar mais na escola de Sylvia Young, a própria conseguiu um teste para a Amy quando ela tinha 16 anos, na National Young Jazz Orchestra¹⁰⁹, no qual foi aprovada. Depois de um tempo se apresentando com ela, foi vista pelo empresário Simon Fuller, uma das pessoas mais importante da indústria do entretenimento e citado pela revista *Time* como uma das cem pessoas mais influentes do mundo (NEWKEY-BURDEN, 2008).

Em 2001, Tyler James¹¹⁰, antigo colega da época da Sylvia Young, assinou um contrato com a Brilliant, divisão da 19 Management, uma agência de talentos de Fuller. Ele a ajudou a preparar *demos*¹¹¹ e enviou uma fita cassete a um caça talentos da Brilliant, chamado Nick Shymansky que, junto ao gerente da empresa, Nick Godwin, estava procurando uma vocalista de *jazz*. Shymansky entrou em contato com um produtor e MC¹¹² chamado Major¹¹³ que, por sua vez, após trabalhar em *demos* com Amy, entrou em contato com Darcus Beese, caça talentos da gravadora Island Records, uma divisão da Universal. Enquanto Godwin tratava das negociações com a empresa, Amy, ao lado de outros músicos e compositores contratados pela Brilliant começou a criar canções para seu primeiro álbum, intitulado “*Frank*” (INSLAND RECORDS/UNIVERSAL, 2003). Em 17 de dezembro de 2002, aos 19 anos, ela assinou contrato com a Island Records (JOHNSTONE, 2010).

O talento da jovem cantora chamou a atenção de muitas pessoas. Dentre elas, Major, que faz a seguinte declaração:

¹⁰⁸ Referência à canção “*Will You Still Love Me Tomorrow*” do álbum “*Lioness: Hidden Treasures*”. Letra e tradução disponíveis em <<http://www.vagalume.com.br/amy-winehouse/will-you-still-love-me-tomorrow-traducao.html>>. Acesso em 07 jun. 2014

¹⁰⁹ Orquestra nacional de *jazz* juvenil de Londres. É composta por jovens abaixo os 25 anos, oferecendo a estes músicos aspirantes a oportunidade de ensaiar, escrever e ganhar experiência em performance ao vivo. Disponível em <<http://www.nyjo.org.uk/>>. Acesso 10 mai. 2014.

¹¹⁰ Cantor britânico.

¹¹¹ Termo utilizado na música que significa gravações demonstrativas.

¹¹² Mestre de cerimônias.

¹¹³ Dj e produtor musical inglês, que trabalhou em clubes britânicos, ao lado de outros djs como Ras Kwame, Tony Touch, Femi Fem e Dodge (JOHNSTONE, 2010).

Para mim Amy é um poço de talento. Não conheço muita gente a quem eu possa escrever assim, espontaneamente. A maioria das pessoas vai para casa, prepara algo durante horas. Amy estava sempre vibrando, cantando junto e quanto percebia, estava pronto. E toda atitude dela era boa. Era muito natural. Faz parte da personalidade se assim, com o que ela produz musicalmente. Ela é uma daquelas pessoas que você não pode simplesmente colocar em um estúdio e dizer: faça isso. Ela canta como Amy. É um talento muito, muito natural (MAJOR *apud* JOHNSTONE, 2010, p.25).

Porém, ela fez a seguinte afirmação (WINEHOUSE, AMY *apud* NEWKEY-BURDEN 2008, p.55): “Eu, honestamente, nunca achei que ia ganhar dinheiro com música – calculei que conseguiria um emprego em um escritório ou como garçoneiro”, uma vez que não tinha noção de seu talento.

5.3 Uma canção para você¹¹⁴

Amy gostava de compor músicas, sendo que depois que aprendeu a tocar violão, passou a escrever suas próprias canções e carregava sempre um caderno para rabiscar versos (WINEHOUSE, 2012). Uma característica forte dela era as letras confessionais, colocando em suas músicas os sentimentos e acontecimentos da sua vida, o que resultou em composições que foram o reflexo dos seus relacionamentos amorosos. Amy entendia que precisava passar por momentos difíceis para escrever, como contou (WINEHOUSE, AMY *in* THE TIMES *apud* JOHNSTONE, 2010, p.34): “para eu ser compositora e cantora há sempre algo em mim completamente perturbado, ferrado e triste”. Escrever de maneira sincera a partir de experiências vividas passou a ser natural para a artista que disse que (WINEHOUSE, AMY *in* THE INDEPENDENT *apud* JOHNSTONE, 2010, p.34) “ser pessoal é meu estilo”.

A facilidade e a criatividade na hora de compor são confirmadas por Stefan Skarbec, um dos compositores contratados para trabalhar junto com Amy no seu primeiro álbum. Ele conta que muitas das músicas surgiam a partir de alguma

¹¹⁴ Referência à canção “A Song For You” do álbum “*Lioness: Hidden Treasures*”. Letra e tradução disponíveis em <<http://www.vagalume.com.br/amy-winehouse/a-song-for-you-traducao.html>>. Acesso em 07 jun. 2014.

conversa, jogos de palavras ou de uma frase engraçada, resultando em canções como “*Amy Amy Amy*” e “*October Song*” (JOHNSTONE, 2010).

Ela teve dois relacionamentos que marcaram suas composições. Um deles foi Chris, seu primeiro namorado sério e sete anos mais velho. Quando estava em processo de criação de “*Frank*” eles terminaram o relacionamento de nove meses e os sentimentos causados por este fato serviram de inspiração para as letras do disco. Trabalhando com esta tristeza, em pouco tempo ela escreveu várias canções, que pode levar ao estúdio (JOHNSTONE, 2010).

O segundo relacionamento começou em 2004, quando Amy tinha 21 anos e conheceu Blake Fielder-Civil. O casal é apresentado na imagem 20 e Johnstone (2010, p.61) descreveu o rapaz como “[...] um jovem rebelde e tatuado [...]”. Esta relação foi intensa e refletiu muito nas composições da artista, sendo que terminaram depois de seis meses quando Blake voltou para uma antiga namorada. Reataram o namoro e logo casaram, sendo que passaram por um midiático e turbulento divórcio após um tempo. Ela chegou a namorar outros homens, porém estes não tiveram influências tão diretas nas composições de seus dois álbuns (JOHNSTONE, 2010).

Imagem 20 – Amy e Blake

Fonte: <http://www.eonline.com/eol_images/Entire_Site/20091221/300.winehouse.civil.lr.122109.jpg>. Acesso em 10 mai. 2014.

O primeiro término com Blake marcou o início das composições para o álbum “*Black To Back*” (ISLAND RECORDS / UNIVERSAL, 2006), sendo que praticamente todas as canções dele, foram feitas inspiradas nesta relação, como a artista mesma contou:

As canções que fiz para o álbum são de um tempo em que minha cabeça estava tão bagunçada que literalmente cheguei ao fundo...não ao fundo do poço. Detesto usar essa expressão, pois sei que vou descer ainda mais em algum momento. Mas estava clinicamente deprimida e consegui realizar algo do qual me orgulho, a partir de uma situação tão horrível. (WINEHOUSE, AMY *in* ENTERTAINMENT WEEKLY *apud* JOHNSTONE, 2010, p.63)

Uma das poucas canções que não teve relação com Blake é a “*Rehab*” um dos principais sucessos da artista. Em 2006, Amy estava num estado de saúde crítico devido ao abuso de álcool e noites sem dormir. Por causa disso, seus empresários a convenceram de que ela deveria procurar um conselheiro de viciados em um centro de reabilitação. Ela foi à consulta, mas permaneceu apenas 15 minutos. Ao sair, perguntou ao seu pai se ele acreditava que ela deveria entrar para a reabilitação, sendo que sua resposta foi apenas um “não”. Este episódio serviu como base para escrever de improviso a canção (WINEHOUSE, 2012).

Amy gostava de se apresentar não só como cantora, mas sim como compositora. Durante o lançamento de “*Frank*” a mídia inglesa a comparou muitas vezes com Katie Melua¹¹⁵ e Norah Jones¹¹⁶, o que intrigou a artista que deu a seguinte declaração em 2004, reforçando o fato de que não era igual as outras cantoras (WINEHOUSE, AMY *in* THE INDEPENDENT *apud* JOHNSTONE, 2010, p.56): “Acho que a medida que meu trabalho se torna conhecido, as pessoas começam a perceber que tenho uma classe própria. Não me gabo de ser uma super cantora. Gabo-me sim, de ser única e compor a música que gosto de ouvir”.

5.4 Pegue aquela caixa¹¹⁷

¹¹⁵ Katie Melua é cantora, nascida na Geórgia, mas cidadã britânica. Suas músicas são um misto de *pop*, *jazz* e *blues*, e gravou seu primeiro disco em 2003. Disponível em <<https://www.facebook.com/katiemeluamusic>>. Acesso em 10 mai. 2014.

¹¹⁶ Norah Jones é uma cantora *pop* norte-americana, sendo considerada pela revista Time em 2004 como uma das pessoas mais influentes daquele ano. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Norah_jones>. Acesso em 10 mai. 2014.

¹¹⁷ Referência à canção “*Take The Box*” do álbum “*Frank*”. Letra e tradução disponíveis em <<http://www.vagalume.com.br/amy-winehouse/take-the-box-traducao.html>>. Acesso em 07 jun. 2014.

“*Frank*” foi o primeiro álbum da carreira de Amy Winehouse apresentado na imagem 21. Lançado no dia 23 de outubro de 2003, tendo 13 faixas e a canção “*Stronger Than Me*” como primeiro *single*¹¹⁸, descrito por Newkey-Burden (2008, p.56), como “um disco de contradições intermináveis” desde os estilos musicais até as letras. Gravado em Miami, no estúdio de Salaam Remi¹¹⁹, chamou atenção dos críticos, devido à sinceridade de suas letras que permeiam entre traições, anseios sexuais e até mesmo, duvidar da opção sexual de seu namorado (NEWKEY-BURDEN, 2008). As músicas tinham como tema central os relacionamentos amorosos, e a cantora posicionou-se como uma pós-feminista nelas decidida e sensata que rompeu seu namoro (JOHNSTONE, 2010).

Imagem 21 – Capa do álbum “*Frank*”

Fonte: <<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/pt/b/b2/Frank.jpeg>>. Acesso em 10 mai. 2014.

Mesmo tendo sido elogiado pela crítica, a cantora não gostava do álbum. Como descreveu Winehouse (2012, p.66), “ela se queixava que a gravadora inseriu mixagens nas músicas que não a agradavam”.

¹¹⁸ Termo usado na música que significa canção de trabalho.

¹¹⁹ Salaam Remi é *rapper* e produtor musical norte-americano e conhecido por trabalhar em melodias como “*Here Come the Hotstepper*” de Ini Kamoze e no álbum vencedor de múltiplos prêmios de platina “*The Score*”, do grupo Fugees, além de trabalhar com artistas como Ms Dynamite, Toni Braxton e Lauryn Hill (NEWKEY-BURDEN 2008, p.56).

O segundo álbum, intitulado “*Back To Black*”, foi lançado no dia 30 de outubro de 2006, produzido por Salaam Remi e Mark Ronson¹²⁰ e, está apresentado na imagem 22. O trabalho reuniu 11 faixas, sendo que o primeiro *single* foi “*Rehab*”, um dos maiores sucessos da cantora. O tema da música foi oportuno, pois neste período o assunto estava em evidência na imprensa sensacionalista devido ao fato de muitas celebridades enfrentarem problemas com o vício, envolvidas assim, de alguma forma com a reabilitação. A faixa reuniu referências do *soul*, *rock* e *pop* dos anos de 1960, mas com uma sensibilidade moderna. Além disto, a sua coragem e franqueza atingiram todo o mercado global, acabando com a possibilidade de especulação por parte de jornalistas de tabloides, pois falava abertamente sobre questões pessoais. O álbum, como um todo, pareceu mais maduro que o anterior com canções de relacionamentos interrompidos, permeadas por profundidade emocional, humor inesperado e o espírito doloroso, afetado pela depressão (JOHNSTONE, 2010).

Imagem 22 – Capa do álbum “*Back to Black*”

Fonte:
<<http://www.rocknbeats.com.br/wp-content/uploads/2012/06/amy-winehouse-back-to-black.jpeg>>.
Acesso 10 mai. 2014.

O álbum teve outros *singles* que se destacaram como “*Black To Black*” que é uma canção de amor explícita direcionada a Blake, podendo ser considerada a mais

¹²⁰ Dj e produtor musical inglês que trabalhou com artistas como Robbie Williams, Lily Allen e Michel Jackson. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Mark_Ronson>. Acesso em 10 mai. 2014

sombria de todas, através de palavras que representam sua mágoa e desespero em relação à infidelidade de seu amante, falando diversas vezes sobre a morte (NEWKEY-BURDEN 2008).

A faixa “*You Know I’m Not God*” tratou de uma confissão de adultério, que se destacou por uma melodia que combinava *jazz* com *R&B*¹²¹ além de um marcante som de saxofone. A música foi usada para promover a estreia da série de televisão “*Mad Men*”¹²² e como trilha musical para a abertura de uma série de televisão, chamada “Diário Secreto de uma Garota de Programa”¹²³. Outra faixa de destaque é “*Tears Dry On Their Own*” que trouxe uma letra triste, novamente sobre coração partido, mas confrontando com uma melodia alegre (NEWKEY-BURDEN 2008).

Neste segundo álbum, a imagem conhecida pelo mundo de Amy Winehouse, tomou forma. No videoclipe de “*Rehab*”¹²⁴ ela apareceu mais magra, com cabelos mais volumosos e compridos, roupas justas e maquiada com delineador estilo gatinho. Após este período ela adotou o penteado colmeia (ou bolo de noiva) que se popularizou, novamente no mundo por causa da artista como pode ser visto na imagem 23 (JOHNSTONE, 2010).

Imagem 23 – Novo visual de Amy Winehouse

Fonte: <http://25.media.tumblr.com/tumblr_m4lwkfR5aS1rp6di>

¹²¹ *R&B* é a sigla para *rhythm and blues* e foi um termo comercial introduzido nos Estados Unidos em 1940 pela revista Billboard. O termo substituiu *race music*, que era, em língua inglesa um tanto ofensivo. De certo modo, hoje o rótulo do gênero aplica-se nos Estados Unidos a qualquer forma de música *hip hop* e *pop* com artistas negros.

¹²² WEINER, Mattew. *Mad Man*, 2007. Trailer da série disponível em <<http://www.youtube.com/watch?v=m7NChV93LBw>>. Acesso em 06 mar.2014.

¹²³ PREBLE, Lucy. *Secrety Diary Aff A Call Girl*, 2007. Abertura da série disponível em <<http://www.youtube.com/watch?v=NlscqDCvFcY>>. Acesso em 06 mar.2014.

¹²⁴ GRIFFIN, Phil. *Rehab*, 2006. Videoclipe disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=KUmZp8pR1uc>>. Acesso em 07 jun. 2014.

5o1_500.jpg>. Acesso em 10
mai. 2014.

Em 05 de dezembro de 2011, cinco meses após a sua morte, foi lançado o álbum póstumo, intitulado “*Amy Winehouse Lioness: Hidden Treasures*”¹²⁵ (ISLAND RECORDS/ UNIVERSAL, 2011), apresentado na imagem 24, que recebeu bastante atenção por parte dos jornalistas:

“É um pouco como a colagem emocionante de velas, garrafas, cinzeiros, notas escritas a mão e violões colocados diante da porta de sua casa no fim de julho, após sua morte, depois de um excessivo consumo de álcool”, explica Helen Brown do jornal Daily Telegraph. “É provável que algumas gravações talvez nunca tivessem sido divulgadas se ela ainda estivesse viva”, destacou Alexis Petridis, do jornal “The Guardian”. O crítico lembra que Amy Winehouse, apesar da vida agitada, era muito escrupulosa quando se tratava do lançamento de seus álbuns (BROWN, HELEN *in* THE DAILY TELEGRAPH *et* PETRIDIS, ALEXIS *in* THE GUARDIAN *apud* PRESSE¹²⁶, 2012, s.p. grifos do autor).

Imagem 24 – Capa do álbum “*Lioness: Hidden Treasures*”

¹²⁵ *Lioness* faz referência ao selo lançado por Amy Winehouse na gravadora Island Records. *Hidden treasures* significa, do inglês, “tesouros perdidos”. Tradução livre.

¹²⁶ PRESSE, France. Álbum póstumo de Amy Winehouse lidera as vendas na Grã-Bretanha. G1, 2011. Disponível em <<http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2011/12/album-postumo-de-amy-winehouse-lidera-as-vendas-na-gra-bretanha.html>> Acesso em 03 mar. 2014.

Fonte: <http://s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2011/11/03/amy_hidden.jpg>. Acesso em 10 mai. 2014.

O álbum apresentou 12 músicas gravadas entre 2002 e 2011. Trouxe canções inéditas e versões de músicas consagradas, incluindo "Garota de Ipanema" e um dueto com o norte-americano Tony Bennett, com a música "*Body And Soul*". As canções foram selecionadas, segundo reportagem da revista *Veja*¹²⁷, pelos produtores Salaam Remi e Mark Ronson.

5.5 Nosso dia virá¹²⁸

Em 2003, "*Frank*" vendeu 1,5 milhão de cópias, e concorreu aos prêmios "*Mercury Music*", e "*Ivor Novello*" em 2004 pelo *single* "*Stronger Than Me*". Amy já fazia sucesso devido ao seu trabalho nesta época, mas também por reportagens de tabloides, referente ao consumo excessivo de álcool. A chegada do álbum "*Black To Back*" aumentou consideravelmente o sucesso da artista (JOHNSTONE, 2010).

¹²⁷ VEJA, Disco póstumo de Amy Winehouse lidera vendas, 2011. Disponível em <<http://veja.abril.com.br/noticia/celebridades/disco-postumo-de-amy-winehouse-lidera-vendas>> Acesso em 03 mar.2014.

¹²⁸ Referência à canção "*Our Day Will Come*" do álbum "*Lioness: Hidden Treasures*". Letra e tradução disponíveis em <<http://www.vagalume.com.br/amy-winehouse/our-day-will-come-traducao.html>>. Acesso em 07 jun. 2014.

Lançado em 23 de outubro de 2006, o *single* “Rehab”, só por *downloads*, chegou à posição 19 do ranking de músicas mais vendidas no Reino Unido (JOHNSTONE, 2010). Quando o álbum “*Black To Back*” foi lançado, em 30 de outubro, a canção subiu à 7ª posição e foram vendidas 43 mil cópias do CD na primeira semana de lançamento. Quando o ano terminou, o álbum já havia atingido a marca de 300 mil cópias e chegou à primeira posição dos mais vendidos no país (O’SHEA, 2012).

Amy lançou-se em solo americano no dia 16 de janeiro de 2007, em um *show* em Nova York. Os ingressos esgotaram rapidamente e foi realizada uma segunda sessão no mesmo dia, recebendo vários comentários da imprensa, como da revista *Entertainment Weekly*¹²⁹ (ENTERTAINMENT WEEKLY *apud* JOHNSTONE, 2010, p. 95) que dizia que “[...] sua estreia em Nova York mostrou que ela é muito mais que mero escândalo”. Na primeira semana de lançamento de “*Black To Back*” nos Estados Unidos, foram vendidas 50 mil cópias, deixando a artista em 7º lugar das paradas de sucesso do país, quebrando um recorde, pois nunca na história uma artista britânica estreou ocupando um espaço tão alto da lista (JOHNSTONE, 2010).

Durante seu período nos Estados Unidos, realizou diversos *shows*, destacando o “Festival da Ilha de Wight” no dia 10 de junho de 2007, onde foi convidada a subir ao palco com os Rolling Stones¹³⁰ e cantaram “*Ain’t Too Proud To Beg*”¹³¹. No dia 16 de junho, Amy estampou a capa da revista *Rolling Stone*¹³² apresentada na imagem 25, juntamente com uma reportagem que tratava da sua rápida ascensão em solo americano.

¹²⁹ Revista norte-americana voltada para cultura *pop* e entretenimento. Disponível em <<http://www.ew.com/ew/>>. Acesso em 04 mar. 2014.

¹³⁰ Rolling Stones é uma das bandas de *rock* mais conhecidas do mundo. Ela é inglesa e já tem mais 50 anos de carreira, tendo vendido mais de 240 milhões de discos. *Site* oficial da banda disponível em <<http://www.rollingstones.com/>>. Acesso em 07 jun. 2014.

¹³¹ Performance disponível em <<http://www.youtube.com/watch?v=nJ5qsEfLuFE>>. Acesso em 04 mar. 2014.

¹³² Apresenta-se como a “maior revista de entretenimento do mundo” em sua *fanpage* no Facebook. Disponível em <<https://www.facebook.com/rollingstonebrasil/info>>. Acesso em 04 mar. 2014.

Imagem 25 – Capa revista Rolling Stone

Fonte: <<https://luciointhesky.files.wordpress.com/2011/07/amy-rolling-stones.jpg>> Acesso em 10 mai. 2014.

Em julho do mesmo ano foi capa da revista Spin¹³³. Durante a sessão de fotos, escreveu em seu corpo com um caco de espelho “*I love Blake*”¹³⁴, evidenciando assim seu problema com o autoflagelo, apresentados na imagem 26. Este assunto foi bastante explorado pelos tabloides, mas quando questionada, a cantora desconversava.

Imagem 26 – Amy na revista Spin

Fonte: A pesquisadora (2014).

¹³³ Revista norte-americana, voltada à música. É a principal concorrente da já citada Rolling Stone. Site oficial disponível em <<http://www.spin.com/>>. Acesso em 07 jun. 2014.

¹³⁴ Eu amo Blake. Tradução livre.

A artista recebeu ao longo de sua carreira (de 2003 até 2009) diversas indicações a prêmios e conquistou vários deles, inclusive um após seu falecimento, podendo ser vistos na tabela 5¹³⁵

Tabela 5 – Indicações e prêmios da Amy Winehouse

Ano	Prêmio	Informações gerais	Categoria	Nomeação	Resultado
2004	“BRIT Awards”	Prêmio anual da música no Reino Unido, realizado pela Indústria Fonográfica Britânica desde 1977.	Artista britânica solo feminina	Ela mesma	Indicada
			Melhor performance urbana britânica	Ela mesma	Indicada
	“Ivor Novello Awards”	Prêmio anual atribuído a letristas e compositores, acontece em Londres e é realizado pela Academia Britânica de Compositores e Letristas, desde 1955.	Canção contemporânea	“ <i>Stronger Than Me</i> ”	Venceu
	“Mercury Prize Awards”	Prêmio anual de música concedido ao melhor álbum do Reino Unido e Irlanda realizado pela Indústria Fonográfica Britânica e Associação Britânica de Concessionárias desde 1992.	Álbum do ano	“ <i>Frank</i> ”	Indicada
2007	“BRIT Awards”	-	Álbum britânico	“ <i>Back to Black</i> ”	Venceu
			Artista britânica solo feminina	Ela mesma	Venceu
	“Elle Style Awards”	Premiação anual organizada pela revista Francesa ELLE Magazine e realizado em Londres desde 2002.	Mulher inglesa	Ela mesma	Venceu
	“Greates Britons Awards”	Prêmio destinado ao talento britânico.	Revelação musical	Ela mesma	Venceu
	“Ivor Novello Awards”	-	Canção contemporânea	“Rehab”	Venceu
	“Mercury Prize Awards”	-	Álbum do ano	“ <i>Back to Black</i> ”	Venceu
	“Mojo Awards”	Prêmio realizado pela revista britânica especializada em música Mojo e é realizado desde 2004.	Canção do ano	“Rehab”	Venceu
	Mobo Awards	Prêmio realizado anualmente no Reino Unido para reconhecer artistas de qualquer raça ou nacionalidade que apresentam música negra, desde 1995.	Melhor artista feminina do Reino Unido	Ela mesma	Venceu
			Melhor apresentação de R&B	“Rehab”	Indicada
			Melhor canção	“Rehab”	Indicada
			Melhor vídeo	“ <i>Back to Black</i> ”	Indicada
“MTV Europe Music Awards”	Premiação para celebrar para os artistas, músicas e videoclipes mais populares na Europa, e acontece desde 1994.	Álbum do ano	“ <i>Back to Black</i> ”	Indicada	
		Preferida dos artistas	Ela mesma	Venceu	

	"MTV Video Music Awards"	É uma das maiores premiações da música americana criada em 1984 pelo canal MTV, de forma a enaltecer os melhores videoclipes do ano.	Artista feminina do ano	Ela mesma	Indicada
			Revelação	Ela mesma	Indicada
			Vídeo do ano	"Rehab"	Indicada
	"Pazz & Jop Village Voice's"	Premiação realizada pela revista americana Village Voice.	Canção do ano	"Rehab"	Venceu
	"Popjustice £20 Music Prize"	Prêmio anual concedido pelo site de música Popjustice para reconhecer o melhor <i>single pop</i> britânico do ano anterior realizado desde 2003.	Canção do ano	"Rehab"	Venceu
	"Q Awards"	Prêmio da música britânica realizada pela revista Q desde 1990.	Melhor Álbum	"Back to Black"	Venceu
	"South Bank Awards"	Prêmio que reconhece as conquistas das artes britânicas, realizado desde 1996.	Artista <i>pop</i>	Ela mesma	Venceu
	"Vibe Awards"	Premio realizado pela revista americana Vibe que tem em suas publicações assuntos relacionados a música R&B e hip-hop	Artista revelação	Ela mesma	Indicada
	"Vodafone Live Music Awards"	Prêmio de música patrocinado pela empresa Vodafone.	Artista feminina	Ela mesma	Venceu
	"World Music Awards"	Cerimônia anual de premiações que reconhece artistas da indústria musical baseados em sua popularidade, vendas mundiais, desde que tais vendas sejam reconhecidas pelas gravadoras e pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica desde 1989.	Revelação	Ela mesma	Indicada
Artista <i>pop/rock</i>			Ela mesma	Indicada	
2008	"BRIT Awards"	-	Canção britânica	"Valerie"	Indicada
	"ECHO Awards"	Prêmio alemão realizado todo ano pela Academia Alemã de Áudio desde 1992.	Melhor artista internacional	Ela mesma	Indicada
	"Grammy Awards"	É o maior e mais prestigioso prêmio da indústria musical internacional, realizado anualmente pela National Academy of Recording Arts and Sciences dos Estados Unidos, honrando conquistas na arte de gravação musical e provendo suporte à comunidade da indústria musical. O prêmio é considerado o Oscar da música.	Artista revelação	Ela mesma	Venceu
			Gravação do ano	"Rehab"	Venceu
			Música do ano	"Rehab"	Venceu
			Performance feminina	"Rehab"	Venceu
			Disco do ano	"Back to Black"	Indicada
Melhor disco Pop	"Back to Black"	Venceu			

	"Ivor Novello Awards"	-	Melhor canção – musicalmente e liricamente	"Love Is A Losing Game"	Venceu
				"You Know I'm No Good"	Indicada
			Melhor canção	"Rehab"	Indicada
	"Meteor Music Awards"	Prêmio concedido a profissionais da indústria da música na Irlanda desde 2001.	Artista internacional feminina	Ela mesma	Venceu
	"Urban Music Awards"	Realizado desde 2003 premiando artistas do cenário R&B e hip-hop.	Melhor performance neo-soul	Ela mesma	Venceu
	"World Music Awards"	-	Artista feminina pop/rock	Ela mesma	Venceu
2009	"ECHO Awards"	-	Melhor artista internacional - feminino	Ela mesma	Venceu
			Álbum do ano	"Back to black"	Venceu
	"Guinness World Records Awards"	Livro dos recordes.	Artista feminina que mais vendeu álbuns no Reino Unido	Ela mesma	Venceu
2012	"Grammy Awards"	-	Performace dueto/grupo	"Body & Soul" (com Tony Bennett)	Venceu

Fonte: A pesquisadora (2014)

No Brasil, a artista também fez sucesso. Em 2008, "*Back To Black*" vendeu mais de 180 mil cópias e em 2010 já tinha totalizado 250 mil cópias. Em 2009, "*Frank*" atingiu a venda de 30 mil cópias. O dvd "*I Told You I Was Trouble - Amy Winehouse Live in London*" (HAMILTON, 2007) vendeu 100 mil cópias em 2009¹³⁶.

Além da música, Amy se aventurou no ramo da moda, criando uma coleção em parceria com a marca Fred Perry¹³⁷, lançada no final de 2010. Os modelos eram desenhados pela própria artista e inspirados em seus gostos pessoais como pode ser visto na imagem 27. Ela morreu durante a terceira coleção e a empresa decidiu mantê-la, revertendo parte do lucro para a Fundação Amy Winehouse (WINEHOUSE, 2012). Segundo o *site* da marca "o trabalho não só faz uma

¹³⁶ Dados da Associação Brasileira dos Produtores de Discos (ABPD), disponíveis em <http://abpd.org.br/certificados_interna.asp?Artistas=Amy%20Winehouse>. Acesso em 03 mar. 2014.

¹³⁷ Freddy Perry foi um dos maiores tenistas da história e que, no final dos anos de 1940, criou uma das mais famosas marcas europeias de roupas masculinas e femininas. Disponível em <<http://www.fredperry.com/>>. Acesso em 10 mai. 2014.

diferença significativa e positiva para aqueles que recebem suporte da fundação, mas também em uma homenagem à sua notável vida, talento e espírito”.¹³⁸

Imagem 27 – Roupas criadas por Amy Winehouse

Fonte: <<http://chicquero.files.wordpress.com/2011/08/amy-winehouse-red-perry-clothing-line-chicquero-5.jpg>> Acesso em 10 mai. 2014.

O disco póstumo da cantora também fez sucesso, apenas quatro dias após o lançamento foram vendidas quase 100 mil cópias¹³⁹. Sua morte também gerou um bom aumento de vendas nos outros álbuns, sendo que na semana seguinte ao seu falecimento, “*Black To Back*” figurou no Top 10 da revista Billboard¹⁴⁰, ficando em 9º colocado com 37 mil unidades vendidas nos Estados Unidos e “*Frank*” ficou em 57º posição com 8 mil unidades¹⁴¹.

¹³⁸ Tradução livre do trecho “*The work not only makes a significant and positive difference for those it supports, but in also pays tribute to the singer’s remarkable life, talent and spirit.*”. Disponível em <<http://www.fredperry.com/women/amy-winehouse-foundation>>. Acesso em 03 mar. 2014.

¹³⁹ PRESSE, France. Álbum póstumo de Amy Winehouse lidera as vendas na Grã-Bretanha. G1, 2011. Disponível em <<http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2011/12/album-postumo-de-amy-winehouse-lidera-as-vendas-na-gra-bretanha.html>> Acesso em 03 mar. 2014.

¹⁴⁰ A Billboard se apresenta em sua *fanpage* do Facebook como a maior publicação de música do mundo. Disponível em <<https://www.facebook.com/Billboard/info>>. Acesso em 04 mar. 2014.

¹⁴¹ CAULFIELD, Keith. Amy Winehouse’s ‘*Back to Black*’ Re-Enters Top 10 on Billboard, 2011. Disponível em

5.6 De volta ao luto¹⁴²

Amy consumia drogas desde a adolescência e seu hábito pelo álcool vinha devido ao nervosismo de se apresentar ao vivo, de acordo com que sua carreira decolava (WINEHOUSE, 2012). Darcus Beese (DARCUS BESSE *in* I TOLD YOU I WAS TROUBLE – LIVE IN LONDON, 2007) diz que Amy subia ao palco convicta de que ninguém ia gostar e só confiava em sua magia quando sentia o entusiasmo do público. Isto seria um clichê do *show biz*, uma artista insegura e sensível, que escolheu uma carreira que exige se expor e entreter a multidão. Entram em cena, então, as estratégias paliativas no mundo do entretenimento: drogas e álcool.

Ela sofreu, também, com distúrbios alimentares, passando por quadros de anorexia e bulimia, sendo possível identificar sua variação de peso na imagem 28 (JOHNSTONE, 2010). Em entrevista ao *site* Entertainmentwise.com, em 2006, a cantora admitiu sofrer de distúrbios alimentares: “Sofri todo tipo de distúrbio alimentar que existe, não me ligava só a um, e então percebi que preciso comer”.¹⁴³ Amy também foi diagnosticada com comportamento maníaco-depressivo (O’SHEA, 2012, p.93). No ano de 2013, seu irmão afirmou em uma entrevista que a bulimia foi responsável pela morte de Amy, pois o seu corpo estava muito debilitado. Alex conta que doença iniciou aos 17 anos e que suas amigas também sofriam do mesmo transtorno: “Todas pararam, menos a Amy. Todos nós sabíamos que ela fazia isso, mas era praticamente impossível fazê-la parar, especialmente quando não se falava sobre isso”, relata o irmão.¹⁴⁴

<http://www.billboard.com/articles/news/468980/amy-winehouses-back-to-black-re-enters-top-10-on-billboard-200>. Acesso em 03 mar. 2014.

¹⁴² Referência à canção “*Back To Black*” do álbum intitulado com o mesmo nome. Letra e tradução disponíveis em < <http://www.vagalume.com.br/amy-winehouse/back-to-black.html>>. Acesso em 07 jun. 2014.

¹⁴³ Tradução livre do trecho “*I’ve had a flirtation with every eating disorder there is, I wouldn’t tie myself down to one, and then i realise that I have to eat*”, disponível em <<http://www.entertainmentwise.com/news/25840/amy-winehouse-speaks-love-and>>. Acesso em 10 mai. 2014.

¹⁴⁴ ROLLING STONE. Irmão de Amy Winehouse afirma que bulimia matou a cantora. 2013. Disponível em <<http://rollingstone.uol.com.br/noticia/irmao-de-amy-winehouse-afirma-que-bulimia-matou-cantora/>>. Acesso em 04 mar. 2014.

Imagem 28 – Variação de peso de Amy entre os anos de 2004 e 2008

Fonte: <<http://renokibe.files.wordpress.com/2010/06/07.jpg>>. Acesso em 10 mai. 2014

O relacionamento com Blake trouxe o uso de drogas pesadas. Ele era consumidor assumido de heroína e Amy se viciou, usando também cocaína e crack, o que causou inúmeras overdoses, internações em clínicas de reabilitação e escândalos nos tabloides britânicos que mostravam fotos de seu estado devido ao vício como pode ser visto na imagem 29. Muitas vezes ela ficou à beira da morte, tendo turnês canceladas e apresentações vergonhosas (WINEHOUSE, 2012).

Imagem 29 - Estado debilitado de Amy pelo uso de drogas

Fonte: <<http://4.bp.blogspot.com/-ywla1X4UvxY/TkGX85O0GGI/AAAAAAAAAyg/sHyrX9AUgQc/s1600/amy+winehouse.jpg>>. Acesso em 10 mai. 2014.

A relação entre Blake e Amy era bastante conturbada. Seus pais eram contra o relacionamento, sendo que houveram brigas entre as duas famílias através de publicações de cartas e entrevistas em jornais. Inúmeros desentendimentos do casal foram acompanhados pela imprensa, que cobria os escândalos que aconteciam em qualquer lugar como ruas, bares e quartos de hotel conforme pode ser visto na imagem 30, onde foram fotografados depois de uma briga. Chegaram a ser presos por consumo de drogas na Noruega, mas em seguida foram soltos. A situação piorou quando Blake foi preso, dia 12 de novembro de 2007 por agredir um *bartender* e subornar testemunhas do julgamento deste crime. Neste momento, Amy entrou em depressão e teve várias recaídas às drogas, além de situações negativas para sua carreira como um *show* em Birmingham, no Reino Unido. Quatro dias depois da prisão de Blake, onde entrou no palco alcoolizada, esqueceu as letras e foi vaiada pela plateia. A repercussão negativa foi grande e situações como esta se repetiram inúmeras vezes (WINEHOUSE, 2012).

Imagem 30 - Amy e Blake flagrados por *paparazis* depois de uma briga

Fonte: <http://images.nymag.com/images/2/daily/entertainment/07/08/23_winehouse_lgl.jpg>. Acesso em 10 mai. 2014.

Amy sempre defendeu Blake e demonstrava o quanto era apaixonada, dando declarações como a que segue.

Não consigo vencer as drogas sem ele. Ele é minha rocha e, como um casal casado, temos que passar por tudo juntos. Blake diz que ele não vai voltar para a desintoxicação – mas eu posso, se quiser. Só que não irei sem ele. Eu sei que preciso de ajuda, mas Blake é o único que pode me ajudar. Não quero perdê-lo. Não vou perdê-lo. Quero fazê-lo feliz – como ele me faz. Sinto-me repugnante, e Blake é o único que faz com que eu pare de me sentir assim. Não acredito sequer que ele queira ficar comigo. Não entendo por quê. Tudo o que sei é que sou a moça mais sortuda que existe por ter alguém tão afetuoso como Blake (WINEHOUSE, AMY *apud* NEWKEY-BURDEN, 2008 p.141).

Ela tinha uma tatuagem no peito com o nome de Blake e quando foi receber seu terceiro “*Ivor Novello*” em 2008, usou um adereço no cabelo com o nome do marido. Ambas as demonstrações de afeto podem ser vistas na imagem 31. Porém, o relacionamento terminou enquanto ele ainda estava na cadeia quando assinaram o divórcio (WINEHOUSE, 2012).

Imagem 31 – Demonstrações de amor para Blake

Fonte: A pesquisadora (2014). Disponível em <<http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/97/f1/d4/97f1d4344e48c884cbad895103b59201.jpg>>. Acesso em 10 mai. 2014.

Cenas chocantes como um vídeo de Amy pegando drogas de dentro do aplique de cabelos e cheirando no palco¹⁴⁵ e fotos dela com um pó branco no nariz circularam no mundo todo. Foi criticada por um funcionário de alto escalão da ONU¹⁴⁶ por ser responsável, junto com outros artistas como Kate Moss¹⁴⁷ e Pete Doroty¹⁴⁸ (ambos amigos de Amy) a glamorizar o uso de cocaína, além do fato de sempre ser vista em seus *shows* consumindo álcool (JOHNSTONE, 2010).

A autenticidade sempre foi uma característica de Amy, porém, seu problema com o álcool transformou isto em algo negativo. Segundo a própria artista, em declaração sobre o vício:

Sou apenas uma garota que às vezes mete os pés pelas mãos. Às vezes minha cabeça está no devido lugar, com os parafusos certos, mas na maior parte do tempo, eu me perco e saio de linha como todo mundo. Mas porque

¹⁴⁵ Vídeo disponível em <<http://www.youtube.com/watch?v=3Ei5w3Gpwo>>. Acesso em 10 mai. 2014.

¹⁴⁶ Organização das Nações Unidas

¹⁴⁷ Kate Moss é uma modelo britânica, reconhecida mundialmente, transformou o mercado da moda com sua baixa estatura para a profissão e o semblante de criança. Foi inúmeras vezes protagonista de polêmicas por causa do uso de drogas e consumo excessivo de álcool. Disponível em <<http://revistaquem.globo.com/Moda/noticia/2012/07/de-nudez-cocaina-grandes-polemicas-de-kate-moss.html>>. Acesso em 10 mai. 2014

¹⁴⁸ Pete Doroty é vocalista das bandas de *rock* britânicas Babyshambles e The Libertines,

sou defensiva e sensível, falo logo o que penso. Não sou uma bêbada legal (WINEHOUSE, AMY *apud* JOHNSTONE, 2010, p.85).

Outro fato negativo que se destacou, foi a participação no *talk show* da cantora Charlotte Church¹⁴⁹, onde estava embriagada, esqueceu a letra da música que cantou com a apresentadora, confundiu-se com as câmeras, recebendo dos tabloides o apelido *Amy Wino*¹⁵⁰. Sua sinceridade ultrapassou o limite da compostura, como na cerimônia de premiação anual da Q Magazine¹⁵¹. Enquanto Bono Vox, líder da banda U2 e político ativo, discursava ela gritou para que ele calasse a boca, pois ela estava cansada de ouvi-lo (JOHNSTONE, 2010).

Entre outros acontecimentos, alguns não chegaram à imprensa, até Mitch Winehouse escrever o livro com a biografia da filha. Um dos fatos foi de ela ter sido convidada para compor a música tema para um dos filmes da franquia 007 – James Bond e sua equipe ter que negar o convite por conta de seu estado de saúde decorrente do uso de drogas. Outro fato foi de a gravadora Universal ter pressionado a família de Amy para interná-la em uma clínica de reabilitação e, se isto não acontecesse, não permitiria que ela se apresentasse no “*Grammy*” e “*BRIT Awards*” para evitar que a gravadora tivesse repercussão negativa. Outro acontecimento acobertado foi o fato dela não ter ido à entrega do “*Grammy*” em 2008. Para a imprensa foi dito que houve problemas com o visto, mas na verdade ela não teve permissão de entrar nos Estados Unidos, pois seus exames médicos comprovavam o uso de drogas, e por isto, no dia do evento ela fez sua apresentação em Londres, sendo transmitido ao vivo para Los Angeles¹⁵² (WINEHOUSE, 2012).

5.7 Corpo e alma¹⁵³

¹⁴⁹ “*The Charlotte Church Show*” é um programa britânico que mistura entrevistas com celebridades, pegadinhas e humor. A cada visita, Charlotte faz uma entrevista e finaliza com um dueto. A performance de Amy no programa está disponível em <<http://www.youtube.com/watch?v=wgA8rYO29m4>>. Acesso em 04 mar 2014.

¹⁵⁰ Wino em inglês significa vinho. O apelido seria algo como Amy bêbada. Tradução livre.

¹⁵¹ Revista do reino unido voltada à música. Site oficial disponível em <<http://www.qthemusic.com/>>. Acesso em 07 jun. 2014.

¹⁵² Performance disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=DQtE2RrDAF8>>. Acesso em 10 mai. 2014.

¹⁵³ Referência à canção “*Body And Soul*” do álbum “*Lioness:Hidden Treasures*”. Letra e tradução disponíveis em <<http://www.vagalume.com.br/amy-winehouse/body-and-soul-traducao.html>>. Acesso em 07 jun. 2014.

Além do gosto musical herdado da família (com forte influência no *jazz*), durante sua adolescência, Amy era fã de Michel Jackson¹⁵⁴, Kylie Minogue¹⁵⁵. Gostava também de *hip hop* e considerava como seu primeiro modelo as meninas do Salt-N-Pepa¹⁵⁶, em sua opinião, eram mulheres de verdade, não tinham medo de falar de homens (NEWKEY-BURDEN, 2008). Em uma entrevista (WINEHOUSE, AMY in THE JEWISH CHRONICLE *apud* JOHNSTONE, 2010 p.51), disse que tinha também como ídolos “[...] Madonna, por não ter medo de se expressar sexualmente, e Grace Jones¹⁵⁷ porque não está nem aí.” Explicou também, que “seu estilo musical era baseado no *jazz*, com influência em *hip hop* e R&B e que sua voz parece daquelas velhas cantoras de *jazz*”.

O cabelo foi uma das marcas registradas de Amy. Ela adotou o penteado colmeia¹⁵⁸ e a maquiagem com delineador de gatinho enquanto divulgava o álbum “*Black To Black*”, tendo como inspiração o grupo The Ronettes¹⁵⁹ que também serviu como referência musical para a artista, apresentado na imagem 32. Ela decidiu adotar este novo estilo depois de uma viagem à Miami, onde viu mulheres hispânicas com sobrancelhas grossas, camada pesada de delineador e batom vermelho vivo, o que achou muito feminino e forte, então mesclou estas referências

¹⁵⁴ Michel Jackson foi um cantor norte-americano chamado de o “rei do *pop*”, sendo considerado pela crítica um gênio musical e artístico, descobridor de novas linguagens, sonoras e corporais. Site oficial do artista disponível em <<http://www.michaeljackson.com/us/the-artist>>. Acesso em 10 mai. 2014.

¹⁵⁵ Kylie Minogue é uma cantora *pop* australiana que começou sua carreira artística ainda criança em programas de tv. Seu primeiro álbum vendeu 7 milhões de cópias em todo o mundo, tendo até hoje, doze álbuns. Disponível em <<http://vh1brasil.uol.com.br/musica/artistas/kylie-minogue/#bio>>. Acesso em 10 mai.2014.

¹⁵⁶ Salt-N-Pepa foi um trio norte-americano de *rap* composto apenas mulheres, formado em 1985, sendo o grupo feminino de rap que mais vendeu álbuns e *singles* no mundo, totalizando 15 milhões. < http://www.starpulse.com/Music/Salt_N_Pepa/Biography/>. Acesso em 10 mai. 2014.

¹⁵⁷ Grace Janes é uma modelo nascida na Jamaica e radicada nos Estados Unidos, e surgiu no cenário musical na década de 1970. Seus três primeiros álbuns marcaram a *disco music* e resultaram em uma enorme resposta positiva do público gay. Entrou na década de 1980 se adaptando à emergente música *new wave*. É conhecida até hoje por seu visual andrógino, excêntrico e icônico tanto quanto por sua música ou atuação. Disponível em <<http://www.lastfm.com.br/music/Grace+Jones>>. Acesso em 10 mai. 2014

¹⁵⁸ O penteado se originou em 1950 pela cabelereira Margaret Vinci Heldt, da cidade de Elmhurst, em Illinois, nos Estados Unidos. A jornalista Jackie Summers, da revista Modern Salon, diz que foi o último grande penteado que viu nos últimos 30 anos (NEWKEY-BURDEN, 2008 p.85).

¹⁵⁹ The Ronettes foi um trio feminino norte- americano, que fez muito sucesso nos anos 1960. Uma das canções de maior sucesso foi “*Be my Baby*”. Performance disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=jrVbawRPO7I>.Acesso> em 10 mai. 2014.

com seus gostos de estilo *vintage*¹⁶⁰, além da inspiração vinda a partir do grupo The Ronettes. (WINEHOUSE, 2012).

Imagem 32 - Grupo nova iorquino The Ronettes

Fonte: <<http://rgcred.files.wordpress.com/2012/09/ronettes-group-picture.jpg?w=470&h=376>>. Acesso em 10 mai. 2014.

Suas tatuagens chamaram a atenção e também as roupas que mesclam o estilo *ladylike*¹⁶¹ e o *rockabilly*¹⁶² com referências dos anos 1950 e 1960, como pode ser visto na imagem 33 (JOHNSTONE, 2010). Em uma reportagem da revista

¹⁶⁰ *Vintage* é um estilo que resgata referências dos anos de 1920 até 1960 e é aplicado em vestuário, calçado, mobiliário e peças decorativas. Vale-se diferenciar o que significa *vintage* de retro. O conceito retrô se refere a algo antigo (roupa, por exemplo) que está fora do estilo predominante na atualidade. Já o *vintage* é algo que obedece as tendências atuais, porém, busca inspiração no passado. Disponível em <<http://www.significados.com.br/vintage/>>. Acesso em 07 jun. 2014.

¹⁶¹ Estilo de moda retrô, proveniente dos anos de 1950 e 1960, bem feminino, com peças de cintura marcada, muitos laços, babados, fitas, estampas florais delicadas. Calças cigarretes, saltos médios, além do uso de delineador de olhos e coques no cabelo, também marcam este estilo que serviu de inspiração para várias grifes mundiais para a criação das coleções de 2014, como Prada, Dior, e Valentino e que tem como principais ícones as atrizes Audrey Hepburn e Gracy Kelly. Disponível em <<http://revistadonna.clicrbs.com.br/2013/12/21/saiba-tudo-sobre-o-ladylike-estilo-que-deve-dominar-a-moda-feminina-em-2014/>> e <<http://www.lalanoieto.com.br/2013/moda-estilo-lady-like/>>. Acesso em 07 jun. 2014.

¹⁶² O estilo é uma referência da moda que vem do *rock* dos anos 1950 e conta com vestidos com cintura marcada, saias rodadas e com cinturas altas e maquiagem em estilo gatinho, sobrancelhas marcadas e batom vermelho. Para os cabelos usavam-se topetes, franjas e lenços. O figurino masculino era representado pela jaqueta de couro ou suspensórios com camisa branca, calças jeans e um topete com bastante brilhantina. Disponível em <http://www.devoltaaoretro.com.br/2013/03/musica-e-moda-em-um-so-estilo-rockabilly_1.html>. Acesso em 07 jun. 2014

Criativa¹⁶³, abordou o fato de Amy ter sido precursora desse *look* nostálgico da cena musical de tais décadas que dominou ruas e noites mais descoladas durante 2007 e 2008.

Imagem 33 – Estilo de Amy Winehouse

Fonte:

<http://www.farofadebanana.com/wp-content/uploads/2012/07/AMY-WINEHOUSE_ESTILO_3.jpg> Acesso em 10 mai. 2014.

A artista ainda foi elogiada por Karl Lagerfeld¹⁶⁴ que declarou: "Ela é um ícone de estilo. Ela não é apenas uma musa, ela é um gênio. Ela é uma das maiores vozes hoje".¹⁶⁵ Victoria Beckham¹⁶⁶ também foi outra personalidade que afirmou ser

¹⁶³ CRIATIVA. Amy Winehouse: seu estilo e maquiagem influenciaram a moda, 2011. Disponível em

<<http://revistacriativa.globo.com/Revista/Criativa/0,,EMI251490-17100,00-AMY+WINEHOUSE+SEU+ESTILO+E+MAQUIAGEM+INFLUENCIARAM+A+MODA.html>>. Acesso em 04 mar. 2014.

¹⁶⁴ É um dos um dos estilistas mais influentes no mundo da moda do século XX, colaborando com grifes como Chloé, Fendi e Chanel. Site oficial disponível em <<http://www.karl.com/>>. Acesso em 07 jun. 2014.

¹⁶⁵ Tradução livre do trecho "*She's a style icon. She's not only a muse; she's a genius. She's one of the greatest voices today.*" Disponível em <<http://www.vogue.co.uk/news/history/2013/07/25/the-fashion-world-mourned-amy-winehouse>>. Acesso em 04 mar.2014.

¹⁶⁶ Era uma das integrantes do grupo *pop* britânico Spice Girls e reconhecida mundialmente por ser referência de moda possuindo também uma marca de roupas e acessórios com o seu nome.

fã de seu estilo (NEWKEY-BURDEN, 2008, p.23). Mesmo depois de sua morte, ela continuou como uma referência, sendo que após seis meses do ocorrido, a grife de Jean Paul Gaultier apresentou sua coleção de alta costura inspirada na artista¹⁶⁷, como pode ser visto na imagem 34.

Imagem 34 - Desfile de Jean Paul Gaultier inspirado em Amy

Fonte:

<<http://ffw.com.br/noticias/files/2012/01/drops-jean-paul-gaultier-a-my-winehouse.jpg>>. Acesso 10 mai. 2014.

Um fato que chamou atenção sobre o penteado que Amy usava era que o aplique que criava o efeito colmeia, aumentava consideravelmente de tamanho. Segundo a artista, ele crescia em proporção à sua insegurança (JOHNSTONE, 2010).

5.8 Você sabe que eu não sou boa¹⁶⁸

¹⁶⁷ REVISTA ÉPOCA. Jean-Paul Gaultier presta homenagem a Amy Winehouse em desfile. Disponível em <<http://revistaepoca.globo.com/cultura/noticia/2012/01/jean-paul-gaultier-presta-homenagem-amy-win-house-em-desfile.html>>. Acesso em 10 mai. 2014

¹⁶⁸ Referência à canção “*You Know I’m No Good*” do álbum “*Back To Black*”. Letra e tradução disponíveis em <<http://www.vagalume.com.br/amy-winehouse/you-know-im-no-good-traducao.html>>. Acesso em 07 jun. 2014.

Amy faleceu em sua casa, no bairro de Candem Town, em Londres, no dia 24 de julho de 2011. Após a investigação, foi detectado em seu organismo 416 mg de álcool para cada decilitro de sangue, o suficiente para causar uma morte acidental. Segundo revelado no inquérito, ela estaria sem beber havia três semanas. Seus órgãos vitais estavam em boas condições e não havia traços de drogas ilegais no organismo. No entanto, a dose excessiva de álcool teria gerado um coma e parada respiratória.¹⁶⁹

A imprensa britânica e mundial apontou que Amy se juntara ao “Clube dos 27”, “Para Sempre 27” ou “Maldição dos 27”, nome designado para descrever uma lista de artistas que morreram aos 27 anos¹⁷⁰. Entre os músicos do grupo estão Jimi Hendrix¹⁷¹, Janis Joplin¹⁷², Jim Morrison¹⁷³ e Kurt Cobain¹⁷⁴. Sua morte causou comoção de fãs que foram até sua casa prestar homenagens, presenteando com flores, bebidas e cartas, como pode ser visto na imagem 35.

Imagem 35 – Homenagens deixadas em frente a casa de Amy

¹⁶⁹ ESTADO DE SÃO PAULO. Excesso de álcool causou morte de Amy Winehouse, São Paulo, 2011. Disponível em <<http://www.estadao.com.br/noticias/artee lazer,excesso-de-alcool-causou-morte-de-amy-winehouse,790765,0.htm>>. Acesso em 04 mar. 2014.

¹⁷⁰ CLEMENTS, Paul. Amy Winehouse joins the Forever 27 Club. The Telegraph, Londres, 2011. Disponível em <<http://www.telegraph.co.uk/news/celebritynews/8657314/Amy-Winehouse-joins-the-Forever-27-club.html>>. Acesso em 10 mai. 2014.

¹⁷¹ Jimi Hendrix (1942 – 1970) foi um artista norte americano, considerado um dos melhores guitarristas do mundo. Disponível em <http://www.imdb.com/name/nm0001342/?ref_=nv_sr_1>. Acesso em 10 mai. 2014.

¹⁷² Janis Joplin (1943 – 1970) foi uma cantora norte americana considerada a rainha do *rock and roll*. Disponível em <http://www.imdb.com/name/nm0429767/bio?ref_=nm_ov_bio_sm>. Acesso em 10 mai. 2014

¹⁷³ Jim Morison (1943 – 1971) cantor norte americano, vocalista da banda The Doors, sendo responsável pela maioria das letras do grupo. Disponível em <http://www.imdb.com/name/nm0607186/?ref_=nv_sr_1>. Acesso em 10 mai. 2014.

¹⁷⁴ Kurt Cobain (1967 – 1994) foi um músico norte americano, vocalista e guitarrista da banda Nirvana, responsável por difundir o estilo *grunge* no cenário do *rock*. Disponível em <http://www.imdb.com/name/nm0001052/?ref_=nv_sr_1>. Acesso em 10 mai. 2014.

Fonte: <<http://i0.statig.com.br/bancodeimagens/6p/rb/fs/6prbfsokpnqypv4byn5t6roz6.jpg>>. Acesso em 10 mai.2014

Após o falecimento, sua família criou a “Amy Winehouse Foundation” que presta apoio financeiro a instituições que ajudam jovens com problemas de drogas e alcoolismo. Desde então, desenvolveram ações para levantamento de doações, além de parte dos lucros obtidos pela venda de discos e roupas da grife da cantora serem repassada para a fundação. No *site* da fundação é descrito o desejo de manter a memória da artista viva:

Amy e sua música tocou as vidas de milhões de pessoas, e quando ela morreu tragicamente em 23 de julho de 2011, com apenas 27, não apenas quebrou o coração de sua família e amigos mais próximos - teve um grande impacto em todo o mundo. Por isso sua família achou que era importante manter sua memória viva. No dia 14 de setembro do mesmo ano, eles montaram a Fundação Amy Winehouse - sobre o que teria sido 28 ° aniversário de Amy. Amy era apaixonada por ajudar os jovens, e entendido completamente os problemas que muitos deles enfrentam.

A Fundação Amy Winehouse trabalha para prevenir os efeitos de drogas e álcool em jovens. Temos também como objetivo apoiar, informar e inspirar os jovens vulneráveis e desfavorecidos para ajudá-los a atingir seu pleno potencial¹⁷⁵ (AMY WINEHOUSE FOUNDATION, *online*, 2014).

¹⁷⁵ Tradução livre do trecho “*Amy and her music touched the lives of millions, and when she tragically passed away on July 23rd 2011, aged only 27, it didn’t just break the hearts of her family and close friends – it had a huge impact all over the world. That’s why her family felt it was important to keep her memory alive. On the 14th September of that year, they set up the Amy Winehouse Foundation – on what would have been Amy’s 28th birthday. Amy was passionate about helping young people, and fully understood the problems that many of them face. The Amy Winehouse Foundation works to prevent the effects of drug and alcohol misuse on young people. We also aim to support, inform and inspire vulnerable and disadvantaged young people to help them reach their full potential.*” Disponível em <<http://www.amywinehousefoundation.org/about>>. Acesso em 04 mar. 2014.

Em 2013 sua casa foi leiloadada pelo equivalente a R\$ 6,7 milhões¹⁷⁶. No mesmo ano, seu nome inaugurou a Calçada da Fama de Londres¹⁷⁷. Além disso, o Museu Judaico de Londres realizou uma exposição sobre a cantora¹⁷⁸, no ano em que ela comemoraria 30 anos.

Seu legado permanece vivo, sendo que ela foi homenageada com uma estátua em tamanho real¹⁷⁹ no bairro onde morava, conforme projeto apresentado na imagem 36. A inauguração da obra foi dia 14 de setembro de 2014, quando a artista completaria 31 anos¹⁸⁰.

Imagem 36 - Estátua de Amy Winehouse, em Camden Town

¹⁷⁶ ROLLING STONE. Casa onde Amy Winehouse morreu é leiloadada por R\$ 6,7 milhões, 2012. Disponível em <<http://rollingstone.uol.com.br/noticia/casa-onde-amy-winehouse-morreu-e-vendida-por-r-67-milhoes-em-leilao/>> Acesso em 04 mar. 2014.

¹⁷⁷ CIFRA CLUBE NEWS. Nome de Amy Winehouse inaugura a “Calçada da Fama de Londres”, 2013. Disponível em <<http://www.cifraclubnews.com.br/noticias/52656-nome-de-amy-winehouse-inaugura-a-calcada-da-fama-de-londres.html>>. Acesso em: 04 mar. 2014.

¹⁷⁸ ROLLING STONE. Amy Winehouse é tema de exposição no Museu Judaico de Londres, 2013. Disponível em <<http://rollingstone.uol.com.br/noticia/amy-winehouse-e-tema-de-museu-judaico-em-londres/>>. Acesso em: 04 mar. 2014.

¹⁷⁹ ROLLING STONE. Conselho dá sinal verde para estátua de Amy Winehouse em Londres, 2013. Disponível em <<http://rollingstone.uol.com.br/noticia/conselho-da-sinal-verde-para-estatuade-amy-winehouse-em-londres/>>. Acesso em 04 mar. 2014.

¹⁸⁰ CLIC RBS. Escultura de Amy Winehouse é inaugurada em Londres, 2014. Disponível em <<http://www.clicrbs.com.br/especial/sc/itapemafmsc/19,0,4598692,Escultura-de-Amy-Winehouse-e-inaugurada-em-Londres.html>>. Acesso em 16 set. 2014.

Fonte:< <http://circuitomt.com.br/circuitomt01/2014/Setembro/14-09-2014/amyestatuaap.jpg>
Acesso em 16 set. 2014

Após apresentado o referencial teórico e o objeto de estudo, será apresentada a análise de dados da presente pesquisa.

6 O MITO AMY

O presente capítulo visa levantar dados que possam comprovar se a Amy Winehouse transformou-se em um mito e qual é a situação de mercado dos produtos cooptados a partir de um embasamento documental. O primeiro ponto a ser abordado é a relação entre a artista e a sensualidade que vai permitir avaliar se ela pode ser considerada uma *femme fatale*. O segundo subcapítulo apresenta fatores que conceberam uma possível mitificação da cantora e o terceiro proporciona um apanhado geral dos produtos cooptados a partir da cantora no mercado brasileiro além da apropriação narrativa em produtos da indústria cultural brasileira.

6.1 Amy Winheouse e a sensualidade

A cantora ficou reconhecida não só pelo seu trabalho, mas por seu estilo de vida e atitudes ousadas. No lançamento de seu segundo álbum, o jornal The Guardian descreveu Amy como uma moça tatuada, de peso flutuante, com uma queda pela bebida e uma vívida sexualidade (THE GUARDIAN *in* NEWKEY-BURDEN, 2011).

Seu estilo de composição confessional tratava de temas como separação amorosa e sofrimento, sendo que o sexo era evidente em muitas das canções como na música “*You Know I'm No Good*”¹⁸¹ que abordava o fato de ela trair seu namorado com um ex. No videoclipe desta mesma música a cantora ficava literalmente no meio de uma briga entre esses dois homens, além ter aparecido em cenas vestindo roupas íntimas com cada um deles. Esta canção mostrou que uma de suas principais características era a sinceridade, o que a tornava uma mulher forte, com uma bela voz e muito a dizer (JOHNSTONE, 2010).

Outro fato que reforçou o estilo sem pudor da Amy quando se tratava de questões ligadas à sexualidade foi quando ela resolveu prestar apoio a uma marca de produtos de higiene feminina que questionava como era a forma que suas clientes chamavam a sua vagina. A cantora publicou que batizou seu órgão sexual

¹⁸¹ Letra e tradução disponíveis em <<http://letras.mus.br/amy-winehouse/879973/traducao.html>>. Acesso em 26 abr. 2014.

de “VaJew-Jew”, que é uma brincadeira com as palavras “judeu” (*jew*) e vagina¹⁸². Além disso, inúmeras vezes ela foi fotografada com suas roupas caídas, mostrando os seios como na imagem 37, quando apareceu na sacada em um hotel no Rio de Janeiro durante sua turnê no Brasil¹⁸³. Mesmo sendo uma pessoa pública foi constantemente flagrada apenas de sutiã ou fazendo *top less*, como na imagem 38, durante suas férias em uma praia no Caribe¹⁸⁴.

Imagem 37 – Amy deixa seios à mostra

Fonte: <http://s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2011/01/07/amy_sacada1.jpg>. Acesso em 09 ago. 2014.

¹⁸² Vírgula. Amy revela o apelido de sua “perseguida”. Disponível em <<http://virgula.uol.com.br/legado/amy-winehouse-revela-o-apelido-de-sua-perseguida>>. Acesso em 01 ago. 2014.

¹⁸³ G1. Amy Winehouse deixa seios à mostra na sacada do hotel no Rio. Disponível em <<http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2011/01/amy-winehouse-deixa-seios-mostra-na-sacada-do-hotel-no-rio.html>>. Acesso em 09 ago. 2014.

¹⁸⁴ Ego. De topless - de novo! -, Amy Winehouse é clicada saltitante no Caribe. Disponível em <<http://ego.globo.com/Gente/Noticias/0,,mul931632-9798,00-de+topless+de+novo+amy+winehouse+e+clicada+saltitante+no+caribe.html>>. Acesso em 09 ago. 2014.

Imagem 38 – Amy Winehouse fazendo *top less*

Fonte: <<http://ego.globo.com/Gente/foto/0,,16188621-EXH,00.jpg>>. Acesso em 09 ago. 2014.

O abuso de drogas fez com que ela emagrecesse e perdesse suas curvas. Devido à baixa estima em relação ao corpo, a cantora colocou implantes de silicone no ano 2009, dias antes de participar de um programa de televisão. Depois de recuperada mostrou o resultado aos fotógrafos, desabotoando parte da blusa como apresentado na imagem 39.¹⁸⁵

Imagem 39 - Amy mostrando seus seios

Fonte: <<http://f.i.uol.com.br/folha/ilustrada/images/09293112.jpeg>>. Acesso em 09 ago. 2014.

Morin (1989) afirmou que as *femme fatales*, popularizadas no cinema nas décadas de 1920 e 1930, tinham o erotismo não apenas na atração sexual, mas no imaginário das pessoas. Isso auxiliou na construção da sensualidade de Amy Winehouse, uma vez que seu corpo foi debilitado pelas drogas e distúrbios alimentares, mas suas atitudes de “garota malvada” contribuíram para gerar interesse e curiosidade e ainda recebia apoio da imprensa que documentou inúmeras vezes questões voltadas à sua sexualidade. Um dos casos aconteceu quando um amante da cantora, Jonathan Jeannevo¹⁸⁶ declarou ao jornal News Of The World¹⁸⁷ que ela era selvagem e viciada em sexo, dando detalhes das relações sexuais, entre os dois¹⁸⁸. Mesmo nunca assumindo publicamente ser bissexual, a imprensa explorava a hipótese, o que foi reforçado quando uma suposta amiga da cantora disse ao mesmo tabloide que Amy se relacionava com pessoas de ambos os sexos. Segundo ela, a cantora teria dito a seguinte declaração:

Gosto de garotas também. Tive relacionamentos com mulheres, mas isso não quer dizer que eu não ame mais Blake. Há algo quando se está com uma mulher que é muito compensatório. Não quero saber o que as pessoas pensam sobre isso. Faço o que gosto (AMY WINEHOUSE *in* DIGITAL SPY¹⁸⁹, 2010).¹⁹⁰

Além disso, por duas vezes a cantora foi fotografada beijando mulheres, como pode ser visto na imagem 40, durante uma festa no Caribe em 2009¹⁹¹ e na

¹⁸⁶ Jonathan conheceu Amy Winehouse através de Pete Doherty, um grande amigo da cantora. Disponível em <<http://www.gossiprocks.com/forum/gossip-archive/49685-amy-winehouse-has-sex-addiction-according-ex-boyfriend.html>>. Acesso em 16 ago. 2014

¹⁸⁷ Tabloide britânico que iniciou suas atividades em 1843 e terminou em 2011. As reportagens originais não estão mais disponíveis na web. Disponível em <<http://www.newsoftheworld.co.uk/>>. Acesso em 16 ago. 2014.

¹⁸⁸ TERRA. “Amy Winehouse é viciada em sexo”, diz ex da cantora. Disponível em <<http://musica.terra.com.br/interna/0,,O11840056-E11267,00.html>>. Acesso em 16 ago. 2014.

¹⁸⁹ DIGITAL SPY. *Amy Winehouse admits bisexuality?*. Disponível em <<http://www.digitalspy.co.uk/showbiz/news/a200547/amy-winehouse-admits-bisexuality.html#~oN7IJKOoUat4Eh>>. Acesso em 16 ago. 2014.

¹⁹⁰ Tradução livre de “I like girls as well. I have had relationships with other women but that doesn't mean I don't still love Blake. There is something about being with a woman that is very satisfying. I don't care what people think about me being bi - I do what feels good”. Disponível em <<http://www.digitalspy.co.uk/showbiz/news/a200547/amy-winehouse-admits-bisexuality.html#~oN7IJKOoUat4Eh>>. Acesso em 16 ago. 2014.

¹⁹¹ CLICRBS. Amy Winehouse é flagrada beijando outra mulher. Disponível em <<http://www.clicrbs.com.br/blog/jsp/default.jsp?source=DYNAMIC,blog.BlogDataServer, getBlog &uf=1&local=1&template=3948.dwt§ion=Blogs&post=215093&blog=53&coldir=1&topo=3994.dwt>>. Acesso 16 ago. 2014.

imagem 41 quando ela beijou uma fã na boca em 2010 enquanto saía de um clube de jazz em Londres¹⁹².

Imagem 40 – Amy Winehouse beijando mulher desconhecida

Fonte: <http://www.clicrbs.com.br/blog/fotos/215093post_foto.jpg>. Acesso em 16 ago. 2014.

Imagem 41 – Amy Winehouse beijando fã

Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/_5AzL5VqB7hU/TAmSAR3fJil/AAAAAAAAJk8/u7jaxiZkFqo/s400/amy1.jpg>. Acesso em 16 ago. 2014.

¹⁹²

MUZA. Amy Winhouse beija fã na boca e Miley Cyrus beija dançarina? WTF?!. Disponível em <<http://www.muza.com.br/2010/06/amy-winehouse-beija-fa-na-boca-e-miley.html>>. Acesso em 16 ago. 2014.

Em uma crônica¹⁹³ na revista Trip,¹⁹⁴ a escritora Fernanda Young¹⁹⁵ definiu a cantora como “[...] atraente e repugnante ao mesmo tempo. Linda e digna de pena.” Acrescentou que sua maior aptidão era o sofrimento, sentimento pelo qual qualquer mulher conseguia se identificar com ela.

Amy pode não ter correspondido ao ideal de beleza de sua época, sendo que revelava uma magreza anoréxica enquanto outras artistas pop possuíam corpos torneados. Porém, se tornou um modelo de identificação, tendo seu penteado, roupas justas e maquiagem exagerada nos olhos e boca copiados pelo mundo todo, além de seu estilo transgressor e rebeldia que foram vendidos para as massas (COSTA, 2009).

Contudo, de certa forma, é possível comparar a Amy Winehouse a uma *femme fatale*, visto que Randazzo (1997) tratou do fato delas apresentarem uma sexualidade não domesticada, que além de ter um poder enfeitiçador, ameaça a estrutura familiar. No caso de Amy, a ameaça poderia ser considerada ela própria, uma vez que seu perfil passional e sexual, muitas vezes a colocou literalmente em situações fatais, onde se destacava não apenas o seu amor incondicional a Blake, mas também ao vício em drogas e álcool.

Ser uma *femme fatale* vai além da beleza estética perfeita, pois depende também de atitude. Ao longo da história, foi possível identificar um padrão de comportamento transgressor e contestador por parte dessas mulheres. Sendo até possível comparar a ideia de Randazzo (1997) em relação à Eva com Amy Winehouse. Eva é considerada a primeira *femme fatale*, tendo sido seduzida e convencida pela serpente, uma forma poética de demonstrar que na verdade foi vencida pelos próprios instintos, se entregando à sexualidade feminina. O que se assemelhou ao que Amy Winehouse declarou inúmeras vezes em entrevistas e em suas canções.

Outra personagem importante já apresentada nesta pesquisa é Lilith, que poderia também ser facilmente comparada à Amy Winehouse. Lilith foi descrita por Gomes et Almeida (2007) como um ser marcado pelo desejo de liberdade, sendo

¹⁹³ Disponível em <<http://revistatrip.uol.com.br/blogs/trip/2011/07/28/toda-mulher-e-meio-amy-winehouse.html>> Acesso em 26 abr. 2014.

¹⁹⁴ Publicação brasileira de cultura pop. Disponível em <<http://revistatrip.uol.com.br/>>. Acesso em 26 abr. 2014.

¹⁹⁵ Fernanda Young (1970) é uma escritora, atriz, roteirista e apresentadora de televisão brasileira. Disponível em <<https://www.facebook.com/pages/Fernanda-Young/206621792716402?sk=info>>. Acesso em 16 ago. 2014.

rebelde, determinada e espontânea, exigindo de Deus os mesmos direitos que os homens (neste caso, Adão). Avaliando a trajetória da cantora seria possível identificar estas características, pois ela sempre prezou pela sua liberdade de escolha e por isto se tornou uma personalidade reconhecida pela rebeldia e inconseqüência, confirmada por vários eventos de sua vida, como o casamento escondido com Blake Civil, em 2007. Segundo ela, aos 15 anos, quando chegou em casa com sua primeira tatuagem, um desenho da Betty Boop nas costas, sem autorização dos pais, a família já tinha percebido que ela faria o que quisesse da vida dela (AMY WINEHOUSE in ROLLING STONE apud JOHNSTONE, 2010). E este perfil foi reforçado pela mídia que selava sua reputação como uma pessoa selvagem, ultrajante e imprevisível (JOHNSTONE, 2010).

Ao analisar os exemplos de *femme fatales* apresentadas nesta pesquisa, foi possível identificar características marcantes delas em Amy Winehouse. Por exemplo, as belezas exóticas de Mata Hari e Theda Bara, a bissexualidade de Marlene Dietrich, a sensualidade delicada presente em Betty Boop e nas *pin-ups*, a curiosidade por parte da mídia e a fragilidade emocional de Marilyn Monroe, o penteado, figurino e maquiagem de Brigitte Bardot e, por fim, a expressão de seus desejos e anseios através da música, como Madonna, que era um dos ídolos de Amy, por não ter medo de se expressar sexualmente, como afirmou ao jornal The Jewish Chronicle (AMY WINEHOUSE in THE JEWISH CHRONICLE apud JOHNSTONE, 2010).

6.2 O mito Amy Winehouse e o lucro póstumo

Após a morte da cantora em 2011, alguns trabalhos póstumos foram lançados, como o álbum "*Lionsess Hidden Treasures*"¹⁹⁶, já apresentado nesta monografia, bem como o livro escrito por seu pai intitulado "*Amy – Minha Filha*", usado como fonte nesta pesquisa. Neste processo, inúmeros produtos relacionados com a artista foram comercializados. No infográfico apresentado no anexo E, é possível verificar uma estimativa de valores arrecadados após um ano de seu falecimento.

¹⁹⁶

Island Records, 2011.

Sua morte também gerou lucro a apostadores, uma vez que até um site de apostas foi criado para que as pessoas pudessem prever quando a mesma viria a óbito¹⁹⁷. Foram quatro acertadores que receberam um iPod.¹⁹⁸

Em novembro de 2012 foi lançado pelo canal de rádio e televisão britânico BBC um *box* intitulado “*Amy Winehouse – At The BBC*”¹⁹⁹, com três DVDs e um CD com apresentações das primeiras participações dela em programas de rádio da emissora e aparições na TV, entrevistas e alguns materiais raros inéditos. A capa deste lançamento pode ser vista na imagem 42. Os lucros arrecadados neste projeto foram direcionados à Fundação Amy Winehouse²⁰⁰.

Imagem 42 – Capa do *box* “*Amy Winehouse – At The BBC*”

Fonte: <<http://papelpop.com/papelpop/wpcontent/uploads/2012/09/amy-winehouse-bbc.jpg>>. Acesso 16 ago. 2014.

¹⁹⁷ CLIC RBS. Site que organizou bolão da morte de Amy Winehouse divulga estatísticas. Disponível em <<http://wp.clicrbs.com.br/bloggerlerina/2011/07/26/site-que-organizou-bolao-da-morte-de-amy-winehouse-divulga-estatisticas/?topo=13,1,1,,13>>. Acesso em 04 out. 2014.

¹⁹⁸ Mp3 player da marca Apple.

¹⁹⁹ Universal Music, 2012.

²⁰⁰ PAPEL POP. BBC vai lançar box lindo com 3 DVDs + CD da Amy Winehouse. Disponível em <<http://www.papelpop.com/2012/09/bbc-vai-lancar-box-lindo-em-homenagem-a-amy-winehouse/>>. Acesso em 16 ago. 2014.

No mesmo ano, a National Portrait Gallery²⁰¹ comprou uma tela assinada pela artista sul-africana Marlene Dumas²⁰², um retrato de Amy Winehouse intitulado “Amy-Blue²⁰³” que apresenta o rosto da cantora britânica em tons azuis e negros e pode ser visto na imagem 43. A peça custou 151,7 mil dólares (cerca de 315,4 mil reais na cotação da época).

Imagem 43 – Tela “Amy-Blue”

Fonte: <http://www.artfund.org/assets/art-news/2012/Amy%20-%20Blue/NPG_Dumas_Amy_por_trait.jpg>. Acesso em 16 ago. 2014

Estes dados referentes ao lucro póstumo de Amy Winehouse apontam uma valorização simbólica e econômica e conceber uma possível mitificação da cantora. Como já abordado, artistas podem se tornar mitos, já que eles muitas vezes representam a criação de algo na esfera cultural (ELIADE, 1972), associando aos estudos de Morin (1989) sobre o mito da estrela, que apresentou a ideia de um artista ser como um Deus, que tudo pode realizar e viver. Porém, neste sentido, a morte quebra a ideia de um Deus imortal, mas por outro lado reforça a ideia de que uma pessoa até morre fisicamente, mas sua imagem pode permanecer viva, sendo

²⁰¹ Galeria de arte localizada em Londres fundada em 1856 que expõe fotografias, caricaturas, pinturas, desenhos e esculturas de artistas famosos. Disponível em <<http://www.npg.org.uk/>>. Acesso em 16 ago. 2014.

²⁰² Artista plástica sul-africana nascida em 1953, Desde o final dos anos 1980, o seu trabalho tem sido destaque em exposições na Europa. Disponível em <<http://www.marlenedumas.nl/biography/>>. Acesso em 16 ago. 2014.

²⁰³ Amy Azul. Tradução livre.

que o falecimento de Amy Winehouse reuniu uma massa de fãs saudosistas e da imprensa interessada em esmiuçar ainda mais a sua vida. A cobertura da investigação das causas da morte, o enterro e a vigília feita por fãs na casa da cantora foi documentada pela imprensa de diversos países de acordo com o levantamento realizado pela autora.

O público tem necessidade de saber dos dramas e do cotidiano dos seus ídolos e passam a se identificar com eles (CAMPOS, 2009) e esta identificação é apresentada por Morin (1989) de duas formas: a apaixonada, quando o fã vê em seu ídolo um par romântico; e a identificada dirigida, quando enxerga semelhanças entre si e o objeto de adoração. No caso de Amy, a sua fragilidade exposta e suas dores amorosas permitiram que pessoas no mundo a fora vissem nela uma mulher perturbada, passional, o que permitiu a projeção dirigida acontecer, pois muitas pessoas já sofreram por amor e enxergaram nela uma semelhança e em suas músicas, um desabafo. Fernanda Young (2008) aborda a ideia de que toda mulher tem um pouco de Amy Winehouse por conta do sofrimento causado pelo amor²⁰⁴, reforçando assim a ideia da projeção identificada:

Quem não tiver uma Amy Winehouse dentro de si que se apresente. Vai se apresentar para uma plateia vazia, obviamente, pois nessas ninguém está interessado. Mulheres que não admitem a sua dor – aquelas que são perfeitamente esquecíveis – não merecem nenhuma poesia, ou rascunho, ou rápida melodia, pois se recusam a abrir mão do conforto de uma farsa em nome de uma verdadeira vocação: a de sofrer belamente (FERNANDA YOUNG *in* TRIP, 2008).

Normalmente o fã enxerga em seu ídolo como um herói (ELIADE, 1972), mas no caso de Amy, além de uma possível *femme fatale*, ela se assemelha na ideia de uma anti-heroína, uma vez que não detinha das características que Cambell (1990) aponta como necessário pra ser um herói, como dar a sua própria vida em prol de algo maior. A cantora era egoísta, rebelde e sempre colocou seus desejos e necessidades a frente até mesmo de sua carreira e isto correspondeu a uma grande parcela de seu sucesso. Segundo Forastieri,

Winehouse, claro, não faria 10% do sucesso se fosse uma alegre loirinha, ou uma solene crioula. A graça é que ela é *punk*, uma *sex pistol*²⁰⁵ de saias,

²⁰⁴ TRIP. Toda mulher é meio Amy Winehouse. Disponível em <<http://revistatrip.uol.com.br/blogs/trip/2011/07/28/toda-mulher-e-meio-amy-winehouse.html>>. Acesso em 16 ago. 2014.

²⁰⁵ O autor faz relação à banda londrina Sex Pistols, que teve seu primeiro álbum lançado em 1976 com letras agressivas que criticavam o governo inglês, sendo adotada pelo público como

tropicando nas canelas, fumando crack, socando fãs, espargindo perdigotos na plateia (FORASTIERI, 2014, p.59. Grifo nosso).

O autor acrescentou que ter este estilo “*bad girl*”²⁰⁶ foi o que a sustentou, uma vez que criticava suas letras que giravam sempre em torno do sofrimento amoroso e nas referências dos anos 1960. Segundo ele, ninguém gostaria de ver Amy como uma garota comportada e Forastieri (2014) ainda citou comparações com outros artistas polêmicos:

Se morrer logo, morreu, vira lenda, Sid Vicious²⁰⁷. Se sobreviver mais uns 30 anos, duvidoso, pode emplacar como herdeira de Keith Richards²⁰⁸, o bandalho profissional. Só a regeneração seria imperdoável (FORASTIERI, 2014, p.61).

O público tem necessidade de possuir produtos relacionados aos seus ídolos, e isto está associada, segundo Morin (1989), a ideia religiosa de consumir algo relacionado ao seu Deus, como nos rituais canibais ou até mesmo a eucarística católica, reforçado por Debord (1997, p.19) que diz que “o espetáculo é a reconstrução material da ilusão religiosa”. Porém, a divindade de uma estrela é passageira, e cabe a mídia e também ao mercado, a manutenção dela e isto ainda está sendo feito em memória de Amy Winehouse (MORIN,1989). Em 2013 completou-se três anos do falecimento da cantora e os *pubs* do bairro em que ela morava mantiveram seu legado vivo, através das músicas tocadas e fotos nas paredes. Neste ano de 2014, também foi lançado um livro sobre a cantora, de autoria de sua mãe, Janis. A obra, chamada “*Loving Amy: A Mother Story*”²⁰⁹, que passou a comercializado desde setembro através do site Amazon²¹⁰ e apresentará a

símbolo da insatisfação social e crítica ao regime. Disponível em <<http://www.letras.com.br/#!/biografia/sex-pistols>>. Acesso em 01 set.2014.

²⁰⁶ Garota malvada. Tradução livre.

²⁰⁷ Sid Vicious (1957 - 1978) foi baixista da banda Sex Pistols e ficou famoso não apenas pela banda, mas também por ser preso pelo assassinato da namorada a facadas em um quarto de hotel. Após ter sua fiança paga pela gravadora, Sid morreu de uma overdose de heroína durante a festa de comemoração à sua libertação na casa de sua mãe. Disponível em <<http://www.letras.com.br/#!/biografia/sex-pistols>>. Acesso em 01 set.2014.

²⁰⁸ Keith Richards (1943) é guitarrista da banda The Rolling Stones e tem sua vida marcada por drogas, problemas com a polícia, reabilitações. Em uma entrevista, em 2007, perguntaram ao artista, qual teria sido a coisa mais estranha que cheirou, e ele respondeu que foram as cinzas de seu pai. Além disto, o artista se manteve como primeiro colocado, durante 10 anos, em uma lista que apontava pessoas famosas que provavelmente morreriam. Disponível em <<http://oglobo.globo.com/cultura/keith-richards-diz-que-cheirou-ate-as-cinzas-do-pai-4203849>>. Acesso em 01 set.2014.

²⁰⁹ Amando Amy. A história de uma mãe. Tradução livre.

²¹⁰ Site americano de comércio online. Disponível em <<http://www.amazon.com/>>. Acesso em 16 ago.2014.

visão de Janis, de como a filha chegou ao estrelato, a batalha contra suas dependências e sua morte e os lucros serão destinados à fundação que leva o nome da artista.²¹¹

Além disso, nas pesquisas apresentadas no próximo subcapítulo, será possível identificar uma imensidade de produtos disponíveis relacionados à artista, o que permitiu comprovar que além de um mito ela pode ser uma figura rentável, afinal para que haja tantas ofertas de produtos, significa que a procura também tende a ser grande.

6.3 Levantamento de dados de pesquisa sobre cooptação

O fã foi o elemento propulsor da cooptação de Amy Winehouse, sendo que os mesmos ainda têm a necessidade de consumir produtos relacionados ao seu ídolo e, neste caso, gerou-se a demanda de objetos cooptados. Porém, o produto em questão não necessariamente precisa estar relacionado ao trabalho do artista, tampouco ser um objeto oficial ou licenciado. As empresas e até mesmo artesãos perceberam a possibilidade de lucrar utilizando a imagem desses ídolos como uma estampa, um formato, uma referência. De acordo com Solomon (2008) a funcionalidade de um produto é importante, porém o papel que este produto representa na vida de quem o consome vai além de sua funcionalidade. Ou seja, é possível compreender que ao comprar um objeto que carrega consigo a figura da Amy Winehouse pode significar para o seu consumidor uma forma de estar próximo ao seu ídolo, ou até mesmo declarar que além de apreciar sua obra, se identifica com a mesma, novamente associando a ideia do consumo do ídolo que Morin (1989) apresenta.

Além de ídolo, Amy Winehouse corresponde a uma *lovemark* por ter características básicas identificadas por Robert (2005) para ser conceituada como tal. Ela conquistou de seus fãs o amor e o respeito, desenvolvendo uma conexão emocional com eles. Afinal, *lovemarks* são (ROBERT, 2005, p.79) “[...] marcas

²¹¹ G1. Morte de Amy Winehouse faz 3 anos. Londres mantém legado da cantora. Disponível em <<http://g1.globo.com/musica/noticia/2014/07/morte-de-amy-winehouse-faz-3-anos-londres-mantem-legado-da-cantora.html>>. Acesso em 16 ago. 2014.

carismáticas que as pessoas amam e protegem com unhas e dentes”, e isto é o que um fã faz com os seu ídolo. Ele defende, segue e ama, e uma possibilidade de demonstrar este amor é através do consumo, pois é uma forma de apropriação do ídolo por parte do fã.

Para comprovar que a Amy Winehouse se tornou um objeto de cooptação foi realizado um levantamento de dados para, então, mensurar e ilustrar como a sua figura se transformou em produtos dos mais diversos níveis. A pesquisa se concentrou na internet e, como ferramenta do processo da coleta de dados, foram utilizados mecanismos de busca Google²¹², devido sua expressividade no mercado²¹³ e através dos sites Bing²¹⁴, Yahoo²¹⁵ e Aol²¹⁶. A escolha destes portais foi feita por conta de serem os mais significativos após o Google²¹⁷.

A principal forma de utilização destes sites foi de “pesquisa por imagens”, uma vez que possibilitou filtrar e excluir mais facilmente os resultados que não correspondiam a este trabalho como produtos oficiais da Amy Winehouse(CDs e DVDs, além de revistas e livros sobre a cantora), focando assim nos resultados relacionados à cooptação da mesma em produto.

As palavras-chaves²¹⁸ utilizadas nas buscas foram em português para poder avaliar como os produtos cooptados de Amy Winehouse estão inseridos no mercado brasileiro e divididos nas seguintes categorias: camisetas, utensílios em geral/domésticos/decorativos, bonecas e apropriação narrativa por revistas e programas de televisão. Estas categorias foram elencadas à *priori*, pois permitem uma amostra ampla de objetos para serem analisados, devido suas expressivas quantidade de modelos.

²¹² Google: <www.google.com.br>. Acesso em 02 ago. 2014.

²¹³ O Google realiza em torno de 100 bilhões de pesquisas por mês no mundo, estando disponível em 146 idiomas, sendo que diariamente são varridos 20 bilhões de sites para atualização de sua base de buscas. Fonte: <<http://exame.abril.com.br/tecnologia/album-de-fotos/o-google-faz-15-anos-nesta-sexta-veja-numeros-do-buscador>>. Acesso em 02 ago. 2014.

²¹⁴ Bing: www.bing.com.br. Acesso em 02 ago. 2014.

²¹⁵ Yahoo: < www.yahoo.com.br>. Acesso em 02 ago. 2014.

²¹⁶ Aol: <www.aol.com.br>. Acesso em 02 ago. 2014.

²¹⁷ Dado baseado na pesquisa realizada em 2013 pela ComScore. Fonte: <<http://www1.leiaja.com/tecnologia/2013/02/18/pesquisa-revela-principais-sites-de-buscas/>>. Acesso em 01 ago.2014. O site Ask, apresentado nesta pesquisa, não será utilizado por conta de sua deficiência na busca de imagens. Nota da autora.

²¹⁸ Termo usado para definir as palavras que são usadas ao efetuar uma pesquisa na internet. Nota da autora.

Para obter uma amostra significativa, ao pesquisar no Google “produtos Amy Winehouse” o site apresentou 488.000²¹⁹ resultados orgânicos²²⁰. Ao buscar apenas por imagens a primeira página de resultados apresentou 500 imagens, sendo que 163 delas são de produtos cooptados e destas, 115 produtos não se repetem. No resultado apareceram apenas 29 imagens referentes a produtos oficiais e 22 fantasias da cantora. Os demais resultados foram fotos da artista ou imagens não relacionadas ao propósito da pesquisa.

6.3.1 Camisetas

O primeiro conjunto de itens analisados foram as camisetas que usam Amy Winehouse como estampa. Realizando a busca com “camiseta Amy Winehouse” foram encontrados os resultados orgânicos apresentados na tabela 6:

Tabela 6 – Resultados da Pesquisa “Camisetas Amy Winehouse”

Site	Nº Resultados
Google	205.000
Yahoo	149.000
Bing	147.000
Aol	272.000

Fonte: A autora, através de pesquisa realizada no dia 01 de ago. 2014.

Ao realizar a pesquisa por imagem através dos *sites* de busca já relacionados em uma amostragem dos 100 primeiros resultados foram levantados os dados apresentados na tabela 7:

Tabela 7 – Resultados da pesquisa por imagens “Camisetas Amy Winehouse”

Site	Qtde de camisetas	Qtde de estampas diferentes
Google	73	66
Yahoo	75	57
Bing	78	63
Aol	86	67

²¹⁹ Pesquisa realizada dia 01 de agosto de 2014, às 18h. Nota da autora

²²⁰ Resultados orgânicos ou também chamados de naturais são aqueles que não estão vinculados ao comércio de anúncios do Google. Ou seja, eles aparecem na relação de resultados devido a sua expressividade e não por pagamento de honorários. Disponível em <<https://support.google.com/adwords/answer/6054492?hl=pt-BR>>. Acesso em 02 ago. 2014.

Fonte: A autora, através de pesquisa realizada no dia 01 de ago. 2014 em uma amostra de 100 resultados.

Porém, ao restringir a amostra para apenas os cinco primeiros resultados de todos os *sites* de busca utilizados nesta pesquisa percebeu-se que não existe muita variação nos modelos de estampas, repetindo elas diversas vezes. Além disso, foi possível identificar que os *sites* provenientes destes resultados também se repetem. Para facilitar o tratamento dos dados, os resultados obtidos nas pesquisas por imagem foram rotulados, levando em consideração a ordem que apareceram e também sua repetição. Na pesquisa por imagem, os resultados obtidos estão apresentados na tabela 8.

Tabela 8 – Primeiros resultados da pesquisa por imagens “Camisetas Amy Winehouse”

	Posição #1	Posição #2	Posição #5	Posição #4	Posição #5
Google	 C5				
Yahoo	 C10				
Bing	 C10				
Aol	 C3				

Fonte: A autora, através de pesquisa realizada no dia 01 de ago. 2014²²¹.

Total de camisetas analisadas: 20

Total de modelos encontrados: 11

Na tabela 9 é possível verificar os *sites* de origens das camisetas apresentadas.

Tabela 9 – Sites de origem das camisetas analisadas

Nº	Site	Link da camiseta	Descrição
C1	www.laditta.com.br	http://www.laditta.com.br/camisetamassa-amy-winehouse.html	<i>E-commerce</i> ²²² de camisetas com sede no Rio de Janeiro/RJ.
C2	www.camisetamassa.com.br	http://www.camisetamassa.com.br/camisetamassa-amy-winehouse-p-126.html	<i>E-commerce</i> de camisetas com sede no Estado da Bahia.
C3	www.misturapop.com.br	http://misturapop.com.br/musica/41-camisa-amy-winehouse-carao.html	<i>E-commerce</i> de camisetas com sede em Recife /PE.
C4	www.giusepina.blogspot.com.br	http://giusepina.blogspot.com.br/2011/07/nova-camisetamassa-amy-winehouse.html	Blog que oferece venda de camisetas, desenvolvida por pessoa física, com sede em Ribeirão Preto/SP.
C5	www.mercadolivre.com.br	http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-580862464-amy-winehouse-camisetamassa-back-to-black-lana-camisetamassa-_JM	Portal que permite que pessoas e empresas comercializem os seus serviços. A camiseta em questão foi desenvolvida por uma artesã de Itapeverica da Serra/SP
C6	www.elo7.com.br	http://www.elo7.com.br/camisetamassa-amy-winehouse/dp/3754C1	Portal que permite que pessoas e empresas comercializem artesanato. O mesmo se considera o maior site brasileiro de compra e venda de artesanato. O produto em questão é oferecido pela empresa Preto No Branco de Valinhos/SP e comercializa apenas camisetas artesanais.
C7	www.menchugamero.blogspot.com.br	http://menchugamero.blogspot.com.br/2012_09_01_archive.html	Blog de uma artesã situada em Barcelona, na Espanha, que oferece a venda de camisetas on-line. Além de camisetas, ela oferece produtos distintos em artesanato.
C8	www.suaideiaviracamiseta.com	http://suaideiaviracamiseta.com/loja/index.php/camisetamassa-de-musica/camisetamassa-amy-winehouse.html	<i>E-commerce</i> de camisetas com sede em Barra do Garças/MT.
C9	www.elo7.com.br	http://www.elo7.com.br/camisetamassa-amy-winehouse/dp/3A70F6	Portal que permite que pessoas e empresas comercializem artesanato. O mesmo se considera o maior site brasileiro de compra e venda de artesanato. O produto em questão é oferecido pela

²²¹ Os *sites* de origem das imagens camisetas estão apresentados no ANEXO G, para que facilite a leitura da tabela.

²²² O *e-commerce*, que em português significa comércio eletrônico, é uma modalidade de comércio que realiza suas transações financeiras por meio de dispositivos e plataformas eletrônicas, como computadores e celulares. Um exemplo deste tipo de comércio é comprar ou vender produtos em lojas virtuais. Disponível em <<http://ecommercenews.com.br/o-que-e-e-commerce>>. Acesso em 30 ago. 2014.

			empresa Preto No Branco de Valinhos/SP e comercializa apenas camisetas artesanais.
C10	www.vilamulher.com.br	http://vilamulher.com.br/moda/noticias-de-moda/camiseta-homenageia-amy-winehouse-14-1-35-687.html	Portal de notícias direcionado para mulheres, desenvolvido pelo R7, núcleo de notícias na internet da Rede Record de TV.
C11	www.polyvore.com	http://www.polyvore.com/cgi/img-thing?.out=jpg&size=l&tid=26991999	Site que oferece uma ferramenta que permite montar looks para serem publicados em blogs e editoriais de moda.

Fonte: A pesquisadora, com base em pesquisa efetuada em 21 ago. 2014.

Mesmo usando ferramentas de buscas diferentes, os resultados foram provenientes dos mesmos *sites* em 95% dos casos. Analisando os *links* presentes na tabela 9, foi possível identificar que em 82% dos casos são *sites* que possibilitam a compra do produto, existindo casos de haver uma plataforma completa de *e-commerce* e outros em que artesãos apresentam seus trabalhos e efetuam a venda à distância, mas não possuem ferramentas digitais de pagamento, por exemplo, o uso de um cartão de crédito, efetuando a negociação via *e-mail* e pagamento por depósito bancário. Outro fato é que mesmo fazendo a busca em português, 81% dos sites foram brasileiros e apenas um, que corresponde a 9% da amostra, era espanhol.

6.3.2 Bonecas

O mesmo processo desenvolvido para o levantamento de dados sobre as camisetas foi aplicado para identificar as bonecas que cooptam a imagem conceitual de Amy Winehouse. Esses produtos não necessariamente são destinados a crianças, servindo muitas vezes como peças decorativas e para coleção. A expressão usada para tal pesquisa é “bonecas Amy Winehouse” e os resultados obtidos estão apresentados na tabela 10.

Tabela 10 - Resultados da Pesquisa “Bonecas Amy Winehouse”

Site	Nº Resultados
Google	85.800
Yahoo	215.000
Bing	214.000
Aol	134.000

Fonte: A autora, através de pesquisa realizada no dia 09 de ago. 2014.

Ao realizar a pesquisa por imagem através dos sites de busca já relacionados, em uma amostragem dos 100 primeiros resultados, foram levantados os dados apresentados nas tabelas 11 e 12.

Tabela 11 - Resultados da pesquisa por imagens “Bonecas Amy Winehouse”

Site	Qtde de bonecas	Qtde de modelos de bonecas
Google	57	33
Yahoo	54	30
Bing	60	30
Aol	53	33

Fonte: A autora, através de pesquisa realizada no dia 09 de ago. 2014 em uma amostra de 100 resultados.

Tabela 12 – Primeiros resultados da pesquisa por imagens “bonecas Amy Winehouse”

	Posição #1	Posição #2	Posição #5	Posição #4	Posição #5
Google	 B1				
Yahoo	 B7				
Bing	 B7				
Aol	 B1				

	B2	B1	B1	B3	B8
--	----	----	----	----	----

Fonte: A autora, através de pesquisa realizada no dia 01 de ago. 2014²²³.

Total de bonecas analisadas: 20

Total de modelos encontrados: 8

Na tabela 13 é possível verificar os sites de origens das bonecas apresentadas.

Tabela 13 – Sites de origem das bonecas analisadas

Nº	Site	Link da boneca	Descrição
B1	www.r7.com.br	http://i1.r7.com/data/files/2C92/94A4/24FD/7669/0125/0363/8112/2DF3/Amy-Winehouse-barbie-m-20091117.jpg	Portal de conteúdo da Rede Record de Televisão
	www.denisegm.blogspot.com.br	http://denisegm.blogspot.com.br/2009_11_01_archive.html	Blog pessoal com enfoque em assuntos evangélicos. A postagem em questão critica a possibilidade de ser criada uma boneca da Amy Winehouse por considerar ela um mau exemplo para as crianças
	www.coxixo.com.br	http://coxixo.com.br/diversos/amy-winehouse-tambem-quer-ser-uma-boneca-barbie.html	Portal de notícias e informações de variedades. Não é assinado por nenhum grupo de comunicação, nem concede créditos ao material publicado.
	www.froog.com.br	http://froog.com.br/wp-content/uploads/2009/11/boneca-amy-winehouse.jpg	Blog de notícias de variedades, tendo como um de seus tópicos “celebridades”.
B2	www.globo.com	http://ego.globo.com/Gente/Noticias/0,,MUL456762-9798,00-AMY+WINEHOUSE+VIRA+BONECA+NORO+RIO.html	Portal de notícias da Rede Globo de Televisão e Comunicação.
B3	www.wondermarcelo.com.br	http://www.wondermarcelo.com.br/2012/01/bonecas-famosas.html#UUROldUrU	Blog pessoal com enfoque em moda e variedades.
B4	www.artesanatosdapri.com	http://www.artesanatosdapri.com/2011/12/boneca-amy-winehouse.html	Blog de artesã que desenvolve bonecas da Amy Winhehouse e outras celebridades.
B5	www.artesanatosdapri.com	http://www.artesanatosdapri.com/2011/12/boneca-amy-winehouse.html	Blog de artesã que desenvolve bonecas da Amy Winhehouse e outras celebridades.
B6	www.artesanatosdapri.com	http://www.artesanatosdapri.com/2011/12/boneca-amy-winehouse.html	Blog de artesã que desenvolve bonecas da Amy Winhehouse e outras celebridades.
B7	www.vilamulher.com.br	http://vmulher5.vila.to/interacao/original/11475135/amy-winehouse-biografia-e-boneca-em-sua-homenagem-47-19.jpg	Portal voltado para as mulheres que publica assuntos diversos do universo feminino.
B8	www.uglyfamous.blogspot.com.br	www.uglyfamous.blogspot.com/2009/10/boneca-amy-wino.html	Blog pessoal com ênfase celebridades.

Fonte: A pesquisadora, com base em pesquisa efetuada em 21 ago. 2014.

O modelo da boneca rotulada como “B1” foi a mais encontrada na pesquisa, porém a mesma imagem apareceu em *sites* distintos. Isto aconteceu devido ao fato

²²³ Os *sites* de origem das imagens das bonecas estão apresentados no ANEXO H, para que facilite a leitura da tabela.

dela ter sido protagonista de uma matéria jornalística veiculada no mundo todo²²⁴. A equipe da própria Amy Winehouse desenvolveu a versão da Barbie²²⁵, representando a cantora no ano de 2009. A boneca foi apresentada à Mattel²²⁶, porém ela nunca foi aprovada ou comercializada.

Dos modelos apresentados, apenas dois eram provenientes de *sites* com enfoque comercial, sendo elas a B4 e B5 que são apresentadas em um *blog* de uma mesma artesã. Já as bonecas B3 e B4 também são trabalhos artesanais, criadas a partir de uma Barbie, sendo customizadas e adaptadas para representar a Amy Winehouse, porém os sites não comercializam o produto, apenas apresentam o trabalho dos artesãos.

6.3.3 Utensílios em geral/domésticos/decorativos

Para o levantamento dos dados sobre utensílios em geral, domésticos e decorativos, foi levada em consideração a variedade de produtos encontrados que utilizaram a cooptação da cantora. Desta forma foi possível identificar a abrangência e as inúmeras aplicações de sua imagem conceitual, reforçando o propósito da cooptação. As pesquisas foram realizadas através de uma amostra de 100 resultados a partir da expressão “produto Amy Winehouse” e os resultados estão apresentados na tabela 14.

Tabela 14 - Resultados da pesquisa por imagens “produto Amy Winehouse” para identificar utensílios em geral/domésticos/decorativos

Site	Qtde objetos	Tipos de objetos encontrados, por ordem alfabética
Google	31	adesivo de parede, almofada, almofada, bolsa, relógio, caneca, capa de <i>step</i> , chaveiro, máscara de olhos, <i>pendrive</i> , porta-celular, porta-copo, quadro
Yahoo	16	adesivo de <i>notebook</i> , adesivo de parede, almofada, banco, caneca, chaveiro, máscara de olhos, porta-celular, relógio
Bing	16	adesivo de <i>notebook</i> , adesivo de parede, almofada, banco, caneca, chaveiro, luminária, porta celular, quadro, relógio

²²⁴ R7 Entretenimento. Amy Winehouse quer lançar Barbie com sua cara. Disponível em <<http://entretenimento.r7.com/musica/noticias/amy-winehouse-quer-lancar-barbie-com-sua-cara-2009-1117.html>>. Acesso em 09 ago. 2014.

²²⁵ A Barbie é uma boneca criada em 1958, citada como a boneca mais vendida no mundo. Ela tem inúmeras variações, desde princesas como a caracterização de mais de 150 profissões. Disponível em <<https://www.facebook.com/oficialbarbiebrasil/info>>. Acesso em 16 ago.2014.

²²⁶ Empresa que produz a Barbie.

Aol	37	adesivo de parede, almofada, almofada, bolsa, caneca, capa de <i>step</i> , chaveiro, lousa adesiva, máscara de olhos, <i>mouse pad</i> , <i>pendrive</i> , porta-celular, quadro, relógio
-----	----	--

Fonte: A autora, através de pesquisa realizada em 15 ago.2014.

Os resultados encontrados são diversos, sendo apresentados vários modelos desses objetos relacionados na tabela 14. É possível comprovar algumas dessas aplicações entre as imagens 44 até 61.

Imagem 44 – Adesivo de notebook

Fonte: <http://mlb-s1-p.mlstatic.com/skin-adesivo-notebook-amy-winehouse-cantora-abond-skdi1994-14285-MLB3140317335_092012-O.jpg>. Acesso em 15 ago. 2014.

Imagem 45 – Adesivo de parede

Fonte: <<http://www.solutionfilms.com.br/loja/produtos/normal/fb7b57cdb52e748740fcb549f4c9dfaf.jpg>>. Acesso em 15 ago. 2014.

Imagem 46 – Almofada

Fonte: <http://www.lojasdonna.com.br/Assets/Produtos/SuperZoom/IMG_6095_635096792739075334.jpg>. Acesso em 15 ago. 2014.

Imagem 47 - Banco

Fonte: <http://static.airu.com.br/img/product/airu/0014/9608/amy-winehouse_1337091481388_BIG.jpg>. Acesso em 15 ago. 2014.

Imagem 48 - Bolsa

Fonte: <<http://img.elo7.com.br/product/main/29FA02/bolsa-amy-winehouse.jpg>>. Acesso em 15 ago. 2014.

Imagem 49 – Capa de chave

Fonte: <<http://www.trekosecacarekos.com.br/image/cache/data/Chaves-e-cia/capa-para-chave-a-my-winehouse-1000x1000.png>>. Acesso em 15 ago. 2014.

Imagem 50 - Caneca

Fonte: <<http://www.estampanahora.com.br/wp-content/uploads/2013/02/amy-winehouse-desenho.jpg>>. Acesso em 15 ago. 2014.

Imagem 51 - Capa de step

Fonte: <http://www.autopro.com.br/fotos/foto0932/TC01_04_08_20108.jpg>. Acesso em 15 ago. 2014.

Imagem 52 - Chaveiro

Fonte: <<http://img.elo7.com.br/product/zoom/705AA6/chaveiro-amy-winehouse.jpg>>. Acesso em 15 ago. 2014.

Imagem 54 - Luminária

Fonte: <<http://www.danyelacorrea.com.br/wp-content/uploads/2013/02/amy-1.jpg>>. Acesso em 15 ago. 2014.

Imagem 55 – Máscara de olhos

Fonte: <<http://img.elo7.com.br/product/main/58B174/mascara-de-dormir-amy.jpg>>. Acesso em 15 ago. 2014.

Imagem 56 – Mouse pad

Fonte: <<http://img.elo7.com.br/product/main/57A813/mouse-pad-amy-winehouse.jpg>>. Acesso em 15 ago. 2014

Imagem 57 - Pendrive

Fonte: <<http://somos.lojaiplace.com.br/wpcontent/uploads/2013/11/Pendrive-Weenicons-Amy-winehouse.png>>. Acesso em 15 ago. 2014.

Imagem 58 – Porta celular

Fonte: <http://www.tokufriends.comexpress/wpcontent/uploads/products_img/tokufriends_express_amy_winehouse_05.jpg>. Acesso em 15 ago. 2014.

Imagem 59 – Porta copo

Fonte: <<http://wp.clicrbs.com.br/ooolaemcasa/files/2012/09/Porta-Copo.jpg>>. Acesso em 15 ago. 2014.

Imagem 60 - Quadro

Fonte: <http://www.decoralis.com.br/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/q/_/q._amy_winehouse.jpg>. Acesso em 15 ago. 2014.

Imagem 61 - Relógio

Fonte: <http://www.pipocamix.com.br/media/catalog/product/cache/1/image/df7bb3a5024a72a5849ab299b1bfe219/r/e/rel_58.jpg>. Acesso em 15 ago. 2014.

Na tabela 15 é possível verificar os sites de origens dos produtos apresentados anteriormente em ordem alfabética.

Tabela 15 – Sites de origens dos produtos apresentados

Produto	Site	Link dos produto	Descrição
Adesivo notebook	www.mercadolivre.com.br	http://lista.mercadolivre.com.br/amy-winehouse-skins-capa-adesivos-p-notebooks_NoIndex_True	O vendedor é uma pessoa física situada em São José dos Campos/SP
Adesivo parede	www.solutionfilms.com.br	http://www.solutionfilms.com.br/loja/produto/amy-winehouse-p2271.html	<i>E-commerce</i> de adesivos com sede em Fortaleza/DF
Almofada	www.lojasdonna.com.br	http://www.lojasdonna.com.br/produto/ALMOFADA+DECORATIVA+CINEMA+SUEDE+DECORTEXTIL	<i>E-commerce</i> de produtos para casa e decoração. A empresa também possui 4 lojas físicas em Curitiba/PR.
Banco	www.airu.com.br	http://www.airu.com.br/produto/149608/amy-winehouse?tabn=22&utm_expid=58453028-31.tlPa359SmuL2ic1IDZwA.2&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.google.com.br%2Fimages%3Fimgurl%3Dhttp%253A%252F%252Fstatic.airu.com.br%252Fimg%252Fproduct%252Fairu%252F0014%252F9608%252Famy-winehouse_1337091481388_BIG.jpg%26imgrefurl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.airu.com.br%252Fproduto%252F149608%252Famy-winehouse%26h%3D760%26w%3D570%26tbnid%3DAEv4WiSsXuaDWM%253A%26zoom%3D1%26docid%3DGGJCMpjCf6G1TM%26hl%3Dpt%26ei%3Daxb1U_Mgy8uwBO3XgLAL%26tbnid%3Dsch%26ved%3D0CEQQMyg8MDw4ZA%26iacl%3Drc%26uact%3D3%26dur%3D295%26page%3D5%26start%3D133%26ndsp%3D30	O produto é vendido pela loja Ana Bacana, de Cachoeirinha/RS.
Bolsa	www.elo7.com.br	http://www.elo7.com.br/bolsa-amy-winehouse/dp/14F6F9	O produto é vendido pela loja Tenda de Retalhos de Curitiba/PR
Capa chave	www.trekosecacarekos.com.br	www.trekosecacarekos.com.br/capa-para-chave-amy-winehouse?search=capa%20chave%20amy%20winehouse	<i>E-commerce</i> de produtos para presente e decoração.
Caneca	www.estampanahora.com.br	http://www.estampanahora.com.br/home/caneca-personalizada-amy-winehouse-desenho/	<i>E-commerce</i> brindes e produtos personalizados com sede em Brasília/DF.
Capa step	www.autopro.com.br	http://www.autopro.com.br/produto.asp?Nome=CAPA+DE+ESTEPE++AMY+WINEHOUSE+AUTOPRO&Auth=4BD3E7475921CBA460EF7F0C1F9BE173166D7A8D01AB4012	<i>E-commerce</i> de capas de estepe personalizadas com sede em São Paulo/SP.
Chaveiro	www.elo7.com.br	http://www.elo7.com.br/chaveiro-amy-winehouse/dp/1BEB3F#sv=1&rk=500&pso=up&sgtbt=1	O produto é vendido por uma loja chamada IKS Design Artesanal de Blumenau/SC.
Lixeira carro	www.elo7.com.br	http://www.elo7.com.br/lixeria-carro-amy-winehouse/dp/36CAF4#porp=1	O produto é vendido por uma loja chamada IKS Design Artesanal de Blumenau/SC.
Lousa adesiva	www.elo7.com.br	http://www.airu.com.br/produto/233415/lousa-adesiva-amy-winehouse-	O produto é vendido pela loja Decorou Adesivos

		adesivo-para?tabn=22&utm_expid=58453028-31.tlfPa359Smull2ic1IDZwA.2&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.google.com.br%2Fimgres%3Fimgurl%3Dhttp%253A%252F%252Fstatic.airu.com.br%252Fimg%252Fproduct%252Fairu%252F0023%252F3415%252Flousa-adesiva-amy-winehouse-adesivo-para_1345056970774_BIG.jpg%26imgrefurl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.airu.com.br%252Fproduto%252F233415%252Flousa-adesiva-amy-winehouse-adesivo-para%26h%3D435%26w%3D436%26tbnid%3DPqc8qK2hjasjBM%253A%26zoom%3D1%26docid%3DE8QeAHVt0sarbM%26hl%3Dpt%26ei%3DJRj1U4PEE9DLsATs0YKgAQ%26tbnid%3Dsch%26ved%3D0CCUQMygKMAo%26iacl%3Drc%26uact%3D3%26dur%3D800%26page%3D1%26start%3D0%26ndsp%3D31	Decorativos do Rio de Janeiro/RJ.
Luminária	www.danyela correa.com.br	http://www.danyelacorrea.com.br/2013/02/14/luminaria-amy-winehouse/	Blog profissional de uma arquiteta, chamada Danyela Corrêa, se São Paulo/SP.
Máscara de dormir	www.airu.com.br	http://www.airu.com.br/produto/443467/mascara-de-dormir-amy-winehouse?tabn=22&utm_expid=58453028-31.tlfPa359Smull2ic1IDZwA.2&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.google.com.br%2Fimgres%3Fimgurl%3Dhttp%253A%252F%252Fstatic.airu.com.br%252Fimg%252Fproduct%252Fairu%252F0044%252F3467%252Fmascara-de-dormir-amy-winehouse_1376156058439_BIG.jpg%26imgrefurl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.airu.com.br%252Fproduto%252F443467%252Fmascara-de-dormir-amy-winehouse%26h%3D327%26w%3D436%26tbnid%3D716q6kF6tKSyuM%253A%26zoom%3D1%26docid%3DTsuch4x9Ew5MpM%26hl%3Dpt%26ei%3DxhX1U--5NaTesATy3ILgCw%26tbnid%3Disch%26ved%3D0CF0QMyg2MDY%26iacl%3Drc%26uact%3D3%26dur%3D366%26page%3D2%26start%3D30%26ndsp%3D36	Portal de compra e venda de mercadorias. O produto é vendido por uma loja chamada IKS Design Artesanal de Blumenau/SC.
Mouse pad	www.elo7.com.br	http://www.elo7.com.br/mouse-pad-amy-winehouse/dp/2694C7	O produto é vendido por uma loja chamada IKS Design Artesanal de Blumenau/SC.
Pendrive	www.somos.loja iplace.com.br	http://somos.lojaiplace.com.br/cultura-pop-nos-seus-gadgets/	Blog da loja Iplace que vende produtos voltados à tecnologia e produtos Apple.
Porta chave	www.trekose cacarekos.com.br	http://www.trekosecacarekos.com.br/capa-para-chave-amy-winehouse	E-commerce de produtos para presente e decoração.
Porta copo	www.clickrbs.com.br	http://wp.clickrbs.com.br/ooolaemcasa/tag/amy-winehouse/?topo=52	Portal de notícias do Grupo RBS do Rio Grande do Sul;
Quadro	www.decoralis. com.br	http://www.decoralis.com.br/quadro-amy-winehouse.html	E-commerce de produtos decorativos com sede em Jaraguá do Sul/SC

Relógio	www.pipocamix.com.br	http://www.pipocamix.com.br/relogios/musica-bandas/relogio-parede-amy.html	<i>E-commerce</i> de produtos para presente e decoração. Não é citado no site onde está estabelecida a empresa.
---------	----------------------	---	---

Fonte: A autora, através de pesquisa realizada em 15 ago.2014.

Dos 19 produtos apresentados, 16 deles são provenientes de *e-commerces* brasileiros, o que equivale a 84,2% da amostra. Os outros 15,8% se dividem em *sites* de notícias e *blogs*.

6.3.4 Apropriação narrativa

A apropriação narrativa neste caso corresponde à transformação da Amy Winehouse em uma personagem, sendo empregada em diversos segmentos. Como já apresentado no presente trabalho, ela foi a base para a criação do desfile de Yves Saint Lauren em 2012. No Brasil, sua figura foi bastante explorada, tendo sido usada em programas de televisão de vários segmentos²²⁷. Além disso, nos últimos anos, três cantores brasileiros usaram sua imagem: Sandy²²⁸ se caracterizou como a artista em um videoclipe de 2012 da música “Quem Eu Sou”²²⁹, que pode ser visto na imagem 62; em 2013, o cantor Thiago Brava²³⁰ ironiza na canção “Alô Grau”²³¹ seus episódios de abuso de álcool; e no segundo semestre de 2014, Tiago

²²⁷ Virgula. Ana Hickmann se veste de Amy Winehouse para o “Tudo é Possível”. Disponível em <<http://virgula.uol.com.br/famosos/calçada-da-fama/ana-hickmann-se-veste-de-amy-winehouse-para-o-tudo-e-possivel>>. Acesso em 30 ago. 2014. | Globo.com. Ana Maria coloca peruca e presta homenagem a Amy Winehouse. Disponível em <<http://gshow.globo.com/programas/mais-voce/v2011/MaisVoce/0,,MUL1668297-10345,00-ANA+MARIA+COLOCA+PERUCA+E+PRESTA+HOMENAGEM+A+AMY+WINEHOUSE.html>>. Acesso em 30 ago. 2014.

²²⁸ Sandy (1983) é uma cantora pop com mais de 20 anos de carreira, tendo 17 álbuns e vendeu até hoje mais de 17 milhões de discos. É conhecida por ter iniciado a sua carreira ainda criança, formando uma dupla com o seu irmão Júnior. Disponível em <<http://sandyoficial.uol.com.br/biografia/>>. Acesso em 30 ago. 2014.

²²⁹ ALMADA, Conrado. *Quem Eu Sou*, 2012. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=rzt58bJ5Gqw>>. Acesso em 30 ago.

²³⁰ Thiago Brava (1988), cantor goiano que mistura em suas músicas pagode, arrocha e sertanejo. Seu primeiro *hit* foi no ano de 2012, intitulado “*As Mina Pira*” recebeu mais de 10 milhões de acesso no Youtube.

²³¹ TERRA, Rafael. *Alô Grau*, 2013. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=_4OkuVMcqaU>. Acesso em 30 ago. 2014.

Abravanel²³² também se caracterizou com Amy no videoclipe de “Eclético”²³³, conforme imagem 63.

Imagem 62 – Sandy caracterizada como Amy Winehouse

Fonte: <<http://ego.globo.com/Gente/foto/0,,43975304-EXH,00.jpg>>. Acesso em 01 set. 2014.

Imagem 63 – Tiago Abravanel caracterizado como Amy Winehouse

Fonte: <http://imguol.com/c/entretenimento/2014/09/01/tiago-abravanel-se-veste-de-silvio-santos-xuxa-beyonce-lady-gaga-ney-matogrosso-e-amy-winehouse-foto-no-novo-clipe-1409574270065_300x420.jpg>. Acesso em 01 set. 2014.

²³² Tiago Abravanel (1987) é ator e cantor brasileiro, conhecido por interpretar Tim Maia em um musical sobre a vida e obra do artista. Já atuou em novelas do SBT e Rede Globo, além de diversas peças musicas. Em 2014 lançou-se como cantor, tendo como primeira música de trabalho a faixa “Eclético”. Disponível em <<https://www.facebook.com/tiagoabravaneloficial/info>>. Acesso em 01 de set.

²³³ TEDESCHI, Edu. *Eclético*. 2014. Disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=pZbQQPoRExk>>. Acesso em 01 de set. 2014

O exemplo mais recente, até o momento deste levantamento de dados, atingiu outra plataforma de comunicação que é a internet. No dia 02 de setembro de 2014, a página do Facebook, “Cansei de Ser Gato”²³⁴, postou uma foto com o seu protagonista caracterizado como a cantora, conforme pode ser visto na imagem 64. A foto recebeu 10.355 curtidas, 1.109 compartilhamentos e 454 comentários. Isto comprovou novamente que a manutenção da memória de Amy Winehouse ainda está sendo feita, anteriormente foram apresentados exemplos sobre ações de moradores de Camden e da família da cantora. Estes últimos exemplos mostram a mídia desempenhando este papel, tão importante para a permanência do mito. Ou seja, se a mídia e outros artistas deixarem de usar a figura de Amy, aos poucos a ideia do mito que cerca a cantora, vai desaparecendo (MORIN, 1989).

Imagem 64 – “Cansei de ser gato”, caracterizado como Amy Winehouse

Fonte: <https://scontent-a-lga.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/p526x296/10405523_260419594167875_4816947482064031185_n.jpg?oh=8b18200ac584a1e674c3a04c63519554&oe=547C078D>. Acesso em 02 set. 2014.

²³⁴ A *fanpage* é um projeto iniciado em 2013, onde diariamente o gato chamado Chico é fotografado como algum personagem. Suas fotos foram reunidas em um livro e produtos diversos como canecas e porta copos. Atualmente ela tem 255.705 curtidas, além de 54.237 seguidores no Instagram, um site e um *e-commerce*. As postagens variam de datas comemorativas, homenagens, assuntos em destaque na semana e também *posts* patrocinados, fazendo referência com alguma marca. Disponível em <<https://www.facebook.com/canseidesergato/timeline>>. Acesso em 02 set. 2014.

A indústria cultural expõe a vida das celebridades como um modelo ideal de vida baseada no prazer e no espetáculo (MORIN, 1997). Ela é responsável pela criação da “estrela” que percorre o mundo todo através dos meios de comunicação em massa. E a apropriação narrativa reforça ainda mais a ideia de cooptação, sendo que muitas vezes esta é feita pelos próprios meios de comunicação em massa. Ou seja, no caso de Amy Winehouse, além de ser notícia em um telejornal, a sua imagem conceitual foi usada em diversos produtos da indústria cultural. Isto continuou acontecendo inclusive após sua morte.

A apropriação narrativa também reforça a mitificação da cantora, permanecendo viva a sua presença na lembrança das pessoas e vai de encontro com o que Morin (1989) abordou como uma das características de uma estrela que é transitar entre o profano e o sagrado, o divino e o real. Ou seja, mesmo tendo falecido, ela se manteve viva.

Para apresentar o uso de Amy Winehouse como um personagem foi pesquisado, além dos exemplos já citados, três casos distintos que podem comprovar que as pessoas identificam a sua imagem conceitual, mas que esta imagem não é necessariamente interpretada da mesma maneira.

A primeira peça avaliada foi um editorial fotográfico para a revista Trip²³⁵, em maio de 2008, quando caracterizou a atriz Giselle Itié²³⁶ como Amy Winehouse. As fotos representaram a sensualidade tanto da cantora quanto da atriz, sendo que algumas delas estão apresentadas nas imagens 65 e 66.

Imagem 65 – Giselle Itié como Amy Winehouse 1

²³⁵ Revista brasileira, fundada em 1986, que aborda diversos temas como mulheres, opinião, esporte e cultura pop. *Fanpage* oficial da revista disponível em <<https://www.facebook.com/revistatrip?fref=photo>>. Acesso em 16 ago. 2014.

²³⁶ Atriz brasileira, nascida no México que realizou diversos trabalhos nas emissoras de televisão do Brasil. Ficou mundialmente conhecida devido à sua participação no filme “Os Mercenários” em 2010. Disponível em <<http://www.imdb.com/name/nm0411658/>>. Acesso em 16 ago. 2014

Fonte: <http://revistatrip.uol.com.br/_lib/common/imgCrop.php?params=gisele01.jpg_-_397_-_600>. Acesso em 16 ago. 2014.

Figura 66 – Giselle Itié como Amy Winehouse 2

Fonte: <http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSxrTYc8-5Ro58zWJEc-7KGTqzdWVRoolINLT2lFinl_7GxUahL>. Acesso em 16 ago. 2014.

Este ensaio fotográfico incorporou a exposição “Save Amy²³⁷” que fez parte de um projeto que incluiu apresentações musicais, além de palestras e debates sobre dependência química. Seu objetivo era de levantar questionamentos dos limites do prazer exacerbado e o abuso de drogas e álcool em detrimento de um talento, usando Amy Winehouse como exemplo e personagem²³⁸.

O segundo exemplo foi a criação da personagem “Amy” no quadro “Momento Amy Winehouse”, no programa Pânico na TV²³⁹ entre os anos de 2008 e 2009, na

²³⁷ Salve Amy. Tradução livre.

²³⁸ OBA OBA. Giselle Itié encarna Amy Winheouse em exposição. Disponível em <<http://www.obaoba.com.br/brasil/magazine/giselle-itie-encarna-amy-winehouse-em-exposicao>>. Acesso em 16 ago. 2014

²³⁹ O programa Pânico na TV, hoje em dia, é veiculado pela rede Bandeirantes. Tem origem de um programa de rádio da década de 1990 e está na televisão desde 2003. Seus quadros são de

época exibido pela RedeTV e apresentado na imagem 67. O quadro satirizava eventos em que a cantora agrediu fãs e *paparazzis*²⁴⁰. Ele seguia basicamente o mesmo roteiro: um humorista caracterizado como Amy, como pode ser visto na imagem 68, corria gritando histericamente, invadindo e destruindo objetos das locações, assustando pessoas e simulando brigas, geralmente com outros humoristas ou dublês²⁴¹.

O canal oficial do Youtube²⁴² deste quadro apresentou 15 vídeos, possui 1310 inscritos e 1.497.158 visualizações totais.²⁴³

Imagem 67 – Identidade do quadro “Momento Amy Winehouse”

Fonte: <<http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-o9hrdvoBH9bpfdsUfu1fBkQ0 Da0Q1 sKkYRL9X eHk8LJncuoKaw>>. Acesso em 16 ago. 2014.

Imagem 68 – Personagem do quadro “Momento Amy Winehouse”

cunho humorístico, direcionado para o público jovem. Disponível em <<http://entretenimento.band.uol.com.br/paniconaband/>>. Acesso em 16 ago. 2014.

²⁴⁰ G1. Relembra as principais polêmicas da carreira de Amy Winehouse. Disponível em <<http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2011/07/relembra-principais-polemicas-da-carreira-de-amy-winehouse.html>>. Acesso em 16 ago. 2014.

²⁴¹ Performances disponíveis em <<https://www.youtube.com/user/momentoamywinehouse/videos>>. Acesso em 16 ago. 2014.

²⁴² Disponível em <<https://www.youtube.com/user/momentoamywinehouse/about>>. Acesso em 16 ago. 2014.

²⁴³ Números apurados no dia 16 ago. 2014.

Fonte: <https://i.ytimg.com/vi/kiSs_0Vhfwc/hqdefault.jpg>. Acesso em 16 ago. 2014.

O terceiro exemplo foi o uso caricato de Amy Winehouse como fantasia de carnaval no desfile da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro no Rio de Janeiro em 10 de fevereiro de 2013, num enredo sobre a Fama²⁴⁴. A comissão de frente apresentou dançarinos masculinos caracterizados como Chacrinha²⁴⁵, Amy Winehouse e Marilyn Monroe, sendo que as duas²⁴⁶ encenavam uma briga em cima de uma limusine e, segundo a coreografia, as personagens apresentadas na imagem 69 disputavam uma vaga no programa do apresentador²⁴⁷ em frente aos *paparazzis*. A Acadêmicos do Salgueiro recebeu naquele ano o prêmio de melhor comissão de frente do carnaval e explicou que a escolha destas duas personagens ocorreu devido ao fato de terem sido figuras com vidas marcadas pelo assédio constante de fãs e jornalistas, além do envolvimento em polêmicas²⁴⁸.

Imagem 69 – Amy Winehouse e Marilyn Monroe como personagens do carnaval

²⁴⁴ G1. Salgueiro fala de 'Fama' em desfile que lembrou os 60 anos da escola. Disponível em <<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/carnaval/2013/noticia/2013/02/salgueiro-fala-de-fama-em-desfile-que-lembrou-os-60-anos-da-escola.html>>. Acesso em 16 ago. 2014.

²⁴⁵ José Abelardo Barbosa de Medeiros (1916-1988) foi apresentador de programas de televisão e é considerado um dos maiores mitos da televisão brasileira. Disponível em <<http://educacao.uol.com.br/biografias/chacrinha.jhtm>>. Acesso em 16 ago. 2014.

²⁴⁶ G1. Relembra as principais polêmicas da carreira de Amy Winehouse. Disponível em <<http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2011/07/relembra-principais-polemicas-da-carreira-de-amy-winehouse.html>>. Acesso em 16 ago. 2014.

²⁴⁷ Coreografia "A nossa divina comédia da fama" de Hélio Bejani, na comissão de frente da Acadêmicos do Salgueiro em 10 de fev. 2013 no Rio de Janeiro. Performance disponível em <<https://www.youtube.com/watch?v=l-5RvKIC60o>>. Acesso em 16 ago. 2014.

²⁴⁸ UOL CARNAVAL. Salgueiro satiriza universo das celebridades com desfile tecnológico e luxuoso. Disponível em <<http://archive.today/wysG2#selection-1331.283-1331.394>>. Acesso em 16 ago. 2014.

Fonte: <http://s2.glbimg.com/fqBiWFhk56kJY6H2PQji_p_XR9jPkYh_uV7hP3UtRmDIRiLXlqxf7R6CFgDppola/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2013/02/10/amymarilyn.jpg>. Acesso em 16 ago. 2014.

Os três exemplos apresentados permitem compreender que Amy Winehouse atingiu um *status* de mito, sendo reconhecida por diversos grupos sociais. Afinal, cada um dos exemplos levantados tem públicos bem distintos. Além disso, a aplicação da figura de Amy recebeu características antagônicas em cada uma das propostas. Enquanto no editorial da revista Trip o foco esteve na sensualidade, fragilidade e a feminilidade da cantora, o programa Pânico na TV apresentou uma comédia escrachada, mostrando uma Amy enlouquecida, violenta, inclusive representada por um homem, apresentando uma face totalmente diferente do exemplo anterior. Sendo que a cantora teve essas duas faces e talvez seja este um dos fatores que a transformou numa artista tão reconhecida.

E este reconhecimento é apresentado no exemplo do desfile de carnaval ao lado de um ícone da televisão brasileira e uma das mulheres mais conhecidas e desejadas que a indústria cultural já criou. Outro fato que deve ser destacado é que o carnaval é visto como uma atração voltada para o público popular, que não necessariamente seria fã de Amy Winehouse, mas mesmo havendo uma possível barreira cultural sua imagem foi identificada pelo público e utilizada neste meio, podendo acreditar-se que ela faz parte de uma cultura de massa, disseminada no mundo todo e se enquadra no pensamento de Llosa (2013) em que atualmente a cultura existe apenas para o divertimento, e se não for divertido, não é cultura.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 2011, após falecimento de Amy Winehouse, em uma reportagem na revista Billboard Brasil, foi abortada a hipótese de que ela poderia se transformar em um mito, por conta do aumento de vendas de seus álbuns após o ocorrido e também pela coincidência de ter falecido na mesma idade de outros ícones da música mundial além, é claro, do seu trabalho e legado. Partindo deste ponto, a presente pesquisa investigou se houve a mitificação prevista pela publicação e se isto pode ter sido a causa da cooptação da imagem conceitual da cantora.

Levando em consideração os conceitos de mitologia aplicados na contemporaneidade, onde uma celebridade do mundo do entretenimento tem o poder de ser transformada em um ser mitológico, podemos averiguar fatores que possibilitaram esta transição desde seu talento. As polêmicas que variavam entre o vício, a passionalidade de seus relacionamentos, os trabalhos bem executados e os episódios desastrosos em apresentações pelo mundo todo. Ela foi uma artista que viveu no limite e seu comportamento fez com que desafiasse a morte inúmeras vezes. Sua autenticidade e despreocupação podem ter sido alguns dos elementos contribuíram para transformá-la em um mito. Um ser mitológico é imortal e de certa forma o modo com que ela levou a sua vida fez com que durante algum tempo parecesse imortal, uma vez que resistiu a diversas overdoses e agora, mesmo que seu corpo tenha morrido, permanecesse viva através da sua imagem cooptada.

Outro fator que reforça o universo mítico em torno da cantora foi seu falecimento aos 27 anos, como outros artistas de destaque mundial. Isso a coloca num patamar de “especial”, transferindo desses outros artistas como Janis Joplin e Jimi Hendrix uma parcela de sua essência, buscando semelhanças entre eles. A morte ajudou na mitificação da Amy, pois além de ter perdido a vida em uma idade que a mídia explorou como particular e fez com que ela tenha se tornado em algo intocável, impossível aos reles mortais.

Ao incorporar os modelos da mitologia à Amy Winehouse e partindo do princípio de que um mito se desdobra em arquétipos do inconsciente coletivo, é possível associar a ela o conceito de *femme fatale*. O estilo de vida de Amy foi mais sensual que a própria artista. Ela foi uma mulher atraente e sexualmente aberta e assumida, mas sua beleza deu lugar a um corpo debilitado, algumas vezes

repugnante. Porém, como já apresentado na pesquisa, existem outras características que se sobressaem à beleza estética que transformam uma mulher em uma *femme fatale*. No caso da artista isto foi o que aconteceu. Sua liberdade de expressão em questões ligadas ao sexo, letras de músicas que reforçaram isto, o estilo de vida perigoso e sedutor, unidas à batida do *blues* permitiu associar a figura de Amy Winehouse a uma mulher fatal, sedutora e sexy.

Morin (1989) disse que uma estrela precisa ter sua imagem reforçada pela mídia para que permaneça presente na memória das pessoas. Enquanto Amy estava viva, sua vida foi explorada por tabloides de vários lugares do mundo e seu vício passou a ser uma realidade cotidiana a ponto de existirem apostas sobre a data em ela faleceria. Após a efetivação disso, seguindo a ideia de Morin(1989), ela teria a sua imagem perdida no esquecimento, uma vez que o autor fala que a morte é mais forte que o mito e que ele tende a ser esquecido, porém isto não aconteceu. Em 2014 completou-se três anos do falecimento da cantora e ainda é possível encontrar diversos produtos relacionados à artista. Além de álbuns póstumos, livros, homenagens, existe uma gama de empresas que exploram a sua imagem como um diferencial de venda e o que chama a atenção é que ao avaliar tais empresas é possível perceber que existe vários níveis de comércio, desde uma loja especializada em camiseta até mesmo um artesão que trabalha em sua casa, fazendo bonecas como réplicas da cantora. Ao analisar a lei da oferta e da procura é possível acreditar que, se existem ainda tantos produtos no mercado é porque há pessoas dispostas a comprar e manter viva a imagem da cantora.

Em um trecho desta pesquisa são apresentados os conceitos de projeção-identificação de Morin (1989), onde um indivíduo se projeta em uma celebridade e isto o coloca num papel de fã. Um dos outros fatores que podem ter contribuído na mitificação de Amy Winehouse foi este fenômeno. Ela foi uma mulher que sofreu muito pelo amor e por causa de suas decepções encontrou abrigo no vício. Muitos indivíduos já sofreram pelo mesmo mal; foram abandonadas, trocadas, tiveram seu sentimento não correspondido ou até mesmo enfrentaram sua família por um cônjuge. Isto foi o que aconteceu com Amy que colocou toda a sua frustração em suas canções que foram cantadas, e ainda são, por várias pessoas como um hino ou um desabafo. A fragilidade da artista fez com que ela se tornasse “próxima” e real diante dos fãs. Em contrapartida, a personalidade atrevida dela permitiu que a mesma tomasse atitudes extremas, ou seja, fazia exatamente o que

queria e quando queria, o que a colocou numa posição de “perfeição” diante dos seus fãs, uma vez que as pessoas anseiam pela liberdade, e de certa forma, muitos gostariam de viver e possuir o seu estilo de vida: o dinheiro, sucesso, viagens e até mesmo a liberdade de falar o que quiser, independentemente de quem escute. A liberdade que Amy sempre fez questão de manter a caracterizou como um ser superior. Ou seja, uma mesma artista pôde ser próxima, fraca e comum e ao mesmo tempo uma heroína mítica que mesmo se aproximando do conceito de anti-herói, conquistou o amor de fãs e também o desprezo de outras pessoas.

Dentro da história das artistas sensuais que se destacaram e que foram apresentadas nesta pesquisa, um processo de cooptação muito parecido que aconteceu com Amy Winehouse, ocorreu com Marilyn Monroe. A imagem da segunda, também está estampada em diversos produtos, muito tempo depois de sua morte em 1962. Porém, não se pode afirmar se o mesmo fenômeno vai perdurar durante tanto tempo com Amy, pois tudo depende da manutenção da imagem. Mas hoje é possível afirmar que tanto Marilyn quanto Amy são ícones da cultura *pop*, sendo que o trabalho e talento de ambas não seja evidenciado, apenas a sua figura estética e conceitual. Isso acontece, pois a cultura de massa possibilitou que o público saiba quem elas são, mas não exige que saibam o que fizeram e quais os trabalhos que executaram, uma vez que a cultura em massa não exige do público conhecimentos técnicos ou eruditos sobre o que apresenta. Por isso, é possível alguém comprar um produto cooptado da Amy Winehouse sem saber quais foram seus dramas, como ela está associada à sedução, drogas, álcool e indisciplina, pois vê naquele objeto apenas um item bonito ou útil.

Além da análise de informações que permitem um tratamento qualitativo do tema, é possível levar em consideração uma perspectiva quantitativa que comprova que a obra da artista ainda é comercial e que o mercado o aceita bem e por isso se criam e recriam oportunidades de novos lançamentos que aproveitem qualquer coisa relacionada à artista, como o livro escrito por sua mãe lançado recentemente. Tudo é um produto em potencial.

Esta pesquisa foi importante para compreender como é possível transformar um produto da indústria cultural em um objeto de amor e adoração, podendo esta metodologia ser aplicada também na construção de marcas publicitárias. Observou-se como a atribuição de características mitológicas a um

produto, seja ele um artista ou uma empresa qualquer, tem a força de estimular o seu consumo e a manutenção da sua imagem.

Tudo começou quando a pesquisadora comprou uma camiseta com uma ilustração da Amy Winehouse, mesmo não sendo uma grande fã da cantora, mas por ter apreciado o modelo da peça. No início desta pesquisa, questionava os motivos que uma pessoa tinha ao comprar um objeto estampado com um artista, mesmo que não fosse um grande fã e em certos casos, mal sabendo qual foi a sua obra e história. A partir disso, verificou-se a relevância de um estudo sobre o fato de tantas empresas e artesãos usarem a figura de Amy Winehouse estampando diversos tipos de produtos, mesmo que a cantora já tenha falecido, além do fato, da mesma estar associada a uma imagem negativa de vício e escândalos. Através dos estudos realizados, foi possível perceber que uma celebridade pode se transformar em algo muito maior e significativo na cultura moderna, se caracterizando como um mito

Através dessa monografia, a estudante pôde perceber os fenômenos culturais modernos, e como as pessoas se adequaram às mudanças na cultura, existindo muitas divindades criadas apenas com a intenção de entreter e lucrar. Vendo a partir desta ótica, acredita-se que seria possível replicar estes conceitos e padrões de comportamento na área de publicidade, transformando pessoas em marcas, e marcas em mitos.

Na canção "*Will You Still Love Me Tomorrow*", Amy perguntou: "Você ainda me amará amanhã?". Amanhã não há como saber se o mundo a amará, mas hoje é possível acreditar que mesmo depois de três anos de sua morte, ela permanecesse viva, amada, admirada e lucrativa.

REFERÊNCIAS

AAKER, David. *Criando e administrando marcas de sucesso*. 3ª Ed. São Paulo: Futura, 2011.

AREU, Graciela Inés Presas et KIELING, Bruno Borges. *A 'mulher-sedutora' construída pela linguagem cinematográfica*. In *Fazendo Gênero 8 - Corpo, Violência e Poder*. Florianópolis, 2008. Disponível em <http://www.fazendogenero.ufsc.br/8/sts/ST72/Areu-Kieling_72.pdf>. Acesso em 30 mar. 2014.

AUGUSTO, Thiago. Heróis e Vilões. Abra – Escola de arte e design, 2014. Disponível em <<http://www.abra.com.br/artigos/24-herois-e-viloes>>. Acesso em 10 set. 2014.

BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. Lisboa: Edições 70, 1977.

BROMBERT, Victor H. *Em louvor de anti-heróis*. Cotia: Ateliê Editorial, 2002.

CAMPBELL, Joseph. *O poder do mito*. São Paulo: Pallas Athena, 1990.

CAMPOS, Maria Teresa Cardoso. *Mitos da Mídia*. In *E-com*, Belo Horizonte, v.2, n.2, p.1-14, nov. 2008. Disponível em <<http://revistas.unibh.br/index.php/ecom/article/view/519/297>>. Acesso em 30 mar. 2014.

CARVALHO, Priscila Afonso; SOUZA, Maria Irene Pellegrino de Oliveira. *Pin-ups: Fotografias que encantam e seduzem*. In *Revista Discurso Fotográfico*, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, v.6, n.8, Londrina: 2010. Disponível em <<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/discursosfotograficos/article/view/5687>>. Acesso em 01 mar. 2014.

CHEEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. *Dicionário dos símbolos*. Rio de Janeiro: José Olympio, 2003.

COELHO, Teixeira. *O que é indústria cultural*. São Paulo: Brasiliene, 1993.

COSTA, Tiago Ramires. *A Construção de um pop star*. In *Revista Anagrama: Revista Científica Interdisciplinar da Graduação*. USP São Paulo, 2009. Disponível em <<http://www.revistas.usp.br/anagrama/article/view/35427>>. Acesso em 01 mar. 2014.

DAZZI, Camila. *A sensual Messalina*. In *Revista História.com.br*, 2011. Disponível em <<http://www.revistadehistoria.com.br/secao/perspectiva/a-sensual-messalina>> Acesso em 22 abr. 2014.

DEBORD, Guy. *A sociedade do espetáculo*. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.

ELIADE, Mircea. *Mito e Realidade*. São Paulo: Perspectiva, 1972.

FORASTIERI, André. *O dia em que o rock morreu*. Porto Alegre: Arquipélago Editorial. 2014.

GIL, Antonio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6ª Ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GOFFMAN, Ken; JOY, Dan. *Contracultura através dos tempos: do mito de Prometeu à cultura digital*. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007.

GOMES, Antonio Maspoli de Araujo; ALMEIDA, Vanessa Ponstinnicoff de. *O Mito de Lilith e a Integração do Feminino na Sociedade Contemporânea*. In *Âncora – Revista digital de estudos em religião*. v 2. jun, 2007. Disponível em <http://www.revistaancora.com.br/revista_2/01.pdf>. Acesso em 10 abr. 2014.

GONÇALVES, Xico. *A influência da Brigitte Bardot na moda*. Disponível em <<http://moda.terra.com.br/interna/0%2C%2COI239863-EI1353%2C00.html> xico Gonçalves>. Acesso em 20 abr. 2014.

HACQUARD, Georges. *Dicionário de Mitologia Grega e Romana*. Lisboa: Hachette, 1990.

JANOTTI, Jader. *Música Popular ou Música Pop? Trajetórias e Caminhos da Música na Cultura Mediática*. In Encontro Latino de Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura, 2005, Salvador. Anais V Enlepicc, 2005. v. 1.

JOHNSTONE, Nick. *Amy, Amy, Amy: a história de Amy Winehouse*. São Paulo: Madras, 2010.

JUNG, Carl. *Os arquétipos e o inconsciente coletivo*. Petrópolis: Vozes, 2000.

KELLNER, Douglas. *A cultura da mídia - estudos culturais: identidade e política entre o moderno e o pós-moderno*. Bauru: EDUSC, 2001.

KOTHE, Flávio. *O herói*. São Paulo: Ática, 1985.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. *Administração em Marketing*. 12ª Ed. São Paulo: Prentice Hall, 2006.

LERNER, Flávio. *Cultura Indie, cooptação e publicidade* (Monografia de Graduação). FAMECOS/ PUCRS, 2012.

LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. *A cultura mundo – resposta a uma sociedade desorientada*. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

LLOSA, Mario Vargas. *A civilização do espetáculo*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2013.

MESQUITA, Raúl; DUARTE, Fernanda. *Dicionário de Psicologia*. Plátano. Disponível em <<http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAnlwAl/dicionario-psicologia>>. Acesso em 21 abr. 2014.

MORIN, Edgar. *As estrelas – Mito e sedução no cinema*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989.

_____. *Cultura de massas no século XX*. Rio de Janeiro: Neurose, 1997.

NAVACINSK, Simone Denise; TARSITANO, Paulo Rogério. *Marca: patrimônio das empresas e diferencial dos produtos*. In *Comunicação & Sociedade*. São Bernardo do Campo: PósCom-Umesp, n.41, p.55-72, 2004.

NEWKEY-BURDEN. Chas. *Amy Winehouse biografia*. São Paulo: Globo. 2008.

O'SHEA, Mick. *Amy Winehouse: a losing game*. Londres: Plexus, 2012.

OSTEGA, Rodrigo. *Amy Winehouse - A estrela que vai ficar*. Billboard Brasil. Agosto, 2011.

PALUDO, Ticiano. *Reconfigurações Musicais: os novos caminhos da música na era da comunicação digital* (Dissertação de Mestrado). Porto Alegre: PUCRS/FAMECOS, 2010. Disponível em: <http://www.pontowav.com.br/downloads/Dissertacao_Ticiano_Paludo_2010.pdf>. Acesso em: 07 mai. 2014.

PEREIRA, Carlos Alberto. *O que é Contracultura*. São Paulo: Brasiliene, 1985.

PETRY, Helen; SILVA, Roberta Del-Vechio de Oliveira. *Os Arquétipos nas Propagandas de Revistas Femininas*. In XXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2004, Porto Alegre. Anais do XXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2004. Disponível em <<http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/35326449060205230019582569784991586239.pdf>>. Acesso em 21 abr. 2014.

PINHO, J.B. *O poder das marcas*. São Paulo: Summus, 1996.

RANDAZZO, Sal. *A criação de mitos na publicidade*. Rio de Janeiro: Racco, 1997.

ROBERTS, Kevin. *Lovemarks – O futuro além das marcas*. São Paulo: M.books, 2005.

RODRIGO, Elias. *Marilyn felina*, 2012. In *Revista de História.com.br*. Disponível em <<http://www.revistadehistoria.com.br/secao/cine-historia/marilyn-felina>>

ROLLING Stone. *Tributo Amy Winehouse*. Ago. 2011.

ROUANET, Sérgio Paulo. *Teoria crítica e psicanálise*. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989.

SAMPAIO, Rafael. *Propaganda de A a Z*. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

SHUKER, Roy. *Vocabulário de música pop*. São Paulo: Hedra, 1999.

SILVA, Mônica Gomes. *O arquétipo da mulher fatal espanhola: Ecos na literatura Brasileira*. In *Cadernos do CNLF*, v.19, n. 2, 2012. Disponível em <http://www.filologia.org.br/xiv_cnlftomo_2/1215-1224.pdf>. Acesso em 20 abr. 2014.

SOLOMON, Michael R. *O Comportamento do consumidor – Comprando, possuindo e sendo*. 7ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.

TROIANO, Jaime. *Celebridades e Marcas: O encontro*. Disponível em <<http://brandinsights.com.br/post/insights/celebridades-e-marcas-o-encontro>>. Acesso em 17 mai. 2014.

_____. *Expansão das Marcas*. Disponível em <<http://brandinsights.com.br/post/entrevistas/band-newsfm-expansao-das-marcas>>. Acesso em 19 mai. 2014

WINEHOUSE, Mitch. *Amy minha filha*. Rio de Janeiro: Record, 2012.

WOLF, Luiza. *Quem foram as pin-ups*. In *Mundo Estranho*. Disponível em <http://mundoestranho.abril.com.br/materia/quem-foram-as-pin-ups>

YIN, Robert K. *Estudo de caso: planejamento e métodos*. 2ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

YOUNG, FERNANDA. *Toda mulher é meio Amy Winehouse*. Trip. 2008. Disponível em <<http://revistatrip.uol.com.br/blogs/trip/2011/07/28/toda-mulher-e-meio-amy-winehouse.html>>. Acesso em 16 ago. 2014.

ZERO HORA. *Produtos com imagens de artistas alimentam o desejo de consumo dos fãs e geram lucro*. Disponível em <<http://m.zerohora.com.br/287/entretenimento/4502147/produtos-com-imagens-de-artistas-alimentam-o-desejo-de-consumo-dos-fas-e-geram-lucro>>. Acesso 18 mai. 2014.

SITES CONSULTADOS

Amy Winehouse Foundation. <<http://www.amywinehousefoundation.org/>>. Acesso em 01 abr. 2014.

Betty Boop. <www.bettyboop.com.br>. Acesso em 20 abr. 2014.

Brigitte Bardot <www.brigittebardot.net>. Acesso em 20 abr. 2014.

Uol 1. Verbete “Madonna”.

<<http://educacao.uol.com.br/biografias/madonna.jhtm>>. Acesso em 20 abr. 2014.

_____. 2. Verbete “Marilyn Monroe”

<<http://educacao.uol.com.br/biografias/marilyn-monroe.jhtm>>. Acesso em 20 abr. 2014.

Hollywood. <<http://www.hollywood.com/celebrities/199986/brigitte-bardot>>. Acesso em 20 abr.2014.

Marilyn Monroe. <<http://marilynmonroe.com/>>. Acesso em 20 abr. 2014.

Marlene Dietrich. <<http://www.marlene.com/>>. Acesso em 20 abr. 2014.

Mata Hari. <<http://www.mata-hari.com/mata-hari-pt.html>>. Acesso em 20 abr. 2014.

Memorial da Fama. <www.memorialdafama.com/biografiasMP/MarleneDietrich.html>. Acesso em 20 abr. 2014.

Top Divas. <<http://www.girlswithstyle.com.br/top-divas-brigitte-bardot/>>. Acesso em 20 abr. 2014.

ÁLBUNS MUSICAIS E DVD CONSULTADOS

AMY WINEHOUSE. Frank. CD. Reino Unido: Island Records, 2003.

_____ . Back To Black. CD. Reino Unido: Island Records, 2006.

_____ . I Told You I was Trouble. DVD. Reino Unido: Island Records, 2007.

_____ . Lioness: Hidden Treasures. CD. Reino Unido: Island Records, 2011.

_____ . At the BBC. CD. Reino Unido: Universal Music, 2012.

ANEXOS

ANEXO A – LISTA DE MÚSICAS SO ÁLBUM “FRANK”

1. *Intro / Stronger Than Me*
2. *You Sent Me Flying / Cherry*
3. *Fuck Me Pumps*
4. *I Heard Love Is Blind / Teo Licks*
5. *(There Is) No Greater Love*
6. *In My Bed*
7. *Take The Box*
8. *October Song*
9. *What Is It About Men*
10. *Help Yourself*
11. *Amy Amy Amy / Outro / Moody's Mood For Love / Know You Now*

ANEXO B – LISTA DE MÚSICAS SO ÁLBUM “BACK TO BLACK”

1. *Rehab*
2. *You Know I'm No Good*
3. *Me & Mr. Jones*
4. *Just Friends*
5. *Back to Black*
6. *Love is a Losing Game*
7. *Tears Dry On Their Own*
8. *Wake Up Alone*
9. *Some Unholy War*
10. *He Can Only Hold Her*
11. *Addicted*

ANEXO C – LISTA DE MÚSICAS SO ÁLBUM “LIONESSE: HIDDEN TREASURES”

1. *Our Day Will Come*
2. *Between the Cheats*
3. *Tears Dry*
4. *Will You Still Love Me Tomorrow*
5. *Like Smoke*
6. *Valerie*
7. *The Girl From Ipanema*
8. *Half Time*
9. *Wake Up Alone*
10. *Best Friends, Right?*
11. *Body and Soul*
12. *A Song For You*

ANEXO D – LISTA DE MÚSICAS SO ÁLBUM “AMY WINEHOUSE – AT THE BBC”

1. *Know You Now*
2. *Fuck Me Pumps*
3. *In My Bed*
4. *Oktober Song*
5. *Rehab*
6. *You Know I'm Not Good*
7. *Just Friends*
8. *Love Is A Losing Game*
9. *Tears Dry On Their Own*
10. *Best Friends, Right?*
11. *I Should Care*
12. *Lullaby Of Birdland*
13. *Valerie*
14. *To Know Him Is To Love Him*

ANEXO E – LETRAS E TRADUÇÕES DOS PRINCIPAIS SINGLES DA AMY WINEHOUSE

Stronger Than Me²⁴⁹

*You should be stronger than me
 You've been here seven years longer
 than me
 Don't you know you supposed to be
 the man?
 Not pale in comparison to who you
 think I am
 You always wanna talk it through - I
 don't care
 I always have to comfort you when I'm
 there
 But that's what I need you to do -
 Stroke my hair
 Cause I've forgotten all of young
 love's joy
 Feel like a lady, and you my lady boy*

*You should be stronger than me
 But instead you're longer than frozen
 turkey
 Why'd you always put me in control
 All I need is for my man to live up to
 his role
 You always wanna talk it through - I'm
 okay
 I always have to comfort you every
 day
 But that's what I need you to do ? Are*

Mais Forte Que Eu

Você deveria ser mais forte que eu
 Afinal você está aqui sete anos a
 mais que eu
 Não sabe que é você quem deveria
 ser o homem?
 Nem se compara com o que você
 acha que eu sou
 Você sempre quer conversar sobre
 isso, não me importo
 Sempre tenho que te confortar
 quando estou aqui
 Mas isso que eu preciso que você
 faça, me faça um cafuné
 Porque já me esqueci das alegrias do
 amor juvenil
 Pareço uma senhora e você é meu
 menino-moça

Você deveria ser mais forte que eu
 Mas ao invés disto, você dura mais
 que um peru congelado
 Porque você tem sempre que me
 colocar no controle?
 Tudo que preciso é que meu homem
 cumpra seu papel
 Você sempre querendo conversar
 sobre isso - eu estou bem
 Eu sempre tenho que te confortar,
 todo dia

²⁴⁹

Composta por Amy Winehouse e Salaam Remi, produção também de Salaam Remi.

*you gay?
Cause I've forgotten all of young
love's joy
Feel like a lady, and you my lady boy*

Mas tem algo que preciso que você
faça - Você é gay?
Porque já me esqueci das alegrias do
amor juvenil
Pareço uma senhora e você é meu
menino-moça

*He said the respect I made you earn
Thought you had so many lessons to
learn?
I said you don't know what love is, get
a grip
Sounds as if you're reading from
some other tired script?
I'm not gonna meet your mother
anytime
I just wanna grip your body over mine
Please tell me why you think that's a
crime
I've forgotten all of young love's joy
Feel like a lady, and you my lady boy*

Ele disse o respeito que eu fiz você
ganhar,
Pensei que você tinha muitas lições
pra aprender
Eu disse você não sabe o que é o
amor, assuma o controle?
É como se você estivesse lendo isso
em algum roteiro chato
Eu não vou conhecer sua mãe em
hora nenhuma
Eu só quero segurar seu corpo contra
o meu
Por favor, me fala porque você acha
disso um crime
Porque já me esqueci das alegrias do
amor juvenil
Pareço uma senhora e você é meu
menino-moça

*You should be stronger than me
You should be stronger than me
You should be stronger than me
You should be stronger than me*

Você deveria ser mais forte que eu
Você deveria ser mais forte que eu
Você deveria ser mais forte que eu
Você deveria ser mais forte que eu

Rehab²⁵⁰

*They tried to make me go to rehab
 But I said "no, no, no"
 Yes, I've been black, but when I come
 back
 You'll know-know-know
 I ain't got the time
 And if my daddy thinks I'm fine
 He's tried to make me go to rehab
 But I won't go, go, go*

*I'd rather be at home with Ray
 I ain't got seventy days
 'Cause there's nothing
 There's nothing you can teach me
 That I can't learn from Mr. Hathaway*

*I didn't get a lot in class
 But I know it don't come in a shot
 glass*

*They tried to make me go to rehab
 But I said "no, no, no"
 Yes, I've been black, but when I come
 back
 You'll know-know-know
 I ain't got the time
 And if my daddy thinks I'm fine*

Reabilitação

Tentaram me mandar pra reabilitação
 Eu disse "não, não, não"
 É, eu estive meio caída, mas quando
 eu voltar
 Vocês vão saber, saber, saber
 Eu não tenho tempo
 E mesmo meu pai pensando que eu
 estou bem
 Ele tentou me mandar pra reabilitação
 Mas eu não vou, vou, vou

Prefiro ficar em casa com Ray
 Não posso ficar 70 dias internada
 Por que não há nada
 Não há nada que possam me ensinar
 lá
 Que eu não possa aprender com o Sr.
 Hathaway

Não aprendi muito na escola
 Mas sei que as respostas não estão
 no fundo de um copo

Tentaram me mandar pra reabilitação
 Eu disse "não, não, não"
 É, eu estive meio caída, mas quando
 eu voltar
 Vocês vão saber, saber, saber
 Eu não tenho tempo
 E mesmo meu pai pensando que eu
 estou bem

*He's tried to make me go to rehab
But I won't go, go, go*

Ele tentou me mandar pra reabilitação
Mas eu não vou, vou, vou

*The man said "Why do you think
you're here?"
I said "I got no idea
I'm gonna, I'm gonna lose my baby
So I always keep a bottle near"
He said "I just think you're depressed
Kiss me here, baby, and go rest"*

O cara disse "Por que você acha que
está aqui?"
Eu disse "Não faço ideia
Eu vou, vou perder meu amor
Então eu sempre mantenho uma
garrafa por perto"
Ele disse "Acho que você só está
deprimida
Me dê um beijo aqui, amor, e vá
descansar"

*I don't ever want to drink again
I just, ooh, I just need a friend
I'm not going to spend ten weeks
And have everyone think I'm on the
mend*

Eu não quero beber nunca mais
Eu só, ooh, só preciso de um amigo
Não vou desperdiçar dez semanas
Pra todo mundo pensar que estou me
recuperando

*It's not just my pride
It's just 'til these tears have dried*

Não é só meu orgulho
É só até essas lágrimas secarem

Back To Black²⁵¹

*He left no time to regret
Kept his dick wet with his same old
safe bet
Me and my head high
And my tears dry, get on without my
guy
You went back to what you knew
So far removed from all that we went
through
And I tread a troubled track
My odds are stacked, I'll go back to
black*

*We only said goodbye with words
I died a hundred times
You go back to her
And I go back to
I go back to us*

*I love you much
It's not enough, you love blow and I
love puff
And life is like a pipe
And I'm a tiny penny rolling up the
walls inside*

*We only said goodbye with words
I died a hundred times*

Volta Para O Luto

Ele não deixou tempo para se
lamentar
Manteve seu pênis úmido com a sua
velha e segura aposta
Eu e minha cabeça 'chapada'
E minhas lágrimas secas,
continuamos sem meu cara
Você voltou para o que você sabia
Saindo totalmente de tudo pelo que
nós passamos
E eu trilho um caminho conturbado
Minhas chances estão empilhadas,
eu voltarei para o luto

Nós apenas dissemos adeus com
palavras
Eu morri uma centena de vezes
Você volta pra ela
E eu volto para
Eu volto para nós

Eu te amo tanto
Isso não é suficiente, você ama
cheirar e eu amo dar um trago
E a vida é como um cano
E eu sou um minúsculo centavo
rolando paredes adentro

Nós apenas dissemos adeus com
palavras

²⁵¹ Composição de Amy Winehouse e Mark Ronson, arranjo de Mark Ronson e Gabriel Roth, produção de Mark Ronson.

*You go back to her
And I go back to
We only said goodbye with words
I died a hundred times
You go back to her
And I go back to*

Eu morri uma centena de vezes
Você volta pra ela
E eu volto para
Nós apenas dissemos adeus com
palavras
Eu morri uma centena de vezes
Você volta pra ela
E eu volto para

*Black, black, black, black
Black, black, black...
I go back to
I go back to*

Luto, luto, luto, luto
Luto, luto, luto...
Eu volto para
Eu volto para

You Know I'm No Good²⁵²

*Meet you downstairs in the bar and
heard*

*Your rolled up sleeves in your skull
T-shirt*

*You say "why did you do it with him
today?"*

*And sniffed me out like I was
Tanqueray*

*'Cause you're my fella, my guy
Hand me your Stella and fly
By the time I'm out the door
You tear me down like Roger Moore*

*I cheated myself
Like I knew I would
I told you I was trouble
You know that I'm no good*

*Upstairs in bed with my ex-boy
He's in a place, but I can't get joy
Thinking on you in the final throes
This is when my buzzer goes*

*Run out to meet your chips and pitta
You say when "we're married",
'Cause you're not bitter*

Você Sabe Que Eu Não Sou Boa

Te encontrei lá embaixo no bar e ouvi
Mangas arregaçadas na sua camiseta
de caveira

Você diz "Por que transou com ele
hoje?"

E me cheira como se eu fosse
Tanqueray

Porque você é meu companheiro,
meu cara
Me entregue sua Stella e voe
Quando estou porta afora
Você me arrasa como Roger Moore

Eu me enganei
Como eu sabia que enganaria
Eu te disse que eu era encrenca
Você sabe que eu não sou boa

Lá em cima na cama com meu
ex-namorado
Ele está no lugar certo, mas não
consigo ter prazer
Pensando em você nos lances finais,
É quando eu gozo

Corro pra te encontrar, batatinhas e
cerveja
Você fala "quando estivermos
casados",

252

Composição de Amy Winehouse e Mark Ronson, arranjo de Mark Ronson e Gabriel Roth, produção de Mark Ronson.

*"There'll be none of him no more"
I cried for you on the kitchen floor*

porque você não tem rancor
"Não haverá mais nada dele"
Eu chorei por você no chão da
cozinha

*Sweet reunion, Jamaica and Spain
We're like how we were again
I'm in the tub, you on the seat
Lick your lips as I soak my feet*

Doce reconciliação, Jamaica e
Espanha
Estamos agora como estivemos antes
Eu na banheira e você na cadeira
Lambe seus lábios enquanto eu
molho meus pés

*Then you notice a liddle carpet burn
My stomach drop and my guts churn
You shrug and it's the worst
Who truly stuck the knife in first*

Então você nota uma pequena
mancha no carpete
Sinto um frio no estômago e me agito
por dentro
Você não dá a mínima e isso é o pior
Você realmente cravou a faca
primeiro

Tears Dry On Their Own²⁵³

*All I can ever be to you,
Is a darkness that we knew
And this regret I got accustomed to
Once it was so right
When we were at our high,
Waiting for you in the hotel at night
I knew I hadn't met my match
But every moment we could snatch
I don't know why I got so attached
It's my responsibility,
And You don't owe nothing to me
But to walk away I have no capacity*

*He walks away
The sun goes down,
He takes the day but I'm grown
And in your way
In this blue shade
My tears dry on their own.*

*I don't understand
Why do I stress a man,
When there's so many bigger things
at hand
We could have never had it all
We had to hit a wall
So this is inevitable with drawl
Even if I stopped wating you,*

Lágrimas Secam Sozinhas

Tudo o que posso ser para você
É a escuridão que já conhecemos
E com esse arrependimento tive que
me acostumar
Era tudo ótimo
Quando estávamos no auge
Eu esperava por você no hotel toda
noite
Eu sabia que não tinha o par ideal
Mas a gente se via sempre que podia
Não sei por que me apeguei tanto
A responsabilidade é minha
Você não me deve nada
Mas não sou capaz de ir embora

Ele vai embora
O sol se põe
Ele leva o dia embora, mas sou
adulta
E do seu jeito
Neste tom triste
As minhas lágrimas secam sozinhas

Eu não entendo
Por que estresso um homem
Quando há coisas tão mais
importantes a se fazer
Poderíamos não ter tido nada
Tínhamos que bater num muro
Por isso o afastamento é inevitável
Mesmo se eu deixasse de querer

253

Composição de Amy Winehouse, Nickolas Asford, Valerie Simpson, arranjo de Mark Ronson, produção de Salaam Remi, arranjo e produção Salaam Remi.

*A perspective pushes through
I'll be some next man's other woman
soon*

você
 Uma perspectiva verdadeira
 Eu logo serei a próxima outra mulher
 de algum homem

*Ah can I play myself again?
Or should I just be my own best
friend?
Not fuck myself in the head with
stupid men*

Posso brincar comigo de novo?
 Ou eu deveria ser apenas a minha
 melhor amiga?
 Não me fuder pensando em caras
 idiotas

*So we are history,
Your shadow covers me
The skies above a blaze*

Então nós somos história
 A sua sombra me cobre
 O céu é uma chama

*I wish I could say no regrets
And no emotional debts
'Cause as we kissed goodbye the sun
sets
So we are history
The shadow covers me
The sky above a blaze
That only lovers see*

Gostaria de dizer que não me
 arrependo
 E que não há dívidas emocionais
 Porque quando nos despedimos, o
 sol se põe
 Nosso romance acabou
 A sombra me cobre
 O céu é uma chama
 Que só os amantes vêem

ANEXO F – INFOGRÁFICO SOBRE A ARRECADAÇÃO COM A VENDA DE PRODUTOS RELACIONADOS À AMY WINEHOUSE APÓS UM ANO DE SUA MORTE²⁵⁴

**ANEXO G - FONTES DAS IMAGENS DAS CAMISETAS APRESENTADAS NA
TABELA 7²⁵⁵**

Camiseta	Fonte da imagem
C1	http://www.laditta.com.br/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camiseta-amy-winehouse-masc.jpg
C2	http://www.camisetamassa.com.br/images/mus-001.jpg
C3	http://misturapop.com.br/378-thickbox_leoconv/camisa-amy-winehouse-carao.jpg
C4	http://1.bp.blogspot.com/-GSrLYbmXNMg/TjAwo_qXPYI/AAAAAAAAAKGQ/egCpay3bsz8/s1600/Amy+Winehouse.jpg
C5	http://3.bp.blogspot.com/-gFZrr5Bcpvw/UE4h1Y3AUSI/AAAAAAAAABII/6dISPv4glsA/s1600/Amy+Winehouse.jpg
C6	http://img.elo7.com.br/product/original/84D4E4/amy-winehouse-amy-winehouse.jpg
C7	http://3.bp.blogspot.com/-gFZrr5Bcpvw/UE4h1Y3AUSI/AAAAAAAAABII/6dISPv4glsA/s1600/Amy+Winehouse.jpg
C8	http://suaideiaviracamiseta.com/loja/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/a/camus010_1.png
C9	http://img.elo7.com.br/product/original/8D42D3/camiseta-amy-winehouse-moda-masculina.jpg
C10	http://vmulher5.vila.to/interacao/original/35/camiseta-homenageia-amy-winehouse-2-35-687.jpg
C11	http://www.polyvore.com/cgi/img-thing?.out=jpg&size=l&tid=26991999

**ANEXO H - FONTES DAS IMAGENS DAS CAMISETAS APRESENTADAS NA
TABELA 12²⁵⁶**

Boneca	Fonte da imagem
B1	<p><http://i1.r7.com/data/files/2C92/94A4/24FD/7669/0125/0363/8112/2DF3/Amy-Winehouse-barbie-m-20091117.jpg></p> <p>http://coxixo.com.br/wp-content/uploads/2009/11/boneca-amy-whinwhouse-barbie.jpg</p> <p><http://froog.com.br/boneca-amy-winehouse/>.</p> <p><http://denisegm.blogspot.com.br/2009_11_01_archive.html>.</p>
B2	<p>http://ego.globo.com/Gente/foto/0,,14611010-EXH,00.jpg</p>
B3	<p>http://3.bp.blogspot.com/_WLAkFhBewuc/SwSgtcu3ztl/AAAAAAAKw/iirSh8Lm6-w/s1600/untitled.bmp</p>
B4	<p>http://2.bp.blogspot.com/_BzLBCAF6C_s/Tu5waJuwFil/AAAAAAAAAGbo/3aOs_mPtKal/s1600/boneca+Amy+Winehouse+3D+2.jpg</p>
B5	<p>http://4.bp.blogspot.com/-cyclns6Kla0/Tu5wY9oCDeI/AAAAAAAAAGbg/Fo1smZrOi9E/s1600/boneca+Amy+Winehouse+3D.jpg</p>
B6	<p>http://1.bp.blogspot.com/-qnW6x5obqx4/Tu5wg48 HPRI/AAAAAAAAAGcQ/t7xePAoVppg/s1600/boneca+Amy+Winehouse+3.jpg</p>
B7	<p><http://vmulher5.vila.to/interacao/original/11475135/amy-winehouse-biografia-e-boneca-em-sua-homenagem-47-19.jpg></p>
B8	<p>http://4.bp.blogspot.com/_BXUwA8wcWTs/SskcVs1mkxl/AAAAAAAAACQE/L55dGofTams/s320/Amy_Winehouse_by_Marcus_Baby_024A.jpg</p>